

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement, Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterthese

Auf dem Markt erhältliche Werkstätten
als Ausgangspunkt bei der Gestaltung von Stationenlernen
für Lernende im präoperativen Bereich

Eingereicht von: Heidi Rauch

BB 09/12

Begleitperson: Albin Dietrich

Eingereicht am: 6. Januar 2012

Abstract

Welche Anpassungen braucht es, damit Stationen aus bestehenden Werkstätten von Lernenden im präoperativen Bereich gelöst werden können? Ausgangspunkt für das Entwicklungsprojekt bildeten 29 Stationen aus fünf Werkstätten zum Thema Ernährung/Gesundheit. Mit einer Dokumentenanalyse wurden die Stationen auf ihre Anforderungen untersucht und theoriegeleitet auf die Möglichkeiten von Lernenden im präoperativen Bereich angepasst. Ein Praktikerinterview mit Lehrpersonen sollte klären, ob die angepassten Stationen von Lernenden im präoperativen Bereich lösbar sind. Die ausgewerteten Daten zeigen, dass eine Anpassung in den Bereichen Lesekompetenzen, Kognition/Niveau, Repräsentationsebene und Komplexität die Stationen lösbar macht. Die Daten zeigen aber auch, dass mangelnde Kompetenzen in der Handlungsplanung einen Stolperstein beim Anbieten von Stationenlernen bedeuten.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	5
2	Einleitung	6
2.1	Einführung ins Thema heilpädagogischer Bezug	6
2.2	Problemdefinition, Begründung der Projektwahl persönlicher Bezug	7
2.3	Ziel und Inhalt der Arbeit Eingrenzung des Themas	8
3	Forschungsleitende Fragestellung und Unterfragen	9
3.1	Forschungsleitende Fragestellung und Unterfragen	9
3.2	Übersicht über die Fragestellungen und Einbettung in den theoretischen Rahmen	10
4	Theoretische Grundlagen	11
4.1	Stationenlernen	11
4.1.1	Begriffsdefinition und Abgrenzung zum Werkstattunterricht	11
4.1.2	Merkmale und Einsatzgebiete des Stationenlernens	12
4.1.3	Planung und Durchführung des Stationenlernens	12
4.1.4	Wie effektiv ist Stationenlernen?	13
4.1.5	Fazit für mein Entwicklungsprojekt	14
4.2	Denken, Handeln und Lernen im präoperativen Bereich	15
4.2.1	Denken (Lerndimension Niveau)	15
4.2.2	Handeln	17
4.2.3	Lern- und Handlungsniveaus	20
4.2.4	Die drei Repräsentationsebenen	21
4.2.5	Die Lerndimension Komplexität	22
4.2.6	Lernstrukturgitter	23
4.2.6	Fazit für das Entwicklungsprojekt	23
4.3	Lesen	24
4.3.1	Fazit für das Entwicklungsprojekt	25
5	Forschungsstrategie und forschungsmethodisches Vorgehen	26
5.1	Forschungsstrategie die Handlungsforschung	26
5.2	Forschungsmethodik	27
5.2.1	Dokumentenanalyse ausgewählter Stationen von Werkstätten	27
5.2.2	Ausarbeiten der Stationen für Lernende im präoperativen Bereich	28
5.2.3	Leitfadeninterview mit Lehrpersonen	28
5.3	Untersuchungsplan und geplante Verfahren	32
5.4	Zeitplan	33
6	Analyse der bestehenden Stationen	34
6.1	Darstellung des Vorgehens und Gedanken zur Methodenwahl	34
6.2	Dokumentenanalyse ausgewählter Werkstätten	34
6.2.1	Auswahl der Werkstätten	34
6.2.2	Auswahl der Stationen	35
6.2.3	Dokumentenanalyse ausgewählter Stationen von Werkstätten	36
6.2.4	Anforderungen der ausgewählten Stationen	37
6.2.5	Hindernisse für Lernende im präoperativen Bereich	39

7	Anpassung der bestehenden Stationen	42
7.1	Geforderte Anpassungen nach Kategorien	42
7.1.1	Lesekompetenzen	42
7.1.2	Kognition/Niveau	42
7.1.3	Lernniveau	42
7.1.4	Repräsentationsebene	42
7.1.5	Komplexität der Sachstruktur	43
7.1.6	Handlungsregulation	43
7.2	Durchgeführte Anpassungen	43
7.2.1	Bildliche Handlungspläne von Rezepten	43
7.2.2	Spiele	44
7.2.3	Arbeitsblätter	44
7.2.4	Material sammeln und aufbereiten	44
7.3	Inhalt der angepassten Stationen	45
8	Evaluation der angepassten Stationen	46
8.1	Praktikerinterviews	
8.1.1	Erstellung des Interviewleitfadens	46
8.1.2	Auswahl der Praktiker und Durchführung der Interviews	46
8.1.3	Datenaufbereitung Transkription der Interviews	47
8.2	Datenauswertung Kategorienbildung und qualitative Inhaltsanalyse	48
9	Darstellung der Untersuchungsergebnisse	48
9.1	Angewendete Untersuchungsmethode der befragten Lehrpersonen	48
9.2.	Erfahrungen mit Stationenarbeit	48
9.3	Was hält die Lehrpersonen davon ab, Stationenlernen anzubieten?	48
9.4	Erfahrungen mit auf dem Markt erhältlichen Werkstätten	49
9.5	Schwierigkeiten beim Anbieten auf dem Markt erhältlicher Werkstätten	49
9.6	Vorgehen beim Anbieten von Stationenlernen	49
9.7	Geforderte Lesekompetenzen beim Lösen der Stationen	50
9.8	Lösbarkeit der Aufgaben (Lesen) von der Lernenden im präoperativen Bereich	50
9.10	Erfahrungen der Praktiker beim Anpassen auf das präoperative Niveau	51
9.11	Beurteilung der Aufgaben betreffend Komplexität der Sachstruktur	51
9.12	Vorgehen beim Anpassen von Aufgaben auf die passende Komplexität	51
9.13	Das Handeln selbst und über das Handeln lernen	51
9.14	Repräsentationsebenen der Stationen	52
9.15	Zielpublikum der Stationen	52
9.16	Weitere Ideen für Stationen	52
10	Diskussion der Untersuchungsergebnisse	53
10.1	Beantwortung der Unterfragen 1 bis 3	53
10.2	Beantwortung der Fragestellung	54
10.3	Beantwortung der Unterfrage 4	57
10.4	Relevanz und Grenzen der Forschung Untersuchungskritik	57
10.5	Folgerungen und Empfehlungen Ausblick	58
11	Literaturverzeichnis	60
12	Abbildungsverzeichnis	63
13	Anhang	64

1 Vorwort

Während ich mich bei der Themenfindung für diese Masterarbeit ziemlich schwer tat, waren mir zwei andere Dinge bereits von Anfang an wichtig und klar: Meine Arbeit sollte direkten Bezug zum Unterricht haben, und am Schluss wollte ich etwas Konkretes in der Hand halten. Es sollte also ein Entwicklungsprojekt sein. Während der Zeit der Themenfindung bewarb ich mich für eine neue Arbeitsstelle und bekam sie. Das vereinfachte meine Ausgangslage etwas: Da ich künftig eine Mittelstufenklasse mit vorwiegend Lernenden im präoperativen Bereich unterrichten würde, wollte ich etwas für diese Stufe erarbeiten. Da ich zudem wusste, dass sich meine neue Klasse ziemlich heterogen zusammensetzen würde, wollte ich mich im Rahmen der Masterarbeit mit einer offenen Unterrichtsform auseinandersetzen. Diese Überlegungen führten mich schliesslich zum Thema „Stationenlernen für Lernende im präoperativen Bereich“. Ausgehend von auf dem Markt erhältlichen Werkstätten wollte ich ein Angebot für Lernende im präoperativen Bereich erarbeiten. Ich habe mich dabei intensiv mit verschiedenen Theorien zum Denken, Handeln und Lernen im präoperativen Bereich sowie auch zu den Repräsentationsebenen und der Lerndimension Komplexität befasst. Jetzt, am Schluss meiner Arbeit, ist es für mich vor allem diese Vertiefung, die für mich sehr wertvoll ist. Auch wenn ich nun aufgrund meiner forschenden Tätigkeit gewonnene Erkenntnisse vorlegen kann, bedeutet mir die intensive Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten von Lernenden im präoperativen Bereich für meine Unterrichtspraxis weit viel mehr. So gesehen hat sich mein Wunsch erfüllt: Die Erarbeitung des Themas hat für mich direkten Bezug zum Unterricht, und mit den angepassten Stationen habe ich etwas Konkretes in der Hand. Ich danke allen, die mich auf dem Weg dahin begleitet und unterstützt haben.

2 Einleitung

In diesem Kapitel mache ich eine Einführung ins Thema, zeige meine Beweggründe zur Projektwahl auf, widme mich der Problemdefinition und erläutere Ziele und Inhalte meiner Arbeit.

2.1 Einführung ins Thema heilpädagogischer Bezug

Das Spannungsfeld zwischen Lebensalter und Entwicklungsalter spielt bei der Unterrichtsvorbereitung für Schüler mit einer geistigen Behinderung eine zentrale Rolle. Während das Lebensalter in einer Klasse oft annähernd identisch ist, stehen die Schüler in ihrer geistigen Entwicklung meist an ganz unterschiedlichen Orten. Die Unterrichtsvorbereitung erfolgt deshalb für jeden Schüler individuell. Individualisierung und Differenzierung bilden somit zentrale Punkte in der Vorbereitung. Trotz Heterogenität sowie persönlicher Lernpläne und -ziele bilden die Schüler aber zusammen einen Klassenverbund und sollen auch in ihren Sozialkompetenzen gefördert werden. Wie kann ein idealer Unterricht trotz dieses Spagats also aussehen? Welche Unterrichtsformen sind möglich und gefragt? Einen ersten Anhaltspunkt bilden die zehn Merkmale guten Unterrichts von Meyer, H. (Meyer, H. 2009, S. 17):

Zehn Merkmale guten Unterrichts (Kriterienmix)

- 1 Klare Strukturierung des Unterrichts
- 2 Hoher Anteil echter Lernzeit
- 3 Lernförderliches Klima
- 4 Inhaltliche Klarheit
- 5 Sinnstiftendes Kommunizieren
- 6 Methodenvielfalt
- 7 Individuelles Fördern
- 8 Intelligentes Üben
- 9 Klare Leistungserwartung
- 10 Vorbereitete Umgebung

Viele dieser für den Unterricht in Regelklassen konzipierten Merkmale haben auch im heilpädagogischen Umfeld ihre Gültigkeit. Das Einbringen verschiedener Unterrichtsmethoden beispielsweise (siehe Punkt 6, Methodenvielfalt) kommt in besonderem Mass der Heterogenität der Lernvoraussetzungen von Lernenden mit einer geistigen Behinderung entgegen. Aufgrund des Ungleichgewichts innerhalb einer Klasse ist vor allem individualisierender Unterricht, welcher individuelle Lernmöglichkeiten und Zielsetzungen ermöglicht, gefragt. Individualisierender Unterricht ist beispielsweise Tages-, Wochen- oder Monatsplanarbeit, Werkstattlernen, Freispiel oder auch Stationenlernen.

Übergeordnet definiert Meyer, H. (Meyer, H. 2009, S. 78) vier Grundformen des Lernens, denen er die

erwähnten und auch weitere Methoden und Lernarrangements zuordnet: den gemeinsamen, den lehrgangsförmigen, den kooperativen und den eher individualisierten Unterricht. Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Übersicht über die vier Grundformen des Unterrichts in Anlehnung an Meyer, H. (Meyer, H. 2009, S. 79). Übergeordnetes Kriterium ist die soziale Form, in der gelernt wird: in der mittleren Säule eher lehrerzentriert, rechts eher im Team und links eher in Einzel- und Partnerarbeit. Da sich die weitere Arbeit dem Stationenlernen widmet, ist dieser Punkt in der Übersicht hervorgehoben.

Abbildung 1: vier Grundformen des Unterrichts in Anlehnung an Meyer, H. (2009, S. 79). Das Stationenlernen als Thema dieser Arbeit ist rot hervorgehoben

2.2 Problemdefinition, Begründung der Projektwahl persönlicher Bezug

Nebst anderen erachte ich das Stationenlernen als mögliche Unterrichtsform für Lernende mit einer geistigen Behinderung. Einerseits um der Heterogenität innerhalb einer Klasse gerecht zu werden, andererseits um die Lernenden in ihren Sozialkompetenzen nicht zu überfordern, sie aber dennoch zu Partner- und Gruppenarbeiten hinzuführen. Ich möchte das Stationenlernen künftig in meiner beruflichen Tätigkeit anwenden. Bis jetzt musste ich aber immer wieder feststellen, dass auf dem Markt erhältliche Lernwerkstätten in der heilpädagogischen Schule nur sehr beschränkt eingesetzt werden können. Dies vor allem deshalb, weil sie entweder kognitiv zu anspruchsvoll, von der Struktur her zu komplex oder von der Aufbereitung her zu kleinkindlich oder zu abstrakt sind. Somit blieb nichts ande-

res übrig, als die einzelnen Stationen von Grund auf selber zu gestalten, damit die verschiedenen Aufgaben von den Schülern auch wirklich gelöst werden können und sie ihrem Lebensalter entsprechen. Das ist mit einem grossen Aufwand verbunden. Und so frage ich mich, ob es nicht dennoch möglich wäre, die auf dem Markt erhältlichen Lernwerkstätten besser zu nutzen und nach einem zuvor definierten Schema/Raster an die Bedürfnisse meiner Schüler anzupassen. Aufgrund dieser Überlegungen möchte ich mich im Rahmen meiner Masterthese mit dem Stationenlernen für Lernende im präoperativen Bereich beschäftigen.

2.3 Ziel und Inhalt der Arbeit Eingrenzung des Themas

Ziel meiner Arbeit ist es, Vorschläge zur Anpassung einzelner Stationen aus bestehenden Werkstätten zum Thema Ernährung/Gesundheit für Lernende im präoperativen Bereich herzustellen. Ich möchte mein Ziel theoriegeleitet erreichen. Deshalb werde ich mich in einem ersten Schritt mit den theoretischen Grundlagen zu meinem Entwicklungsprojekt beschäftigen. Nebst einer Begriffsdefinition des Stationenlernens beinhalten diese auch Merkmale und Anwendungsgebiete des Stationenlernens sowie auch die kognitive Entwicklung (Denken, Lernen und Handeln im präoperativen Bereich) und die Leseentwicklung.

Gestützt auf diese theoretischen Grundlagen werde ich in einem zweiten Schritt einzelne Stationen bestehender Werkstätten anhand verschiedener Kriterien analysieren. Ich habe mich entschieden, mich mit einigen auf dem Markt erhältlichen Lernwerkstätten zum Thema Gesundheit/Ernährung zu beschäftigen. Grund für diese Wahl ist der, dass das Thema Gesundheit/Ernährung an meinem Arbeitsplatz in der Mittelstufe im Sachunterricht nebst Freizeitgestaltung, Verkehr sowie Naturkunde auf dem Programm steht. Zudem ist das Thema lebensnah: Jeder Mensch setzt sich in irgendeiner Weise mit dem Thema Ernährung auseinander.

Das Ergebnis meiner Dokumentenanalyse wird mir als Grundlage dienen, die analysierten Stationen so anzupassen, dass Lernende im präoperativen Bereich damit arbeiten und lernen können und dass dabei bezüglich der Inhalte deren Lebensalter berücksichtigt wird. Die aufgearbeiteten Stationen sollen möglichst exemplarischen Charakter haben und somit auch auf andere Themen übertragen werden können. Mit einem Praktikerinterview möchte ich anschliessend feststellen, ob die Stationen tatsächlich in der Praxis eingesetzt werden können und welche der Anpassungen exemplarischen Charakter haben. Ich habe im Sinn, hierzu vier Lehrpersonen mit Lernenden im präoperativen Bereich zu befragen.

3 Forschungsleitende Fragestellung und Unterfragen

3.1 Forschungsleitende Fragestellung und Unterfragen

Ziel meiner Arbeit ist es, Vorschläge zur Anpassung einzelner Stationen aus bestehenden Werkstätten zum Thema Ernährung/Gesundheit für Lernende im präoperativen Bereich herzustellen. Abgeleitet aus dieser Zielsetzung formuliere ich meine forschungsleitende Fragestellung:

Welche Anpassungen braucht es, damit Stationen aus bestehenden Werkstätten von Lernenden im präoperativen Bereich gelöst werden können?

Unterfragen, welche ebenfalls beantwortet werden sollen:

1. Welche Anforderungen stellen die ausgewählten, auf dem Markt erhältlichen Lernwerkstätten an die Lernenden?

Mit einer Dokumentenanalyse sollen einzelne Stationen ausgewählter, auf dem Markt erhältlicher Lernwerkstätten nach deren Anforderungen analysiert werden. Ausgangspunkt für die Fragen bilden Theoriebezüge (siehe Kapitel 4). Es sind dies Fragen zur Kognition, zur Handlungsfähigkeit, zum Lernniveau, zur Repräsentationsebene, zur Komplexität und zu den Lesestufen. Daraus resultiert meine zweite Unterfrage:

2. Welche dieser Anforderungen stellen für Lernende im präoperativen Bereich ein Hindernis dar?

Die Anforderungen werden dahingehend betrachtet, ob sie mit den Denkfähigkeiten im präoperativen Bereich zu bewältigen sind. Anforderungen, die nicht zu bewältigen sind, weisen auf notwendige Anpassungen hin. Daraus resultiert meine dritte Unterfrage:

3. Welche Anpassungen sind notwendig, damit sich die Stationen für Lernende im präoperativen Bereich eignen?

Nachdem die Anpassungen vorgenommen und beschrieben sind, werden die angepassten Stationen vier Praktikern vorgelegt. Mit dem Praktikerinterview soll in Erfahrung gebracht werden, ob die Stationen für Lernende im präoperativen Bereich gelöst werden können. Das Interview soll auch Auskunft darüber geben, welche Anpassungen nur für mein Thema gelten und welche der Anpassungen grundsätzlich von Bedeutung sind. Daraus resultiert meine vierte Unterfrage:

4. Welche dieser Anpassungen können als exemplarisch gelten?

3.2 Übersicht über die Fragestellungen und Einbettung in den theoretischen Rahmen

Folgende Darstellung gibt eine Übersicht über meine Fragestellungen und deren Einbettung in den theoretischen Bezugsrahmen:

Abbildung 2: Übersicht über die Fragestellungen und Einbettung in theoretische Bezüge.

4 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel zeige ich eine Eingrenzung des theoretischen Bezugsrahmens meiner Arbeit auf. Ich beschreibe und definiere die theoretischen Ausgangspunkte und Grundbegriffe. Es sind dies Stationenlernen sowie die Dimensionen Denken, Lernen und Handeln im präoperativen Bereich sowie die Leseentwicklung.

4.1 Stationenlernen

4.1.1 Begriffsdefinition und Abgrenzung zum Werkstattunterricht

Der Blick in die Literatur zeigt, dass die Begriffe Stationenlernen und Werkstattunterricht besonders in der deutschsprachigen Schweiz oft synonym verwendet werden. Das mag damit zusammenhängen, dass es vor allem zwei Schweizer waren, welche die Entwicklung dieses Unterrichtsarrangements geprägt haben – Jürgen Reichen und Käthi Zürcher. Beide nannten sie diese Methode vor 20 Jahren Werkstattunterricht. Reichen (Reichen, J. 1991, S. 61) versteht unter einer Lernwerkstatt eine Lernumwelt, bei der den Schülern zu einem bestimmten Thema ein vielfältiges Arrangement von Lernsituationen und Lernmaterialien für Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit zur Verfügung steht. Dabei lassen sich nach Reichen die Lernangebote in der Regel im Selbststudium nutzen und ermöglichen dem Schüler freie Wahl der Aufgabenfolge, Zusammenarbeit und auch Selbstkontrolle.

Werkstattunterricht nach Reichen „sollte nicht an Hammer und Hobel erinnern. Das Wort meint hier Unterricht in der Art einer Werkstatt: In einer Werkstatt wird gearbeitet; aber nicht alle machen das Gleiche; hier ist ein Handwerker allein an der Arbeit, dort sind welche zu dritt; nicht überall arbeitet der Meister mit.“ (Reichen, J. 1991, S. 61). Zürcher (Zürcher, K. 1991, S. 14) präzisiert es so: „Zur Ausstattung einer Schulwerkstatt gehören natürlich Schreibgeräte und Lehrmittel nebst einer Vielfalt von Sachbüchern, Lernspielen und, und, und ...“. Auch Niggli (Niggli, A. 2000, S. 57 und 65–66) verwendet die beiden Begriffe Werkstattunterricht und Stationenlernen synonym: „Es (damit ist Werkstattunterricht bzw. Stationenlernen gemeint, Anm. d. Verf.) handelt sich um ein Angebot strukturell zusammenhängender Lernaufgaben von durchschnittlich nicht zu langer Bearbeitungsdauer.“ ... „Die Aufträge müssen relativ unabhängig voneinander lösbar sein. Die Reihenfolge ist beliebig.“ Obwohl also die Begriffe Werkstattunterricht und Stationenlernen hierzulande oft synonym verwendet werden, haben sie doch unterschiedliche Wurzeln und gründen auf unterschiedlichen Theorien.

Begriffsdefinition Stationenlernen (auch Lernzirkel, Übungszirkel, Lernen an Stationen, Zirkeltraining genannt): Stationenlernen ist dadurch gekennzeichnet, dass die Schüler nicht in einen linearen Ablauf eingebunden sind, sondern selbstständig, in beliebiger Reihenfolge, meist auch in frei gewählter Sozialform die angebotenen Pflicht- und Wahlaufgaben (so genannte Lernstationen) bearbeiten können.

Wurzeln: Die Idee des Stationenlernens stammt aus dem Sport. Das „circuit training“, von Morgan und Adamson 1952 in England entwickelt, stellt unterschiedliche Übungsstationen zur Verfügung, die der Reihe nach oder in freier Auswahl durchlaufen werden. Zusammengefasst aus Bönsch, M. (2000, S. 182–199) und Bauer, R. (2009, S. 42).

Begriffsdefinition Werkstattunterricht (auch Lernwerkstatt, Lernlandschaft, Lernkabinett, Lernatelier genannt): Als Lernwerkstatt wird ein Lernort bezeichnet, der durch seine Ausstattung mit Werkzeug und Material es ermöglicht, Lernen als Werken und Wirken, als Produzieren und Gestalten, als Experimentieren und Erproben zu realisieren und dies in individuell und kooperativ initiiert Weise.

Wurzeln: Beispiele von Werkstattunterricht aus der Reformpädagogik der 1920er-Jahre: die „Vorbereitete Umgebung“ von Maria Montessori; die Laboratorien im Daltonplan von Helen Parkhurst und die Ateliers von Célestin Freinet (vgl. Bönsch, M., 2000, S. 182–199 und Bauer, R., 2009, S. 42).

Mein Verständnis für Stationenlernen entspricht obenstehender Begriffsdefinition. Wie erwähnt, werden die Begriffe Stationenlernen und Werkstattunterricht vor allem in der Schweizer Literatur (vgl. Zürcher, K. 1991, Reichen, J. 1991 und Niggli, A. 2000) synonym verwendet. Wo nachfolgend der Begriff Werkstattunterricht verwendet wird, verstehe ich ihn synonym zum Begriff Stationenlernen.

4.1.2 Merkmale und Einsatzgebiete des Stationenlernens

In der Literatur werden verschiedene Typen von Werkstattunterricht beschrieben. Nachfolgend fasse ich die grundlegenden aus Zürcher, K. (1991); Niggli, A. (2000) und Bauer, R. (2009) zusammen:

Erfahrungswerkstatt: Die Direktbegegnung mit dem Lerngegenstand ist zentral. Schwerpunkte bei dieser Art von Werkstatt sind: Erleben, Erfahren, Problemlösen, Erkunden, Wahrnehmen und Verstehen von Phänomenen, thematische Vernetzung sehen.

Übungswerkstatt, Übungszirkel: Es geht um Training, um die Beherrschung von Inhalten, um Einüben, Vertiefen, Durcharbeiten, Erarbeiten einer bestimmten Fertigkeit, Anwenden und Kontrolle der Lernfortschritte. Es werden viele Übungsangebote zu einem Thema bereitgestellt.

Selbstständiges Bearbeiten: Die Lernenden erhalten bei dieser Art über Arbeitsangebote die Möglichkeit, sich ein Thema völlig selbstständig zu erarbeiten.

4.1.3 Planung und Durchführung des Stationenlernens

Elemente für die Planung von Stationenlernen

In die Vorbereitung von Stationenlernen fließt viel Zeit. Nach der Themenfindung gilt es, Leitidee und

Grobziele zu bestimmen. Das Sammeln von Materialien erstreckt sich in der Regel über einen längeren Zeitraum. Nun werden die Aufträge formuliert. Sie sollen den Lernenden die Thematik angemessen erschliessen und unterschiedliche Lernkonzeptionen beinhalten. Sind die Aufträge erstellt, geht es ans Erarbeiten der formalen Werkstatt: Es werden Arbeitsregeln, Arbeitskarte, Arbeitspass, Lernjournale, Kriterien der Dokumentensammlung und Evaluationsinstrumente für die Lehrperson und eine Schülerbeurteilung erstellt (vgl. Niggli, A. 2000, S. 72-106).

Elemente für die Durchführung und Nachbereitung von Stationenlernen

Vor der Durchführung von Stationenlernen darf nicht vergessen werden, sich Gedanken über die Einführung der Lernstationen zu machen. Ebenfalls vorgängig werden wichtige Arbeitsregeln zusammen mit den Lernenden festgehalten. Während des Stationenlernens ist es die Aufgabe der Lehrperson, die Schüler zu begleiten und beraten. Schwierigkeiten werden geortet und wo nötig Lernhilfen gegeben. Die Lehrperson kontrolliert zudem das Arbeitsverhalten der Lernenden, erkennt Lernschwierigkeiten und gibt neue Impulse für Lernwege. Als Nachbereitung von Stationenlernen empfiehlt es sich, eine Schlussrunde einzubauen, bei der die Lernenden über ihre Erfahrungen berichten können.

4.1.4 Wie effektiv ist Stationenlernen?

Die Befürworter von Stationenlernen betonen den Vorteil, Lernprozesse nach Leistung und Interesse zu individualisieren. Wiechmann (Wiechmann, J. 2008, S. 63) erläutert dies so: „Diese Unterrichtsformen (damit sind offene Arbeitsformen gemeint, Anm. d. Verf.) und damit auch die Stationenarbeit bieten nämlich hervorragende Möglichkeiten, durch eine grosse Variabilität und Vielseitigkeit der Materialien und Aufgabenstellungen sowohl diejenigen Schüler anzusprechen, die eher einer systematisch gestuften Folge von Lernschritten folgen wollen und können, als auch solche, deren Stärke im ganzheitlichen Erfassen von Sachverhalten und Beziehungen liegt.“ Wie effektiv ist die Stationenarbeit aber tatsächlich? Gemäss Wiechmann (Wiechmann, J. 2008, S. 64) lassen bisherige Ergebnisse empirischer Studien in Deutschland, England und Amerika keine eindeutigen Aussagen zur Wirksamkeit offener Lernsituationen zu. Insgesamt wohl das wichtigste Ergebnis bisheriger Untersuchungen ist die Einsicht, dass offener Unterricht nicht schon automatisch einen besseren Unterricht garantiert, sondern dass er auf hohem Niveau angeboten werden muss. Pitsch, H.J. (2005b, S. 272-278) bemängelt, dass beim Stationenlernen die Lehrperson die Komponente Handlungsplanung für sich beansprucht und der Beitrag des Schülers auf die Ausführung beschränkt: „Der Lehrer bereitet alles vor, und der Schüler soll dann die Handlung nur noch ausführen. Der Schüler hat also keine Möglichkeit, von seinen Bedürfnissen auszugehen, z.B. dem Bedürfnis, etwas zu lernen, was für ihn subjektiv bedeutsam ist und ihn daher intrinsisch zum Handeln motiviert“.

4.1.5 Fazit für mein Entwicklungsprojekt

Stationenlernen eignet sich für Lernende im präoperativen Bereich vor allem deshalb, weil diese offene Unterrichtsform fast unbeschränkte Differenzierung und Individualisierung der einzelnen Aufgaben zulässt. Die verschiedenen Lernstationen können auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten einzelner Lernender oder auch Lerngruppen angepasst werden. Zudem unterstützt diese Methode die Förderung von Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit im Unterricht. Verschiedene in diesem Theorieteil beschriebene Ansätze werden deshalb in meine Dokumentenanalyse bestehender Lernstationen einfließen.

4.2 Denken, Handeln und Lernen im präoperativen Bereich

4.2.1 Denken (Lerndimension Niveau)

Nach der Theorie des Genfer Psychologen Jean Piaget* vollzieht sich die Entwicklung der Intelligenz nicht kontinuierlich. Vielmehr lassen sich typische Phasen der Entwicklung, in der jeweils charakteristische Schemata ausgebildet, vernetzt und hierarchisch geordnet werden, unterscheiden. Jedes Kind durchläuft diese Phasen in der gleichen Reihenfolge und überspringt keine davon (vgl. dazu Senckel, B., 2010, S. 300-301 und Bigger, A., 2010 I und II). Der Prozess verläuft in vier Stufen:

Das Alter der Sensomotorik (ca. 0-2 Jahre): Phase mit einfachen, motorischen Reaktionen auf sinnliche Reize. Sensorik und Motorik = Denken.

Das Alter der präoperativen Denkoperationen (ca. 2-7 Jahre): Phase mit wahrnehmungsgebundenem und prälogischem Denken und Handeln. Handeln und dazu Denken (Handeln ist notwendig).

Das Alter der konkreten Denkoperationen (ca. 7-11 Jahren): Phase mit erfahrungsgebundenem logischem Denken und dementsprechendem Handeln. Denken und Handeln.

Das Alter der abstrakten Denkoperationen (ab ca. 11 Jahre): Abstraktes, von jeder Bindung an Sinnlichkeit befreites, formal-logisches Denken und den daraus ableitbaren Handlungsstrategien (nur Denken ohne jegliche Handlung ist möglich).

Entsprechend meiner Forschungsfrage interessiert für mein Entwicklungsprojekt hauptsächlich der präoperative Bereich. Ich werde mich deshalb in der Folge vertieft mit dem Alter der präoperativen Denkoperationen auseinandersetzen und die anderen Bereiche nur kurz erwähnen.

Das Alter der Sensomotorik

Innerhalb der Sensomotorik (Lernniveau 1) unterscheidet Piaget sechs Stufen oder Stadien:

Stadium 1: Betätigung und Übung der Reflexe. Auf einen ganz bestimmten Stimulus reagiert jeder Säugling mit einem bestimmten Reflex, z.B. Saugreflex, Greifreflex.

- Stadium 2:* Die erworbenen Anpassungsverhalten und die primären Zirkulärreaktionen. Z.B. Dau-menlutschen, Hinhören, Anschauen von visuellen Ereignissen = körperbezogen.
- Stadium 3:* Die sekundären Zirkulärreaktionen und die Vorgehensweisen, die dazu dienen, interessante Ereignisse andauern zu lassen = ereignisbezogen.
- Stadium 4:* Die Koordination der sekundären Verhaltensschemata und ihre Anwendung auf neue Situationen = objektbezogen.
- Stadium 5:* Die tertiären Zirkulärreaktionen und die Entdeckung neuer Mittel durch aktives Ausprobieren = auf Beziehung der Objekte bezogen.
- Stadium 6:* Die Erfindung neuer Mittel durch geistige Kombination. Übergangsphase von der Sensorik zum symbolischen Denken.

Das Alter der präoperativen Denkoperationen

Mit dem Erwerb der Vorstellungskraft endet die sensomotorische Intelligenzentwicklung und es beginnt die präoperative Phase. Nun ist das Kind in der Lage zur symbolischen Repräsentation von Gegenständen, Personen oder Ereignissen. Dazu benutzt es Wörter, Bilder, aufgeschobene Nachahmung sowie das Symbol- und Rollenspiel. Es verfügt über innere Bilder und die Fähigkeit, diese auszudrücken und in Handlung umzusetzen. Damit löst es sich geistig aus der Gebundenheit an die jeweilige Situation. Die Weiterentwicklung ist geprägt von einem Denken auf der Basis innerer Handlungen (vgl. dazu Senckel, B., 2010, S. 308). Innerhalb der präoperativen Phase (Phase der anschaulichen Denkoperationen = Lernniveau 2) kann zwischen drei Stufen unterschieden werden.

Stufe 1: Beginnende Symbolfunktion und verinnerlichte Handlungen mit und durch Vorstellung. Das Kind entwickelt seine Sprache, zeigt aufgeschobene Nachahmungsleistungen, benutzt Symbole und Zeichen, bildet geistige Bilder und Vorstellungen. Vorstellungen werden auf diesem Stadium durch die verschiedenen Formen des Symbolspiels zum Ausdruck gebracht (vgl. dazu Senckel, B., 2010, S. 309). Wie der Wortgebrauch, so unterwerfen sich auch die gedanklichen Kombinationen und Schlussfolgerungen, die ein Kind mittels seiner Vorbegriffe zieht, noch nicht den logischen Gesetzen. Vielmehr verbindet es nach dem Ähnlichkeitsprinzip häufig zwei Gegebenheiten, die nichts miteinander zu tun haben. Ein charakteristisches Merkmal ist auch das magische Weltbild des Kindes. Es ist sich zwar dem Prinzip von Ursache und Wirkung bewusst. Noch ist es aber nicht in der Lage, dieses korrekt anzuwenden. An dessen Stelle verwendet es ihm bekannte Zusammenhänge und Erklärungsmodelle wie: Die Sonne freut sich also scheint sie; die Sonne ist müde also geht sie unter.

Stufe 2: Die vorstellungsmässige (repräsentative) Organisation auf der Grundlage statischer Konfiguration oder Repräsentation eigener Handlungen. Das Kind in diesem Alter sieht die Welt entweder statisch fest oder in Veränderungen. Entsprechend baut es Abbilder auf und verarbeitet Gegenstände,

Merkmale oder Merkmalsbeziehungen geistig zu statischen Erkenntnissen. Veränderungen in der Erfahrungswelt verarbeitet es analog zu den eigenen Handlungen. Was die Sprache betrifft, verwendet das Kind die Wörter nun mehrheitlich dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprechend, macht aber noch viele grammatikalische Fehler. Merkmale, welche die kognitiven Strukturen dieser wie auch der beiden anderen präoperativen Stufen prägen, sind der Egozentrismus, die Irreversibilität und die Transduktion. So kann das Kind beim Sprechen nicht gleichzeitig den Standpunkt des anderen und seinen eigenen berücksichtigen. Es gelingt ihm nicht, sowohl die eigenen Interessen wie auch die Bedürfnisse der anderen zu berücksichtigen (Ginsburg, H.P./Opper, S., 2004, S. 146). Irreversibilität bedeutet, dass das Kind nicht in der Lage ist, gedanklich zu experimentieren, wie sich mehrere Alternativen auszudenken und zueinander in Beziehung zu setzen. Ähnlich wie auf Stufe 1 bleibt auch auf Stufe 2 noch das vorlogische Schlussfolgern, also die Transduktion, indem das Kind von einem Einzelfall auf einen anderen Einzelfall schliesst.

Stufe 3: Abstimmung der Vorstellungsschemata oder klare repräsentative Regulation. Mittelbare Anschauung. Das Kind verfügt nun über eine mehr oder weniger korrekte Grammatik. Klassifikations- und Serationsleistungen (Reihenbildung) werden allmählich möglich. Noch lange Zeit zeigt es bei diesen Aufgaben die Zentriertheit seines Denkens und damit die Unfähigkeit, mehr als ein Merkmal zur selben Zeit zu beachten. Veränderungen können auf Stufe 3 immer mehr auch gedanklich umgekehrt werden (reversibles Denken). Zudem beginnt das Kind, Beziehungen zwischen Zuständen und Veränderungen herzustellen. Auf dieser Stufe beginnt es, die äusseren (figurativen) und inneren (kinästhetischen) Wahrnehmungen zu verbinden und zu koordinieren. Was den Begriff von der Invarianz betrifft, erkennt das Kind lange Zeit nicht, dass eine Menge auch bei veränderter Form so lange gleich bleibt, wie man nichts davon fortnimmt. Erst auf der nächstfolgenden Stufe der konkreten Operationen wird das Kind fähig sein, gedankliche Abläufe in der Vorstellung rückgängig zu machen. Noch fehlt ihm die Beweglichkeit des Geistes, sich gleichzeitig auf mehrere Gedankengleise zu begeben und die Ergebnisse kombinieren zu können. Als Steuerungs- und Kontrollfunktion für sein Denken dient ihm nach wie vor die Anschauung (Senckel, B., 2010, S. 314).

Das Alter der konkreten Denkoperationen

Im Entwicklungsalter von 7-11 Jahren ist das Kind immer mehr in der Lage zum Lernen losgelöst vom äusseren Handeln. Es benutzt erste, rein abstrakte Begriffe, ist fähig zu multiplen Operationen (multiples Klassieren und Reihen). Weiter hat es eine rein operative Vorstellung von Zeit (Lernniveau 3).

Das Alter der abstrakten Denkoperationen

Ab dem Entwicklungsalter von 11 Jahren sind abstrakte Denkoperationen möglich (Lernniveau 4).

Die logischen Operationen Reihen, Klassieren und die Invarianz

Piaget bezeichnet das reversible Denken als Operation. Es ist auf beliebige Objekte anwendbar. Grundlage dieses reversiblen Denkens sind die Invarianz sowie die logischen Operationen, Klassen und Reihen zu bilden. Operieren heisst somit: Klassen bilden, Reihen bilden und dem Kombinieren von Klassen und Reihen bilden. Voraussetzung dafür ist die Invarianz (vgl. Bigger, A., 2010, Skript I).

Reihen	Klassieren	Invarianz
Transitiver Schluss	Hierarchische Klassenbildung mit Klasseninklusion („hat es mehr Hunde als Tiere?“)	Invarianz des Volumens
Multiple Reihenbildung		Invarianz des Gewichts
Einfache Reihenbildung	Multiple Klassierung	Invarianz der Substanz von Gegenständen mit dehnbarer Länge
Einfache Reihenbildung	Multiple Klassierung	Konstanz der festen Gegenstände, Menge, Länge, Höhe
Empirische Reihenbildung mit Irrtümern		
Einzelne Paarvergleiche anschaulicher Art. Aneinanderreihung, noch keine Reihenbildung	Einfache Klassierung	
Aufreihen, nebeneinanderreihen	Bildung figuraler Kollektionen	Permanenz der Objekte

4.2.2 Handeln

Entsprechend der Theorie von Piaget setzen sich präoperative Denkoperationen aus Handeln und Denken zusammen. Handlungsbezogenes Lernen bildet somit die Grundlage bei der Arbeit für Lernende im präoperativen Bereich. Dabei geht es einerseits darum, dass die Lernenden das Handeln selber erlernen, und andererseits geht es auch darum, Handlungen in Denken zu überführen (Mühl, 2004, D. 53). Für mein Entwicklungsprojekt bedeutet dies, dass die einzelnen Lernstationen so oft wie möglich auf der Basis von handlungsorientiertem Lernen angeboten werden müssen. Aus diesem Grund erscheint es mir sinnvoll, mich mit dem Begriff Handlung auseinanderzusetzen.

Begriffsdefinition: „Im Idealfall ist Handeln ein motiviertes, zielgerichtetes, geplantes, regelgeleitetes, kontrolliertes, bewusstes Verhalten ...“ ... „Handeln ist abzugrenzen von reflexhaftem oder instinktivem Verhalten“. (Mühl, 2004, S. 60). Schulte-Peschel, D. und Tödter, R. (1999, S. 11) fassen es so zusammen: „Die Verbindung zwischen dem Menschen und seiner dinglichen und personalen Umwelt ist das Handeln des Menschen. Es dreht sich hierbei nicht nur um äussere, beobachtbare Handlungsvollzüge, sondern auch um Denk-Handlungen.“ Pitsch, H.J. & Thümmel, D. (2005a, S. 96): Die Handlung ist der Teil menschlicher Tätigkeit, der sich durch die höchste Beteiligung des Bewusstseins aus-

zeichnet. Daher sollte jedes neue Lernen als Handlung organisiert sein. Handlungsbezogenes Lernen unterstützt die ganzheitliche Konstruktion von Repräsentationen. Handlungsbezogenes Lernen, das in sinnvollen Zusammenhängen stattfindet, löst in unterschiedlichen Bereichen (Emotion, Wahrnehmung, Kognition, Motorik, verbaler und nonverbaler Ausdruck und Kommunikation und Interaktion) vielschichtige Erfahrungen aus (vgl. Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S., 2010, S. 9).

Abbildung 3: handlungsbezogenes Lernen in sinnvollen Zusammenhängen (in Anlehnung an Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S., 2010, S. 9).

Handlung/Handlungsfähigkeit

Unter Punkt 4.2.2 bin ich auf den Begriff der Handlung eingegangen. An dieser Stelle geht es mir nun darum, die einzelnen Komponenten einer Handlung aufzuzeigen und näher auf den Begriff der Handlungsfähigkeit einzugehen. Schulte-Peschel, D. & Tödter, R. (1996, Seite 21) verstehen unter dem Begriff Handlungsfähigkeit „die Kompetenz, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Eine Handlung ist dann kompetent, wenn Menschen in realen Lebenssituationen interessengeleitet, zielgerichtet (vorausschauend), planvoll, bewusst, selbstständig und gemeinsam handeln. Die Autoren machen

aber auch gleich klar, wie Handlungsfähigkeit erworben werden kann, nämlich durch das Handeln selbst: „Handlungsfähigkeit wird durch Handeln erworben. Jeder Schüler entwickelt, ausgehend von seiner Entwicklungsstufe, seine individuelle Handlungsfähigkeit weiter.“ Schulte-Peschel, D. & Tödter, R. (1996, Seite 52). Nachfolgend (zusammengefasst aus Schulte-Peschel, D. & Tödter, R. 1996, Seiten 23-31, und Pitsch, H.J. 2002, S. 89) gehe ich näher auf die vier Komponenten einer Handlung ein.

Die vier Komponenten einer Handlung

Handlungsorientierung (HO): Jeder Handlung geht eine Phase der aktiven Orientierung voraus. Entscheidendes Element ist der Beschluss, aktiv zu werden oder es bleiben zu lassen. Grundlage der Handlungsorientierung (HO) sind Bedürfnisse, Interessen, Gefühle; Einstellungen, Gewohnheiten; Erfahrungen, Kenntnisse; kognitive Strategien, Fähigkeiten, Fertigkeiten.

Handlungsplanung (HP): Aus den Absichten, die aufgrund der Handlungsorientierung resultieren, entstehen Ziele. Je nach Planungskompetenz und Neuigkeit der Handlungsaufgabe werden unterschiedlich viele Anteile davon vom Schüler übernommen.

Handlungsausführung (HA): Handlungsausführung (HA) ist die eigentliche Aktivität. Die geplante Handlung wird umgesetzt. Bei der HA sind – ausser bei der Denkhandlung – beobachtbare Bewegungen ersichtlich.

Handlungskontrolle (HK): Die Handlungskontrolle (HK) sorgt während der Aktivität dafür, dass die Aufmerksamkeit auf den Handlungsgegenstand gerichtet bleibt. Die HK kann sich an den eigenen Plänen orientieren, aber auch Rückmeldungen von aussen (Lehrer, Mitschüler) verarbeiten.

Abbildung 4: die vier Strukturmerkmale der Handlungsfähigkeit (in Anlehnung an Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S., 2010, S. 9).

Handlungsregulation

Die gegenseitige Beeinflussung von Handlungsplan, Handlungsausführung und Handlungskontrolle werden bei Pitsch, H.J. (2005a, S. 81) als Handlungssteuerung oder Handlungsregulation bezeichnet. Es wird unterschieden zwischen Antriebsregulation und Ausführungsregulation. Bei der Ausführungsregulation unterscheidet Pitsch in Anlehnung an Hacker drei Ebenen möglicher Handlungsregulation. Die nachfolgende Auflistung ist zusammengefasst aus Pitsch, H.J. (2005a, S. 81–87) und Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S., 2010, S. 16).

Sensomotorische Regulationsebene: Hierbei handelt es sich um die basale Ebene der Handlungsregulation. Sie ist insbesondere auf dem Lernniveau 1 zu beobachten. Die Bewegungsprogramme sind im Bewegungsgedächtnis gespeichert und verlaufen unterhalb der Bewusstseinschwelle. Demzufolge ist auf dieser Stufe kein bewusstseinsfähiges Handeln möglich.

Perzeptiv-begriffliche Regulationsebene: Handlungsregulation erfolgt auf diesem Niveau durch den Vergleich von vorgestellten und tatsächlichen Handlungsergebnissen. Handlungssteuernde Bilder, Zeichnungen, verbale Anweisungen haben hier ihren Platz. Diese Regulationsebene ist auf der Stufe der präoperativen Denkopoperationen, also auf dem Lernniveau 2a und 2b möglich.

Intellektuelle Regulationsebene: Die höchste Form der Steuerung von Tätigkeit. Ihre Prozesse sind bewusstseinspflichtig und sprachgebunden. Abstraktionen und Verallgemeinerungen sind möglich, die Übertragung des Wissens von einer Situation auf andere ist möglich. Diese Regulationsebene ist erst ab der Stufe der formal-operativen Denkopoperationen, dem Lernniveau 3 möglich.

4.2.3 Lern- und Handlungsniveaus

Resultierend auf kognitiven Fähigkeiten und individuellen Handlungsfähigkeiten kann man auf der sensomotorischen und der präoperativen Stufe zwischen den folgenden Lern- und Handlungsniveaus unterscheiden (vgl. dazu Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S., 2010, S. 22):

Lernniveau 1: Lernende mit sensomotorischen Handlungsmöglichkeiten

Lernniveau 2a: Lernende, die das Handeln selbst im engeren Sinn erlernen

Lernniveau 2b: Lernende, die über das Handeln anschauliche Regeln und Prinzipien erlernen

Lernniveau	Medien innerer Repräsentation	Lernen
Lernniveau 1: Lernende mit sensomotorischen Handlungsmöglichkeiten.	Konkret handeln, enaktiv. Erweiterung der Wirksamkeit des Saug-, Hör-, Greif-, Riech-, Schmeck- und Sehplanes.	Lernen ist geprägt von Reaktionen auf die Einflüsse der Umwelt, Äusserungen des eigenen Selbst, Kommunikations- und Wirkerfahrungen, Eindrücken, Erlebnissen, grundlegenden, effektgerichteten und experimentierenden Kreishandlungen.
Lernniveau 2a: Lernende, die das Handeln selbst im engeren Sinn erlernen.	Bildlich, ikonisch. Verstehen in gewohnten oder ähnlichen Situationen möglich. Angewiesen auf konkrete Wirklichkeit.	Lernen ist geprägt von Handlungsmustern, Handlungsketten, Handlungsstrategien sowie Vor- und Teilbegriffen von Handlungshilfen. Lernen auf dieser Stufe ist das Erkunden, Entdecken, Handeln, Erfassen von Zusammenhängen in konkreten Situationen am konkreten Fall.
Lernniveau 2b: Lernende, die über das Handeln anschauliche Regeln und Prinzipien erlernen.	Symbolisch, sprachlich. Brauchen noch konkrete Vorgaben. Allmählicher Übergang zur operativen Aneignung von Welt.	Lernen ist geprägt von Einsichten, Erkenntnissen, Begriffen, Regeln, Prinzipien, Gesetzmässigkeiten, ersten Formen der Logik und zunehmend abstrakteren Formen der Repräsentation. Lernen auf dieser Stufe ist das Erforschen und Erproben, das Planen im Tun. Es ist nach wie vor konkret-anschaulich.

Abbildung 5: Lernniveaus in Anlehnung an Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S., 2010, S. 21-22).

4.2.4 Die drei Repräsentationsebenen

Bei den Repräsentationsebenen ergibt sich folgende Stufenhierarchie:

- 1) Handlungsebene: enaktiv. Das Wissen ist an Aktivitäten mit konkreten Gegenständen gebunden.
Die Schüler suchen anhand von konkretem Material nach Lösungen.
- 2) Bildliche Ebene (auch zeichnerisch): ikonisch. Das Wissen ist an bildliche Vorstellungen gebunden.
Es kann jedoch ohne die Ausführung konkreter Handlungen abgerufen werden. Die Schüler brauchen das konkrete Material nicht mehr und arbeiten ausschliesslich mit Zeichnungen.
- 3) Umgang mit Sprache und Schrift: symbolisch. Das Wissen ist nicht mehr an bildliche Vorstellungen gebunden. Die Schüler benutzen ausschliesslich symbolische Repräsentationen.

Abbildung 6: Lernen durch Umwandlung (Bauer, R. 2009, S. 99, in Anlehnung an Bruner, J. S. 1997).

Verstehendes Lernen findet bei der Umwandlung von einer Ebene in die andere statt. Die Umwandlung von einer Repräsentationsform in eine andere hat eine zentrale Aufgabe beim Lernen (Bauer, R., 2009, S. 99-100). Konkret heisst dies: Umsetzung der Handlungserfahrung in eine Zeichnung oder in Textform, Umsetzung einer Zeichnung in eine Handlung; Rückwandlung von der Textform in Ursprungssituation oder in eine Zeichnung. Wer nur auf einer Ebene arbeitet, kann dort mechanische Sicherheit erzeugen und erhalten, jedoch nur schwer oder gar nicht ein grundlegendes Verständnis.

Gegenüberstellung von Lernniveau und Repräsentationsebenen

Abbildung 7: auf dem Weg zum Denken und innerlicher Repräsentationen und Symbolisierung. Anlehnung an Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S., 2010, S. 18).

4.2.5 Die Lerndimension Komplexität

Nun habe ich mich mit der Lerndimension Niveau (Kapitel 4.2.1), dem Handeln und der Handlungsfähigkeit (Kapitel 4.2.2), den Lern- und Handlungsniveaus (Kapitel 4.2.3) sowie den drei Repräsentationsebenen (Kapitel 4.2.4) auseinandergesetzt. Gemäss Kutzer (Kutzer, R., 1999, S. 20) setzt aber ein kind-, sachstruktur- und lernstrukturgemässer Unterricht auch die Kenntnis der strukturellen Anforderungen des Gegenstands und/oder Ziels voraus. Die Frage „Was muss ein Kind können, um das intendierte Zielverhalten einnehmen zu können?“ steht dabei im Mittelpunkt. Unter diesem Aspekt lassen sich gemäss Kutzer alle Strukturelemente ermitteln, die didaktisch bedeutsam sind. Verallgemeinert formuliert beinhaltet die Dimension Komplexität das, was unter dem Begriff Sachstruktur zusammengefasst ist. „Gemeint sind dabei jene objektiven Gegebenheiten, die einen Sachverhalt, ein Ding, ein Phänomen, ein Zielverhalten aus der Sicht der Lernsituation des Kindes bestimmen“ (Kutzer, R., 1999, S. 21). Die eng verflochtenen Dimensionen Niveau und Komplexität lassen sich mit dem Lern-

strukturgitter gut darstellen. Kutzer: „Dieses Lernstrukturgitter hat den Vorzug, dass an ihm die möglichen Lernschritte als Beziehungsgeflecht zwischen den Dimensionen Niveau und Komplexität aufgezeigt werden können“ (Kutzer, R., 1999, S. 25). Dorothea Waniek erläutert es so: „Mit Hilfe von Lernstrukturgittern ist die Zone der nächsten Entwicklung, also des nächsten Lernschrittes, leichter erkennbar. Sie ermöglichen eine Präzisierung der Lernstandsbeschreibung, wie sie sonst nicht möglich ist“. (Waniek, D., 1999, S. 102)

4.2.6 Lernstrukturgitter

Abbildung 8: das Lernstrukturgitter (Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S. 2010, in Anlehnung an Dietrich 2008).

4.2.6 Fazit für das Entwicklungsprojekt

Denken, Handeln und Lernen gehören im präoperativen Bereich unweigerlich zusammen. Ohne Handeln (auch innere Denkhandlungen) ist auf dieser Stufe kein Denken möglich, und nur durch selbst getätigte Handlungen (auch innere Denkhandlungen) ist Lernen möglich. Lernende im präoperativen Bereich sind deshalb darauf angewiesen, Aufgaben entsprechend ihrem Entwicklungs- und Lernniveau zu bekommen, damit sie zu ihren Lernerfolgen kommen. Auch der Komplexität einer Aufgabe muss genügend Beachtung geschenkt werden. Was mein Entwicklungsprojekt betrifft, gilt es deshalb,

dies bei meiner Dokumentenanalyse bestehender Lernstationen zu berücksichtigen und entsprechende Fragen in den Leitfaden aufzunehmen. Die Erkenntnisse aus der Theorie werden später auch in die Anpassung der einzelnen Lernstationen einfließen.

4.3 Lesen

Die einzelnen Aufträge (Lernstationen) werden beim Stationenlernen in schriftlicher Form verfasst. Wie unter Punkt 3.1.3 beschrieben, werden dazu Arbeitskarten und Arbeitspässe hergestellt. Damit die Lernenden selbstständig mit der Arbeit an den Lernstationen beginnen können, ist es von grosser Bedeutung, dass sie diese Aufträge auch wirklich lesen und verstehen können. Lernende im präoperativen Bereich verfügen nicht über sinnentnehmende Lesekompetenzen. Deshalb müssen die Informationen so vermittelt werden, dass sie auch ohne das Verständnis für schriftliche Texte verstanden werden. Günthner (Günthner, W. 2008, S. 13-17) spricht dabei in Anlehnung an Hublow (Hublow, Chr. 1985) von einem erweiterten Lesebegriff. Er stellt ihn in seiner Abfolge folgendermassen dar:

Abbildung 9: Lesestufen und Lesearten des erweiterten Lesebegriffs in Anlehnung an Hublow (Günthner, W. 2008, S. 16).

Situationen lesen: Lernende auf dieser Lesestufe sind in der Lage, Personen und/oder Gegenstände in bestimmten Situationen oder Abläufen wahrzunehmen, mit vorher Erlebtem in Beziehung zu bringen und wiederzuerkennen. Damit beginnen sie, die Welt zu verstehen und lernen, sich zunehmend richtig und situationsgerecht in der Umwelt zu verhalten.

Bilder lesen: Lernende auf dieser Lesestufe sind in der Lage, konkrete Abbildungen von Personen, Gegenständen und Situationen aufzufassen, als Abbilder der Wirklichkeit zu erkennen und mit der Erlebnisswelt in Beziehung zu bringen. Die Lesenden können so Mitteilungen aufnehmen, sich an Erlebnisse erinnern, Handlungsabläufe (Gebrauchsanweisungen, Bauanleitungen) verfolgen und nachvollziehen und Geschichten in Bilderbüchern „lesen“.

Piktogramme lesen: Piktogramme werden als Teilabbilder erkannt und als Orientierungs- und Handlungshilfen verstanden. Farb- und Formzeichen werden als Signale erkannt, die in vergleichbaren Situationen und Zusammenhängen immer wieder auftreten und stets das Gleiche bedeuten. Lernende

auf dieser Lesestufe können sich mittels Bild-, Farb- und Formzeichen in der Umwelt relativ selbstständig orientieren, bewegen und betätigen.

Signalwörter lesen: Signalwörter sind abstrakte, grafische Gestalten. Sie treten meist als Schilder auf. Lernende auf dieser Lesestufe erkennen diese Wortgestalten ganzheitlich wie Bildzeichen und Symbole und erschliessen sich deren Sinn aus dem Sachzusammenhang. Vorhandene Schrifttafeln können in bestimmten Sachzusammenhängen als Orientierungs- und Handlungshilfen dienen.

Ganzwörter lesen: Lernende auf dieser Lesestufe erfassen die Wortgestalten als ganze Komplexe. Bei ähnlichen Wörtern müssen Wortanfang, Wortende oder einzelne Buchstaben optisch differenziert werden. Ganzwortlesende empfinden sich als lesend und dadurch erheblich bestätigt. Sie erfahren zudem, dass Schriftzeichen genaue Entsprechungen von gesprochenen Worten sind.

Schrift lesen: Lernende auf dieser Lesestufe sind in der Lage, Texte von links nach rechts abzutasten, Lautzeichen zu erkennen, in Klangfolgen (Laute, Silben und Wörter) umzusetzen und deren Inhalt und Sinn zu verstehen. Gelesenes wird also verstanden und sprachliche Mitteilungen können personen-, ort- und zeitunabhängig aufgenommen werden.

4.3.1 Fazit für das Entwicklungsprojekt

Wie Günthner festhält (Günthner, W. 2008, S. 15-16), erwerben viele Lernende mit einer geistigen Behinderung im Lauf ihrer Entwicklung Fertigkeiten und Fähigkeiten, in den Bereichen Bilder, Piktogramme, Signalwörter und Ganzwörter zu lesen. Nur wenige Lernende mit einer geistigen Behinderung kommen gemäss Günthner zum Schriftlesen, also zu Analyse und Synthese und Sinnentnahme eines Textes. Für mein Entwicklungsprojekt bedeutet dies, dass ich diesem Umstand bei der Dokumentenanalyse der Lernstationen besondere Beachtung schenken muss. Ich werde die ausgewählten Aufträge deshalb hinsichtlich der Lesemöglichkeiten von Lernenden im präoperativen Bereich prüfen.

5 Forschungsstrategie und forschungsmethodisches Vorgehen

Für meine Arbeit erachte ich die qualitative Sozialforschung als passend. Unter qualitativer Sozialforschung wird eine „sinnverstehende, interpretative wissenschaftliche Verfahrensweise bei der Erhebung und Aufbereitung sozial relevanter Daten“ verstanden (Graf, E.O., 2008). Gegenüber den quantitativen Methoden zeichnen sich die qualitativen Forschungsmethoden gegenüber anderen durch mehr Offenheit und Flexibilität aus. Die persönliche Interaktion ermöglicht es zudem, Hintergründe zu erfragen und Unklarheiten zu beseitigen. In meinem Fall erachte ich dies als zentralen Punkt, interessiert mich doch die subjektive Sicht und Beurteilung meiner Gesprächspartnerinnen in Bezug auf die angepassten Stationen.

In diesem Kapitel stelle ich dar, welches meine geplante qualitative Forschungsstrategie und die dabei verwendeten Forschungsmethoden sind und welche Charakteristika diese auszeichnen.

5.1 Forschungsstrategie die Handlungsforschung

Zu den Verfahren qualitativ orientierter Forschung zählen unter anderen die Einzelfallanalyse, die Dokumentenanalyse, das qualitative Experiment und die Handlungsforschung. Entsprechend meinem Ziel, Vorschläge zur Anpassung einzelner Stationen aus bestehenden Werkstätten für Lernende im präoperativen Bereich herzustellen, entscheide ich mich für die Handlungsforschung. Handlungsforschung, auch Aktionsforschung genannt, geht auf den von Kurt Lewin geprägten Begriff „Action Research“ zurück. Er bezeichnete damit eine „vergleichende Erforschung der Bedingungen und Wirkungen verschiedener Formen des sozialen Handelns und eine zu sozialem Handeln führende Forschung“ (Altrichter, H. und Posch, P., 2007, S. 318). Ab Mitte der 1940er-Jahre versuchte Lewin diesem Forschungstyp in Projekten konkrete Gestalt zu geben.

Nach Mayring (Mayring, P. 2002, S. 51) hat die Handlungsforschung drei Ziele:

- direktes Ansetzen an konkreten sozialen Problemen;
- praxisverändernde Umsetzung der Ergebnisse im Forschungsprozess;
- gleichberechtigter Diskurs Forscher Betroffene.

Die Vorgehensweise bei der Handlungsforschung erläutert Mayring so: „Handlungsforschung beginnt immer mit Problem- und Zieldefinition und pendelt in ihrem Verlauf zwischen Informationssammlung, Diskurs mit den Betroffenen und praktischen Handlungen (Mayring, P. 2002, S. 53). Handlungsforschung ist einsetzbar, wenn an konkreten Praxisproblemen angesetzt wird, um Veränderungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Wesentliches Motiv, Handlungsforschung zu betreiben, besteht laut Altrichter, H. und Posch, P. (2007, S. 13) darin, die „Qualität der Arbeit in einem Praxisbereich, in unserem Fall:

des Lehrens und Lernens an der Schule und die Bedingungen, unter denen Lehrer/innen und Schüler/innen arbeiten, zu verbessern“. Altrichter, H. und Posch, P. (2007, S. 15–21) halten in der Folge in zehn Punkten die Charakteristika von Handlungsforschung fest:

Forschung der Betroffenen: Aktionsforschung als Forschung, die von Personen betrieben wird, die von einer sozialen Situation direkt betroffen sind.

Fragestellungen aus der Praxis: Aktionsforschung setzt an Fragen der schulischen Praxis an.

In-Beziehung-Setzen von Aktion und Reflexion: Das Handeln in der Praxis und das Schlüsse-Ziehen aus der Handlungserfahrung, also Aktion und Reflexion, sind eng und werden immer wieder aufeinander bezogen.

Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen: Aktionsforschungsprozesse (Aktion, Beobachtung, praktische Theorie, Aktionsideen) sind längerfristig und zyklisch.

Einbettung der individuellen Forschung in eine professionelle Gemeinschaft: Inhaltliche und methodische Forschungsprobleme werden in kollegialen Gruppen zur Diskussion gestellt.

Vereinbarung ethischer Regeln für die Zusammenarbeit: Die Kontrolle über Beginn, Verlauf und Beendigung eines Forschungsprozesses liegt bei der forschenden Person.

Veröffentlichung von Praktikerwissen: Handlungsforschung zielt darauf, die gewonnenen Erfahrungen zu veröffentlichen und einer kollegialen Diskussion auszusetzen.

Wertaspekte pädagogischer Tätigkeit: Die Aktionen sind Ausdruck der eigenen Wertvorstellungen.

Ziele von Aktionsforschung: Es wird gleichzeitig Erkenntnis (als Ergebnis von Reflexion) und Entwicklung (als Ergebnis von Aktion) angestrebt.

5.2 Forschungsmethodik

Folgend mache ich eine Übersicht über meine geplanten Untersuchungsverfahren der Erkenntnisgewinnung, also die geplanten Methoden der Datenerhebung, Datenaufbereitung und Auswertung.

5.2.1 Dokumentenanalyse ausgewählter Stationen von Werkstätten

Mit einer Dokumentenanalyse sollen ausgewählte Stationen von bestehenden Werkstätten zum Thema Gesundheit/Ernährung analysiert werden. Grundgedanke der Dokumentenanalyse ist folgender: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, P., 2002, S. 114). In Anlehnung an Cropley, A.J. (2008, S. 125) lege ich dazu bereits vorab „Themen oder Sachverhalte fest, die laut Theorie auftauchen müssten bzw. für den gegenwärtigen Untersuchungsgegenstand von besonderer Bedeutung sind“ und konzentriere mich bei der Auswertung darauf festzustellen, ob und in welcher Form sie tatsächlich hervortreten (oder aber auch nicht). Ich gehe dabei strukturiert vor und nehme verschiedene Ansätze aus der in Kapitel 4 dargestellten Theorie als Grundlage für die Katego-

rien. Eckpunkte dieser theoretischen Orientierung sind Kognition, Lernniveau, Komplexität, Repräsentationsebenen, Lesestufen, geforderte Handlungen und Zielpublikum. Dazu erarbeite ich einen Kategorienkatalog, nach dem ich die ausgewählten Stationen analysiere. Ziel der Analyse wird es sein, die Stationen aufgrund dieser Kategorien einzuschätzen. Gleichzeitig behalte ich mir aber vor, während der Analyse spontan oder später hervortretende Sachverhalte, ebenfalls in die Inhaltsanalyse einzubinden. Gemäss Mayring (Mayring, P. 2002, S. 117) kann die Auswertung der Analyse in verschiedene Richtungen gehen: Das gesamte Kategoriensystem kann in Bezug auf die Fragestellung und dahinter liegende Theorie interpretiert werden oder die Zuordnungen von Textstellen zu Kategorien können quantitativ ausgewertet werden. Es kann beispielsweise geprüft werden, welche Kategorien am häufigsten kodiert wurden.

Mit der Dokumentenanalyse erwarte ich, Antwort auf meine erste Unterfrage zu bekommen:

1. Welche Anforderungen stellen die ausgewählten, auf dem Markt erhältlichen Lernwerkstätten an die Lernenden?

Geplante Technik für die Dokumentenanalyse

Auswertungstechnik

Datenanalyse

Dokumentenanalyse

5.2.2 Ausarbeiten der Stationen für Lernende im präoperativen Bereich

Anschliessend werde ich die Anforderungen, welche ich in der Analyse festgestellt habe, mithilfe der Theorie aus Kapitel 4 dahingehend betrachten, ob sie mit der Denkfähigkeit im präoperativen Bereich zu bewältigen sind. Anforderungen, welche nicht zu bewältigen sind, weisen auf notwendige Anpassungen hin. Diese werde ich beschreiben und an den ausgewählten Stationen vornehmen.

Damit sollen meine zweite und dritte Unterfrage beantwortet werden:

2. Welche dieser Anforderungen stellen für Lernende im präoperativen Bereich ein Hindernis dar?

3. Welche Anpassungen sind notwendig, damit sich die Stationen für Lernende im präoperativen Bereich eignen?

5.2.3 Leitfadeninterview mit Lehrpersonen

Nachdem die ausgewählten Stationen angepasst sind, werden sie den Praktikern vorlegt. Anhand eines Praktikerinterviews mit vier Lehrpersonen mit Lernenden im präoperativen Bereich soll festgestellt werden, ob diese exemplarischen Stationen tatsächlich im Unterricht mit Lernenden im präoperativen Bereich eingesetzt werden können. Die zu beantwortenden Fragen orientieren sich zum einen an der Hierarchie, welche in der qualitativen Inhaltsanalyse verwendet wurden. Weiter interessieren

mich ihre Meinungen in Bezug zu Qualität, Inhalte und Eignung als Planungshilfe. Mit dem Praktikerinterview möchte ich auch erfahren, welche Anpassungen nur für dieses Thema oder eine bestimmte Situation gelten und welche für die Anpassungen von Stationen grundsätzlich von Bedeutung sind. Es ist dies die Unterfrage 4:

4. Welche dieser Anpassungen können als exemplarisch gelten?
--

Geplante Techniken für das Praktikerinterview		
Erhebungstechnik	Datensammlung	<i>Leitfadeninterview</i>
Aufbereitungstechnik	Datenstrukturierung	<i>Transkription</i>
Auswertungstechnik	Datenanalyse	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>

Datenerhebung: Leitfadeninterview

Die Praktikerinterviews werden in Form von Leitfadeninterviews durchgeführt. Gemäss Mayring (Mayring, P., 2002, S. 67ff) lässt diese Form „den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahezukommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt.“ Gemäss Mayring (Mayring, P., 2002, S. 70) eignet sich das problemzentrierte Interview „hervorragend für eine theoriegeleitete Forschung, da es keinen rein explorativen Charakter hat, sondern die Aspekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview Eingang finden“. Die Interviewten sollen offen und ohne Antwortvorgaben antworten können. Zweiter wichtiger Punkt ist laut Mayring die teilweise Standardisierung durch den Leitfaden. Damit wird die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews erleichtert. „Das Material aus vielen Gesprächen kann auf die jeweiligen Leitfadenfragen bezogen werden und so sehr leicht ausgewertet werden (Mayring, P., 2002, S. 70).

Inhalte meiner Interviews sind zum einen aus der Theorie abgeleitete Fragen in Bezug auf die angepassten Stationen. Es soll aber auch in Erfahrung gebracht werden, wie die Praktiker die Stationen bezüglich Qualität, Inhalte und Planungshilfe betrachten und welche weitere Ideen und Anregungen sie dazu haben.

Der Weg zum Leitfaden

Altrichter und Posch (2001, S. 152–153) empfehlen Folgendes beim Erarbeiten eines Leitfadens:

- Fragen formulieren, gruppieren, gewichten und reduzieren
- sequenzieren und wichtige Passagen formulieren, Abfolge der Fragen festlegen
- Materialien vorbereiten (Anschauungsmaterial, Aufnahmegerät)
- Pretest und Überarbeitung des Leitfadens

Datenaufbereitung: Transkription

Das Aufbereiten der mündlichen Rohdaten eines Interviews in schriftliche Form wird Transkription genannt. Diese Form ist zwar aufwendig, gemäss Mayring, P. (2002, S. 89) setzen aber viele Auswertungstechniken eine wörtliche Transkription voraus. Ich möchte meine Interviewpartner mit spezifischen Fragen zu den verschiedenen Anforderungen, welche beim Bearbeiten der Stationen an die Lernenden gestellt werden, konfrontieren. In der Folge plane ich, die für die Fragestellung wichtigen Stellen zu transkribieren. Mayring, P. (2002, S. 97-99) nennt dieses Verfahren selektives Protokoll. Laut Mayring ist der entscheidende Punkt hierbei, „vorher genaue Kriterien festzulegen, was protokolliert werden soll“. Entschieden werden diese Kriterien von der Fragestellung her. Im Weiteren verweist Mayring auf die Theorie der qualitativen Inhaltsanalyse, bei welcher der Interviewtext schrittweise mithilfe eines theoriegeleitet entwickelten Kategoriensystems bearbeitet wird. Altrichter und Posch (2001, S. 145) nennen dieses Verfahren teilweise Transkription. Wie beim selektiven Protokoll werden auch bei der teilweisen Transkription die für die Fragestellung wichtigen und einschlägigen Szenen ausgewählt und voll transkribiert. Mayring, P. (2002, S. 89-91) nennt für das Festhalten verschiedene Vorgehensweisen:

- das Internationale Phonetische Alphabet, um alle Dialekt- und Sprachfärbungen wiederzugeben;
- die literarische Umschrift, die auch Dialekt im gebräuchlichen Alphabet wiedergibt;
- die Übertragung in normales Schriftdeutsch.

Ich plane, die letztgenannte Technik anzuwenden.

Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse

Mit der qualitativen Inhaltsanalyse sollen die transkribierten Interviews systematisch analysiert werden. Die Literatur beschreibt zwei Möglichkeiten, die zu Kategorien führen: die deduktive und die induktive. Beim deduktiven Weg werden die Kategorien aufgrund des theoretischen Vorverständnisses vor Durchsicht des Datenmaterials formuliert. Beim induktiven Weg werden die Kategorien während und nach Durchsicht der Transkripts formuliert. In qualitativ orientierter Forschung wird auf eine systematische Ableitung von Auswertungsgesichtspunkten aus dem Material, also eine induktive Kategorienbildung, viel Wert gelegt (Mayring, P. 2002, S. 115). Mayring empfiehlt folgendes Vorgehen:

Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung
Gegenstand der Analyse, Fragestellung, Theorie
Festlegen eines Selektionskriteriums, Kategoriendefinition
Zeilenweiser Materialdurchgang: Kategoriendefinition, Subsumption oder neue Kategorienformulierung
Revision der Kategorien nach 10 50 Prozent des Materials
Endgültiger Materialdurchgang
Interpretation, Auswertung

Abbildung 10: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung aus Mayring, P. (2002, S. 116).

Die Zuordnung von Textstellen zu einer Kategorie nennt sich Kodieren oder Kategorisieren. Altrichter und Posch (2001, S. 197) empfehlen, das Datenmaterial möglichst rasch zu kodieren, solange die direkte Erfahrung mit dem Ereignis noch frisch ist. Kodierung im Sinn der qualitativen Inhaltsanalyse unterscheidet sich dabei wesentlich von der Kodierung in quantitativen Studien. Nach Cropley (Cropley, A.J., 2008, S. 128) bedeutet Kodierung in quantitativen Studien (wie etwa beim Einsatz von Fragebögen) die Umwandlung von Antworten auf standardisierte Fragen aus einer verbalen in eine numerische Form. In qualitativen Auswertungen dagegen ist der Sinn der Kodierung, den subjektiven Kern der Aussagen zu begreifen. In meinem Fall trifft Letzteres zu. Das Ergebnis meiner Inhaltsanalyse sind somit Kategorien in Bezug zu meiner Fragestellung, welchen spezifische Textstellen zugeordnet sind. Zur Differenzierung werden den Antworten passende Codes zugeteilt. Gemäss Mayring (Mayring, P. 2002, S. 117) kann die weitere Auswertung nun in verschiedene Richtungen gehen:

Das gesamte Kategoriensystem kann in Bezug auf die Fragestellung und dahinter liegende Theorie interpretiert werden

Die Zuordnungen von Textstellen zu Kategorien können quantitativ ausgewertet werden. Es kann beispielsweise geprüft werden, welche Kategorien am häufigsten kodiert wurden

Ziel meiner Inhaltsanalyse ist es, inhaltliche Aspekte strukturiert aus dem Material herauszufiltern.

Damit eine eindeutige Zuordnung von Textmaterial zu den einzelnen Codes möglich ist, gehe ich in drei Schritten vor (vgl. Mayring, P. 2002, S. 118 119):

- 1 Kategorien definieren: Es muss explizit definiert werden, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen sollen.
- 2 Ankerbeispiele: Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen.
- 3 Kodierregeln: Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.

5.3 Untersuchungsplan und geplante Verfahren

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über meine geplante Forschungsstrategie und die dabei eingesetzten Forschungsmethoden.

Qualitative Designs	
Einzelfallanalyse	<i>Handlungsforschung</i>
Dokumentenanalyse	Feldforschung
Qualitative Evaluation	Qualitatives Experiment
Qualitative Techniken	
Erhebung	
<i>Problemzentriertes Interview</i>	Gruppendiskussionsverfahren
Narratives Interview	Teilnehmende Beobachtung
Aufbereitung	Auswertung
Wahl der Darstellungsmittel	Gegenstandsbezogene Theoriebildung
Wörtliche Transkription	Phänomenologische Analyse
Kommentierte Transkription	Sozialwissenschaftl.-hermeneutische Paraphrase
Zusammenfassendes Protokoll	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>
<i>Selektives Protokoll</i>	Objektive Hermeneutik
Konstruktion deskriptiver Systeme	Psychoanalyt. Textinterpretation
	Typologische Analyse

Abbildung 11: „Untersuchungspläne und Verfahren qualitativer Forschung“ aus Mayring, P. (2002, S. 134).

5.4 Zeitplan

Datum	Arbeitsschritt
Wo 50 2010	Skizze Masterthese abgeben, erstes Literaturstudium
Wo 12	Besprechung der Skizze mit dem Mentor
Wo 23	Vorbesprechung Disposition, Ausarbeitung der Fragestellung, Schritte zur Disposition
Wo 25	Abgabe der Disposition zur Masterthese
Wo 28	Besprechung mit Mentor
Wo 29	Überarbeitung der Disposition
Wo 29	Abgabe der überarbeiteten Disposition
Wo 27 33	Literaturstudium, Begriffsdefinitionen ergänzend bearbeiten, Theorieteil (betreffend Thema) schreiben
Wo 31 33	Stationen für die Dokumentenanalyse auswählen
Wo 34 37	Dokumentenanalyse der ausgewählten Stationen. Raster/Kategorien für die qualitative Inhaltsanalyse der einzelnen Stationen erstellen. Datenauswertung einzelner Stationen durchführen. 1. Teil Theorie Forschung schreiben.
Wo 38 41	Anpassungen an den bestehenden Stationen vornehmen. Vorschläge zur Anpassung einzelner Stationen aus bestehenden Werkstätten herstellen. (Exemplarische Stationen zum Thema Gesundheit/Ernährung)
Wo 40 41	Leitfaden für das Praktikerinterview herstellen
Wo 42	Datenerhebung (Durchführung der Interviews)
Wo 43 45	2. Teil Theorie Forschung schreiben. Datenauswertung (Transkribition), Kategoriensystemerarbeitung, Kodierung der Texte, Textinterpretation, Verschriftlichung der Daten, Kontrolle
Wo 45 52	Diskussion der Ergebnisse, Beantwortung der Fragestellung, Überarbeitung der Arbeit und Erstellen der Endfassung
Wo 01	Arbeit binden lassen
Wo 01	Abgabe der Masterthese
Wo 02 06	Präsentation erstellen
Wo 07	Präsentation der Masterthese

Abbildung 12: Zeitplan.

6 Analyse der bestehenden Stationen

In diesem Kapitel erläutere ich mein Vorgehen während der ersten Phase der Projektdurchführung. Nebst dem Vorgehen bei der Analyse der bestehenden Stationen schreibe ich hier auch über meine Erfahrungen und reflektiere den gemachten Prozess.

6.1 Darstellung des Vorgehens und Gedanken zur Methodenwahl

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über mein Vorgehen bei der Projektdurchführung.

Abbildung 13: Darstellung des Vorgehens

6.2 Dokumentenanalyse ausgewählter Werkstätten

Folgend beschreibe ich mein Vorgehen bei der Dokumentenanalyse ausgewählter Werkstätten.

6.2.1 Auswahl der Werkstätten

Für die Dokumentenanalyse wurden fünf verschiedene auf dem Markt erhältliche Werkstätten zum Thema Gesundheit/Ernährung ausgewählt. Grund für die Wahl dieses Themas ist der: Ich unterrichte eine Mittelstufenklasse. Für diese Stufe steht das Thema Gesundheit/Ernährung nebst Freizeitgestaltung, Verkehr und Naturkunde im Sachunterricht auf dem Programm.

Nachdem also das Thema bald einmal feststand, suchte ich im Internet mit den Suchbegriffen „Werkstatt“ und „Ernährung“ nach geeigneten Werkstätten dazu. Der Internetkatalog der IDS Zürich Universität (IDS Zürich Universität, 2011) lieferte 17 Ergebnisse. Einige waren doppelt aufgeführt und andere vom Thema (Ernährung in der Steinzeit, süsse Sünden etc.) oder dem Erscheinungsjahr (älter als zehn Jahre) für meine Dokumentenanalyse und die weitere Bearbeitung weniger interessant. Zudem erschien es mir wichtig, Werkstätten für unterschiedliche Zielpublika auszuwählen. Am Schluss beschränkte sich die Auswahl auf je eine Werkstätte für Kindergärtler, 1. oder 2. Schuljahr, Unter- und

Mittelstufe, 3. und 4. Schuljahr und Mittelstufe. Mit dieser Auswahl von fünf Werkstätten erhoffe ich mir, ein möglichst breites Bild des Angebots an Werkstätten zu erhalten, welches sich zu diesem Thema auf dem Markt befindet.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die ausgewählten Werkstätten und Stationen:

Name der Werkstatt	Zielpublikum	Stationen insgesamt	Davon ausgewählt
Gesundheitswerkstatt Prokiga. Birgelen, K., Erismann, K., Hofer, Chr., Okle M. (3. Auflage 2004).	Kindergärtler	24	7
Gesunde Ernährung. Werkstattunterricht. Jockweg, B. (2008).	1. oder 2. Schuljahr	20	7
Die Milch. Vorlagen und Ideen für Werkstätten. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2007).	Unter- und Mittelstufe.	5	4
Gesunde Ernährung Fitte Kinder. Choinkski, S., Krümmel, G., Luttert, D. (2004).	3. und 4. Schuljahr	21	3
Ernährungswerkstatt. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2010).	Mittelstufe	27	8
Total enthaltene und ausgewählte Stationen		97	29

Abbildung 14: Übersicht der für die Dokumentenanalyse ausgewählten Werkstätten und Stationen.

6.2.2 Auswahl der Stationen

Bei der Auswahl der einzelnen Stationen stand mein übergeordnetes Ziel im Mittelpunkt, Vorschläge zur Anpassung einzelner Stationen aus bestehenden Werkstätten zum Thema Ernährung/Gesundheit für Lernende im präoperativen Bereich herzustellen. So habe ich darauf geachtet, dass die ausgewählten Stationen als Ganzes gesehen das Thema Ernährung möglichst umfassend abdecken. Dazu zähle ich fünf Bereiche: Ernährungspyramide, Nahrungsmittel und die dazugehörenden Begriffe, Gesunde Ernährung, Znüni/Zvieri und Nahrungsmittelgruppen. Die Auswahl wurde zudem so gewählt, dass die ausgewählten Stationen nach der Anpassung an die Möglichkeiten der Lernenden im präoperativen Bereich zusammen wiederum eine möglichst umfassende Werkstatt mit Stationen aus allen fünf Bereichen ergeben. Im Hinblick auf diese Kriterien wählte ich von den insgesamt 97 Stationen deren 29 zur näheren Betrachtung und Weiterbearbeitung aus. Dadurch gelange ich hinsichtlich des Themas und des Inhalts sowie der Struktur der Stationen zu einer Repräsentativität der Auswahl.

6.2.3 Dokumentenanalyse ausgewählter Stationen von Werkstätten

Mit der Dokumentenanalyse soll die Frage beantwortet werden, welche Anforderungen die ausgewählten, auf dem Markt erhältlichen Lernwerkstätten an die Lernenden stellen. In einem ersten Schritt hatte ich für die Analyse einen Kategorienkatalog zusammengestellt, der sehr umfassend war. Ausgehend von meiner in Kapitel vier erläuterten Theorie umfasste er 45 Kategorien (siehe Anlage 1, erster Fragekatalog). Mit einigen Stationen ging ich diesen Fragebogen im Sinne eines Pretests durch. Dabei stellte ich fest, dass es viele Überschneidungen und für den Forschungsprozess unrelevante Fragen gab. Demgegenüber stellte ich in dieser Phase auch fest, dass ich beim Zusammenstellen der Fragen das Thema Komplexität nicht genügend beachtet hatte. Besonders bei den Stationen aus dem Mittelstufenbereich würde dies bei der Anpassung der Stationen zu Problemen führen. Ich entschloss mich deshalb, den Fragekatalog mit der Komplexität zu erweitern. Dies, damit ich mich bei der Anpassung der Stationen auch in der Stufenfolge der Sachstruktur in die passende Richtung orientieren kann. Weiter entschloss ich mich, die Theorie in Kapitel vier noch mit dem Lernstrukturgitter nach Kutzer zu erweitern.

Die Kategorienbildung bei der Dokumentenanalyse erfolgte demnach deduktiv (Kategorien wurden vor Durchsicht des Datenmaterials formuliert) und induktiv (Bildung von Kategorien während der Durchsicht des Materials. Folgende elf Punkte sollten damit betrachtet werden (der Fragebogen zur Dokumentenanalyse befindet sich im Anhang 2):

verlangte Lesekompetenzen

Kognition: Niveau

Lernniveau

Repräsentationsebene

Komplexität

verlangte Handlungen

Name der Werkstatt

ausgewählte Station

Beschreibung der Aufgabe

Werkstatt-Typ der Station

Zielpublikum der Station

Den einzelnen Kategorien wurden anschliessend mithilfe der Theorie aus Kapitel vier verschiedene Unterkategorien (so genannte Codes) zugeteilt. Damit das nachfolgende Einteilen der Stationen in die Unterkategorien eindeutig geschehen kann, habe ich ein Raster erarbeitet. Es erläutert das Vorgehen beim Beurteilen und Einteilen der Aufgaben in die einzelnen Unterkategorien (Siehe Anhang 3a).

6.2.4 Anforderungen der ausgewählten Stationen

Die Dokumentenanalyse (siehe Anhang 3b) zielte darauf, die ausgewählten Stationen bezüglich ihrer Anforderungen qualitativ zu analysieren. Damit soll die Unterfrage 1 beantwortet werden: „Welche Anforderungen stellen die ausgewählten, auf dem Markt erhältlichen Lernwerkstätten an die Lernenden?“ Die Zuordnung der Textstellen erfolgte quantitativ, indem geprüft wurde, welche Kategorien wie oft kodiert wurden. Eine tabellarische Auswertung der Dokumentenanalyse befindet sich in Anhang 4.

Lesekompetenzen

Abbildung 15: Lesekompetenzen.

Betreffend Lesekompetenzen sind von den 29 Stationen:

- bei 1 Station Situationen lesen erforderlich (in der Grafik nicht aufgeführt)
- bei 2 Stationen Bilder lesen erforderlich
- bei 8 Stationen Piktogramme lesen erforderlich
- bei 18 Stationen Schrift lesen erforderlich

Kognition/Niveau

Abbildung 16: Kognition/Niveau.

Betreffend Kognition/Niveau sind von den 29 Stationen:

- 8 für die präoperative Phase konzipiert
- 8 für die präoperative bis operative Phase konzipiert
- 13 für die operative Phase konzipiert

Komplexität der Sachstruktur

Abbildung 17: Komplexität

Betreffend Komplexität sind von den 29 Stationen 15 passend und 14 zu hoch konzipiert

Lernniveau

Abbildung 18: Lernniveau

Betreffend Lernniveau sind von den 29 Stationen:

14 Stationen für das Lernniveau 2b und 15 Stationen für das Lernniveau 3 konzipiert

Repräsentationsebene

Abbildung 19: Repräsentationsebene

Betreffend Repräsentationsebene sind von den 29 Stationen:

5 enaktiv, 7 ikonisch und 17 symbolisch lösbar

6.2.5 Hindernisse für Lernende im präoperativen Bereich

Mit dem Hintergrund der Theorie aus Kapitel vier kann nun festgestellt werden, welche dieser Anforderungen für Lernende im präoperativen Bereich ein Hindernis darstellen und welche Stationen demzufolge angepasst werden müssen, damit sie sich für Lernende im präoperativen Bereich eignen. Es sind dies beides Themen der Unterfragen 2 und 3.

Lesekompetenzen

Gemäss Güntner (Günthner, W. 2008, S. 15-16) erwerben viele Lernende mit einer geistigen Behinderung im Lauf ihrer Entwicklung Fertigkeiten und Fähigkeiten, in den Bereichen Bilder, Piktogramme, Signalwörter und Ganzwörter zu lesen. Dies gilt insbesondere für Lernende im präoperativen Bereich. Zum Schrift lesen, also der Sinnentnahme eines Textes, sind operative Fähigkeiten notwendig. Bei 18 der analysierten Stationen ist Schrift lesen und Schreiben erforderlich. Sie müssen angepasst werden.

Kognition: Niveau

Lernende im präoperativen Bereich sind darauf angewiesen, Aufgaben handelnd lösen zu können. Sie handeln und denken dazu. Erst in der operativen Phase sind sie in der Lage zu denken losgelöst vom äusseren Handeln. Von den untersuchten Stationen müssen deren 13 denkend, also ohne Handlung, gelöst werden. Sie müssen angepasst werden.

Lernniveau

Lernende im präoperativen Bereich erlernen das Handeln selbst im engeren Sinn (Lernniveau 2a) und erlernen über das Handeln anschauliche Regeln und Prinzipien (Lernniveau 2b). Von den 29 analysierten Stationen waren 14 für das Lernniveau 2b und deren 15 für das Lernniveau 3 konzipiert. Auf dem Lernniveau 3 befinden sich Lernende, die denkend handeln, was dem operativen Denken entspricht. Das heisst, dass 15 Stationen angepasst werden müssen.

Repräsentationsebene

Lernende im präoperativen Bereich sind darauf angewiesen, dass sie ihre Aufgaben auf der Handlungsebene (enaktiv) oder aber auch auf der ikonischen Ebene (bildlich wie auch zeichnerisch) lösen können. Ihr Wissen ist an Aktivitäten mit konkreten Gegenständen oder aber auch an bildliche Vorstellungen gebunden. Von den analysierten Stationen sind deren fünf enaktiv, also anhand von konkretem Material, lösbar. Sie werden nicht verändert. Deren sieben sind ikonisch, also auf der bildlichen Ebene, lösbar. Auch sie werden nicht verändert. Mehr als die Hälfte, also 17 Stationen, ist symbolisch, in diesem Fall mit Schrift, lösbar. Sie bedarf der Anpassung. Lernende im präoperativen Bereich benutzen zwar Sprache als symbolische Repräsentation, aber mit Schrift lösbare Aufgaben sind für sie zu komplex.

Komplexität der Sachstruktur

Ausgangspunkt zur Klärung dieses Punktes war die Frage: „Was muss ein Kind können, um das intendierte Zielverhalten einnehmen zu können?“ Als Referenz zur Beantwortung dieser Frage nahm ich meine Mittelstufenschüler im präoperativen Bereich. Es zeigte sich, dass bei nahezu der Hälfte aller analysierten Stationen die Komplexität der Aufgabe eindeutig zu hoch war. Zwei Beispiele: Bei einer Aufgabe zur Ernährungspyramide (Station acht) wurde vorausgesetzt, dass die Lernenden die Bedeutung der Ernährungspyramide bereits kennen. Sie wurde nun abgeändert, dass die Bildung von Klassen (Getränke, Früchte/Gemüse etc.) im Vordergrund steht. Eine andere Aufgabe hatte zum Ziel, eine Liste mit Milchprodukten zu schreiben und diese in eine Matrix mit den Adjektiven süß, pikant, fest und flüssig zu ordnen. Die Komplexität wurde reduziert, indem nun die Milchprodukte getestet und der entsprechenden Kategorie zugeordnet werden.

Nachfolgende Tabelle erläutert den Einsatz des Lernstrukturgitters exemplarisch anhand Station acht: „Ernährungspyramide gestalten“. Die eng verflochtenen Dimensionen Niveau und Komplexität lassen sich so gut darstellen.

Das Lernstrukturgitter der Station 8: „Ernährungspyramide gestalten“					
		Niveaustufen			
		Stufen des Denkens	Abbild		
Stufen nach Piaget	Lernniveau 3 operativ	Denkoperationen		Zeichen	Die vorgegebenen Lebensmittel auf die richtige Stufe Ernährungspyramide schreiben.
	Lernniveau 2 präoperativ	Vorstellende Handlung	Mittelbare Anschauung	Bildliche Darstellung	Piktogramme von Lebensmitteln in zwei Kategorien (z.B. Gemüse und Süßigkeiten) ordnen.
			Unmittelbare Anschauung		Piktogramme von Lebensmitteln in drei und mehr Kategorien ordnen.
	2a				Bilder von Lebensmitteln auf der richtigen Stufe der Ernährungspyramide ergänzen.
Lernniveau 1 sensomotorisch	Bewegung, Handlung und Wahrnehmung		Konkrete Gegenstände und Bewegungssignale		
					Strukturelemente des Gegenstandes, der Aufgabe, des Problems
					Stufen der Komplexität/Elemente der Struktur (zunehmende Komplexität der Anforderungen)

Abbildung 20: Lernstrukturgitter Station 8.

Handlungsregulation

Lernende im präoperativen Bereich (Lernniveau 2a und 2b) befinden sich auf der perzeptiv-begrifflichen Regulationsebene. Die Handlungsregulation erfolgt bei ihnen durch den Vergleich von vorgestellten und tatsächlichen Handlungsergebnissen. Handlungssteuernde Bilder, Zeichnungen, verbale Anweisungen haben hier ihren Platz. Von den 29 analysierten Stationen waren deren 14 für das Lernniveau 2b, deren 15 für das Lernniveau 3. Eine Anpassung der Aufgaben auf das Lernniveau 2b senkt auch die Regulationsebene von der Intellektuellen auf die perzeptiv-begriffliche.

7 Anpassung der bestehenden Stationen

In diesem Kapitel wird erläutert, welche Anpassungen vorgenommen wurden, damit sie von Lernenden im präoperativen Bereich gelöst werden können. Weiter wird der Herstellungsprozess der Stationen dargelegt und deren Inhalt aufgezeigt. Für den Vergleich zwischen Ausgangslage und angepassten Stationen wird auf Anhang 3 (Dokumentenanalyse) und Anhang 7 (angepasste Stationen) verwiesen.

7.1 Geforderte Anpassungen nach Kategorien

Abbildung 21: Darstellung des Vorgehens.

7.1.1 Lesekompetenzen

Die Aufgaben müssen so angepasst werden, dass sie mit Kompetenzen in den Lesestufen Bilder lesen, Piktogramme lesen, Signalwörter und Ganzwörter lesen gelöst werden können.

7.1.2 Kognition: Niveau

Die Aufgaben müssen so angepasst werden, dass die Aufgaben handelnd gelöst werden können. Im Mittelpunkt stehen Handeln, Erkunden und Entdecken in konkreten Situationen (unmittelbare Anschauung) und zunehmend auch in abstrakterer Repräsentation (mittelbare Anschauung).

7.1.3 Lernniveau

Die Aufgaben müssen so angepasst werden, dass (je nach Kompetenzen der Lernenden) das Erlernen des Handelns selbst im engeren Sinn (Lernniveau 2a) oder das Erlernen von Regeln und Prinzipien über das Handeln (Lernniveau 2b) im Mittelpunkt stehen (von konkreten Situationen am konkreten Fall bis hin zu konkret-anschaulichen Situationen).

7.1.4 Repräsentationsebene

Die Aufgaben müssen so angepasst werden, dass sie enaktiv (handelndes Erfahren mit konkreten Gegenständen) und ikonisch (bildlich und zeichnerisch) lösbar sind. Als symbolische Repräsentation ist Sprache möglich.

7.1.5 Komplexität der Sachstruktur

Die Anpassung der Komplexität ist eng mit den Dimensionen Kognition, Lernniveau und Repräsentationsebene verknüpft. Ist die Aufgabe in diesen Dimensionen auf die passende Stufe gebracht, muss an das Vorwissen der Lernenden angeknüpft werden („Was muss ein Kind können, um das intendierte Zielverhalten einnehmen zu können?“). Ideales Mittel zum Eruiere der geforderten Komplexität ist das Lernstrukturgitter (siehe Seiten 22 und 39).

7.1.6 Handlungsregulation

Eine Anpassung der Aufgaben auf das Lernniveau 2a oder 2b senkt auch die Regulationsebene von der Intellektuellen auf die perzeptiv-begriffliche Regulationsebene.

7.2 Durchgeführte Anpassungen

Damit die Stationen den Praktikern vorgelegt werden können, werden sie angepasst. Für einige Stationen muss das Material von Grund auf neu gestaltet werden. Es wird auf eine Einheitlichkeit im Erscheinungsbild geachtet. Dazu werden die Stationen in vier Kategorien eingeteilt:

Stationen mit Handlungsplänen

Spiele

Arbeitsblätter

Material sammeln und aufbereiten

7.2.1 Bildliche Handlungspläne von Rezepten

Zu fünf Stationen wurden im Layout-Programm QuarkXPress bildliche Handlungspläne von Rezepten hergestellt. Alle Rezepte sollten nach demselben Konzept gestaltet werden. Dazu gehören:

Format A5

Pro Seite nur ein Bild. Die geforderte Handlung soll ohne Lesekompetenz „Text lesen“ lesbar sein

Gut lesbare Schrift (Steinschrift)

Keine Nummerierung der Seiten, damit später Handlungsschritte ergänzt oder weggelassen werden können. Zudem können einige Blätter für verschiedene Rezepte verwendet werden

Abbildung 22: Beispiele von Rezeptblättern.

7.2.2 Spiele

Zu drei Stationen wurden im Layout-Programm QuarkXPress Spiele hergestellt. Nach der Gestaltung am Computer wurden sie laminiert oder auf Kunststoffplatten aufgezogen und weiterverarbeitet. Da dafür viele Fotos gebraucht wurden, wurde im Computerprogramm iPhoto eine Datenbank mit Lebensmittelbildern erstellt. Die verwendeten Piktogramme entstammen aus den Pic Collections 1 und 2 von Schubi (Schubi Lernmedien AG, 2008 und 2009).

Abbildung 23: Beispiele von Spielen.

7.2.3 Arbeitsblätter

Zu zehn Stationen wurden im Layout-Programm QuarkXPress Arbeitsblätter hergestellt. Die dafür verwendeten Bilder stammen aus der oben erwähnten Bilddatenbank sowie aus den Pic Collections 1 und 2 von Schubi (Schubi Lernmedien AG, 2008 und 2009).

Abbildung 24: Beispiele von Arbeitsblättern.

7.2.4 Material sammeln und aufbereiten

Zu neun Stationen wurde Material gesammelt und aufbereitet. Es sind dies nebst anderem Bildmaterial von Lebensmitteln aus Werbebroschüren und leere Packungen von Lebensmitteln.

Abbildung 25: Beispiele von Material.

7.3 Inhalt der angepassten Stationen

Wie unter Punkt 6.2.2 erwähnt, war bei der Auswahl der Stationen das Ziel, dass die ausgewählten Stationen als Ganzes gesehen das Thema Ernährung möglichst umfassend abdecken. Dazu zählen die fünf Bereiche Ernährungspyramide, Nahrungsmittel und die dazugehörigen Begriffe Gesunde Ernährung, Znüni/Zvieri und Nahrungsmittelgruppen. Die Grafik gibt eine Übersicht über die Inhalte der angepassten Stationen.

Abbildung 26: Inhalt der angepassten Stationen.

8 Evaluation der angepassten Stationen

In diesem Kapitel wird dargelegt, wie die angepassten Stationen den Praktikern vorgelegt sowie die Interviews geführt und ausgewertet wurden. Das Thema der Praktikerinterviews resultiert aus der Unterfrage vier: Welche dieser Anpassungen können als exemplarisch gelten?

8.1 Praktikerinterviews Darstellung des Vorgehens

Abbildung 27: Darstellung des Vorgehens

8.1.1 Erstellung des Interviewleitfadens

Zur Erarbeitung des Interviewleitfadens dient wiederum die Theorie aus Kapitel vier. Im Zentrum der Fragestellungen standen folgende Themen: Lesekompetenz, Kognition/Niveau, Komplexität der Aufgabe, Handeln, Repräsentationsebene und Zielpublikum. Weiter sollten die Praktiker darüber informieren, nach welchen Unterrichtsformen und -methoden sie unterrichten und über welche Erfahrungen sie mit dem Stationenlernen verfügen. Somit ergab sich ein Leitfaden mit insgesamt 20 Fragen (6 betreffend Stationenlernen, 3 betreffend Lesekompetenzen, 2 betreffend Kognition/Niveau, 3 betreffend Komplexität, 2 betreffend Handeln, 1 betreffend Repräsentationsebene, 1 betreffend Zielpublikum und 2 allgemeine Fragen). Der Leitfaden für das Praktikerinterview befindet sich in Anhang 6.

8.1.2 Auswahl der Praktiker und Durchführung der Interviews

Die angepassten Stationen wurden vier Lehrpersonen mit Lernenden im präoperativen Bereich vorgelegt. Bei der Auswahl der Praktiker sollten alle Stufen berücksichtigt werden. So wurden eine Unterstufenlehrperson sowie zwei Mittelstufen- und eine Oberstufenlehrperson für die Interviews angefragt. Dadurch gelange ich hinsichtlich der Unterrichtsstufen zu einer Repräsentativität der Auswahl. Alle Lehrpersonen verfügen über einige bis grosse Erfahrung im Unterricht mit Lernenden im präoperativen Bereich und unterrichten in unterschiedlichen heilpädagogischen Institutionen, zwei innerhalb und zwei ausserhalb des Kantons Graubünden. Die jeweiligen Klassengrössen variieren zwischen fünf und neun Lernenden. Obwohl sich die meisten der Lernenden im präoperativen Bereich befinden, betonen alle Lehrpersonen die Heterogenität innerhalb ihrer Klasse. Von den befragten Praktikern waren mir drei bereits bekannt, eine Praktikerin kannte ich nur dem Namen nach. Alle vier zeigten

Interesse für meine Arbeit und liessen sich rasch für mein Vorhaben gewinnen. Zwei Interviews fanden im jeweiligen Klassenzimmer der Lehrperson statt, zwei Interviews wurden in einem Restaurant geführt. Als Grundlage für die Interviews diente der Leitfaden (vgl. Anhang 6), den ich Punkt für Punkt durcharbeitete. Die Interviews wurden mit einem Microaufnahmegerät aufgenommen und anschliessend transkribiert.

8.1.3 Datenaufbereitung Transkription der Interviews

Wie unter Punkt 5.2.3 festgehalten, hatte ich geplant, für die Transkription das Verfahren des selektiven Protokolls nach Mayring (vgl. Mayring, P. 2002, S. 97-99) anzuwenden. Dabei sollten nur die für die Fragestellung wichtigen Stellen transkribiert werden. Angesichts der Dichte der Aussagen entschied ich mich beim Transkribieren des ersten Interviews dafür, jeweils das vollständige Interview zu transkribieren. Da die Interviews in Mundart geführt wurden, mussten sie beim Festhalten in Schriftdeutsch übertragen werden.

8.2 Datenauswertung Kategorienbildung und qualitative Inhaltsanalyse

Mit der qualitativen Inhaltsanalyse sollen die transkribierten Interviews systematisch analysiert werden. Bei der Kategorienbildung wählte ich einen Mix zwischen deduktiver und induktiver Kategorienbildung. Beim deduktiven Weg werden die Kategorien aufgrund des theoretischen Vorverständnisses vor Durchsicht des Datenmaterials formuliert. In Anlehnung an Mayring (Mayring, P. 2002, S. 195) nutzte ich dabei alles, was an begrifflichem Vorverständnis schon vorhanden war. Beim induktiven Weg werden die Kategorien während und nach Durchsicht der Transkripts formuliert. Die qualitativ orientierte Forschung legt Wert auf eine induktive Kategorienbildung, also auf eine systematische Ableitung von Auswertungsgesichtspunkten aus dem Material. Zu den einzelnen Kategorien wurden Kategorienblätter erstellt. Dort wurden die einzelnen Aussagen verschiedenen Codes zugeteilt (vgl. Anhang 8: Kategorienblätter). Pro vergebenen Code wurden ein Ankerbeispiel und eine Kodierregel definiert.

9 Darstellung der Untersuchungsergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den Praktikerinterviews dargestellt. Zuerst werden jeweils die aus den Antworten herausgearbeiteten Unterkategorien (Codes) aufgeführt. Weiter wird aufgeführt, wie oft die einzelnen Codes genannt wurden.

9.1 Angewendete Unterrichtsmethoden der befragten Lehrpersonen

Abbildung 28: Angewendete Unterrichtsformen.

Aus der Kategorie „Angewendete Unterrichtsformen“ wurden vier Unterkategorien (Codes) herausgefiltert: Frontalunterricht, Partner- und Gruppenarbeiten, Einzelarbeit und Planarbeit. Von den befragten vier Lehrpersonen bieten alle Frontalunterricht (Arbeiten im Klassenkreis) sowie Partner- und Gruppenarbeiten an. Die Arbeiten im Kreis beziehen sich oft auf das aktuelle Thema und Arbeiten aus dem Fach Mensch und Umwelt. Eine Lehrperson gab an, dass sie im Kreis spielerische Sachen zum aktuellen Thema anbietet. Zwei Lehrpersonen wenden zudem Einzelarbeit an, eine Lehrperson nannte neben Frontalunterricht und Partner- und Gruppenarbeit noch Planarbeit als Teil ihres Unterrichts.

9.2 Erfahrungen mit Stationenarbeit

Bei den Erfahrungen mit Stationenarbeit konnten vier Unterkategorien (Codes) herausgefiltert werden: Lehrperson hat bereits Erfahrung (hat wenig Erfahrung oder hat keine Erfahrung) mit Stationenarbeit in der heilpädagogischen Schule und Schwierigkeiten beim Anbieten von Stationenlernen. Nur eine der befragten Lehrpersonen gab an, Stationenlernen in der heilpädagogischen Schule bereits angeboten zu haben. Zwei der Befragten gaben an, Stationenlernen früher in der Regelklasse angeboten zu haben, eine Lehrperson hat gar keine Erfahrung mit Stationenlernen. Eine Lehrperson gab als Schwierigkeiten beim Anbieten die mangelnde Selbstständigkeit der Lernenden an.

9.3 Was hält die Lehrpersonen davon ab, Stationenlernen anzubieten?

Für diese Kategorie wurden zwei Unterkategorien (Codes) herausgefiltert: Die Heterogenität mit drei Nennungen und die mangelnde Selbstständigkeit der Lernenden mit zwei Nennungen. Hauptgrund,

dass das Stationenlernen nicht angeboten wird, ist für drei der Befragten die Heterogenität innerhalb der Klasse. Sie geben an, dass es schwierig sei, die Aufgabenstellungen so zu gestalten, dass jeder Schüler auf seinem Niveau etwas machen kann. Zweimal wurde zudem die mangelnde Selbstständigkeit der Lernenden als Grund angegeben, dass das Stationenlernen nicht angeboten wird. Eine Lehrperson gibt an, dass sehr viel Vorarbeit nötig sei, um alle Stationen so vorzubereiten, dass die Schüler sie alleine bearbeiten können.

9.4 Erfahrungen mit auf dem Markt erhältlichen Werkstätten

Für diese Kategorie wurden zwei Unterkategorien (Codes) herausgefiltert: Drei der Befragten gaben an, nur punktuell Aufgaben aus den Werkstätten herauszupicken und in der Klasse anzubieten. Zwei Nennungen sagen aus, dass die auf dem Markt erhältlichen Werkstätten mehr oder weniger unbrauchbar sind in der heilpädagogischen Schule. Als Grund dafür wird der zu starke Fokus auf alles Schriftliche angegeben.

9.5 Schwierigkeiten beim Anbieten auf dem Markt erhältlicher Werkstätten

Für diese Kategorie wurden vier Unterkategorien (Codes) herausgefiltert. Dreimal wurde die Schriftsprache als Knackpunkt genannt. Die Lehrpersonen finden die Werkstätten zu textlastig und zu stark auf die Schriftsprache ausgelegt. Eine Lehrperson gibt zudem an, dass die Werkstätten ein zu hohes Wissen voraussetzen. Doch auch sie stört sich vor allem am vielen Geschriebenen. Je eine Nennung erhielten der grosse Aufwand beim Aufbereiten der Aufgaben, das Nicht-Passen der Werkstätten und die Diskrepanz zwischen Lebensalter und Entwicklungsalter der angebotenen Aufgaben. Letztere Lehrperson gibt an, dass sie ein schlechtes Gewissen dabei habe, wenn sie Kindergartenwerkstätten für die Oberstufe anbieten würde.

9.6 Vorgehen beim Anbieten von Stationenlernen

Für diese Kategorie wurden vier Unterkategorien (Codes) herausgefiltert. Alle vier Lehrpersonen sehen den Faktor Entwicklungsalter als zentralen Punkt beim Anbieten von Aufgaben. Die Aufgaben werden von allen Lehrpersonen an das Entwicklungsalter der Lernenden angepasst.

Je einmal wurden zudem genannt:

Faktor Zeit bei der Materialbeschaffung (Kann ich das Material in nützlicher Zeit beschaffen?)

Faktor Lernziele der Schüler (Was sollen die Schüler lernen?)

Bestehende Aufgaben einzelnen Schülern anbieten (Aufgaben nicht verändern)

9.7 Geforderte Lesekompetenzen beim Lösen der angepassten Stationen

Abbildung 29: Geforderte Lesekompetenzen.

Für diese Kategorie wurden drei Unterkategorien (Codes) herausgefiltert. Drei der Befragten gaben an, dass zum Lösen der Stationen die Lesekompetenz Bilder lesen gefordert ist, zweimal wurde zusätzlich die Kompetenz Piktogramme lesen angegeben. Drei Nennungen bezogen sich auf die geforderte Lesekompetenz des Ganzwörter-Lesens. Hier gaben drei Lehrpersonen an, dass die Lesekompetenz Ganzwörter lesen nicht zwingend notwendig ist, da jeweils auch eine einfachere Variante (mit Bildern) der Aufgabe angeboten wird.

9.8 Lösbarkeit der Aufgaben (Lesen) von Lernenden im präoperativen Bereich

Für diese Kategorie wurden zwei Unterkategorien (Codes) herausgefiltert: Alle vier Lehrpersonen sind der Meinung, dass die Stationen betreffend Lesen von Lernenden im präoperativen Bereich lösbar sind. Eine Lehrperson stellte fest, dass die Aufgaben zwar gelöst werden können, dass eine Schwierigkeit aber darin besteht, die Aufgabenstellungen anzubieten, dass sie von den Lernenden verstanden werden. Sie meint, dass es beispielsweise einen Fotoplan braucht, der das Vorgehen beim Lösen der Aufgabe darstellt.

9.9 Lösbarkeit der Aufgaben in Bezug auf Kognition/Niveau

Für diese Kategorie wurden drei Unterkategorien (Codes) herausgefiltert. Drei Lehrpersonen sind der Meinung, dass die Stationen von Lernenden im präoperativen Bereich betreffend Kognition/Niveau lösbar sind. Eine davon ist der Meinung, dass mit den angebotenen Aufgaben ein breiter Bereich dessen abgedeckt ist, was in diesem kognitiven Bereich möglich ist (wie 1:1-Zuordnungen, Abzählen). Eine Lehrperson bemängelt, dass einige Aufgaben zeichnerische Fähigkeiten fordern, die sie bei ihren Schülern nicht feststellt. Eine Lehrperson hält zudem fest, dass es sicher Stationen aus der Werkstatt gibt, die von ihren Schülern betreffend Kognition/Niveau nicht gelöst werden können.

9.10 Erfahrungen der Praktiker beim Anpassen auf das präoperative Niveau

Für diese Kategorie wurden drei Unterkategorien (Codes) herausgefiltert. Zwei Lehrpersonen sind der Meinung, dass sie es als schwierig erachten, Inhalte für den Unterricht auf die Handlungsebene herunterzubrechen. Eine Lehrperson gibt an, dass sie es bei einigen Themen nicht schafft, die Inhalte auf die Handlungsebene herunterzubrechen. Eine andere Lehrperson sieht dies ähnlich. Sie ist der Meinung, dass es viele Themen gibt, welche ihre Schüler interessieren würde, aber eher schwierig zum Herunterbrechen sind. Solche Erfahrungen hat sie beispielsweise beim Thema Ritter gemacht. Eine andere Lehrperson ist der Meinung, dass sich die Aufgabe beim Herunterbrechen oft auf das Üben von Fingerfertigkeiten reduziert.

9.11 Beurteilung der Aufgaben betreffend Komplexität der Sachstruktur

Für diese Kategorie wurden drei Unterkategorien (Codes) herausgefiltert. Drei Lehrpersonen geben an, dass die Aufgaben betreffend Komplexität von Lernenden im präoperativen Bereich lösbar sind und diese über genügend Vorwissen verfügen. Zwei Lehrpersonen sind der Meinung, dass einige Arbeiten ein gewisses Vorwissen voraussetzen und gewisse Themen vorgängig besprochen werden müssten. Konkret sprechen sie dabei die Ernährungspyramide an. Die Lehrpersonen sprechen ihren Schülern zu wenig Vorwissen zum Lösen der Aufgaben zu. Eine Lehrperson hält fest, dass sie die Schwierigkeiten nicht beim Lösen der Aufgabe selbst, sondern bei deren Planung (Handlungsplanung) sieht. Sie sieht das Problem darin, den Schülern eine passende Anleitung, wie sie mit der Aufgabe umgehen können, anzubieten.

9.12 Vorgehen beim Anpassen von Aufgaben auf die passende Komplexität

Für diese Kategorie wurden vier Unterkategorien (Codes) herausgefiltert. Zwei Lehrpersonen geben an, dass es ein Ausprobieren zusammen mit dem Schüler ist. Zum einen so weit runtergehen, bis vom Schüler etwas kommt, und zum anderen so weit, bis es genügend stark am Körper und an der Lebenswelt des Schülers ist. Eine andere Lehrperson fügt als Möglichkeit das Anbieten von mehr Unterstützung an, oder dass sie Handlungspläne erstellt und/oder die Umgebung individuell vorbereitet. Je nachdem, wie viel Unterstützung der Schüler braucht. Eine weitere Lehrperson ist der Meinung, dass es beides braucht – sowohl das Herunterbrechen auf die Ausgangslage des Schülers oder aber auch das Anbieten von komplizierteren Aufgaben mit mehr Unterstützung durch eine Lehrperson.

9.13 Das Handeln selbst und über das Handeln lernen

Für diese Kategorie wurden zwei Unterkategorien (Codes) herausgefiltert: Eine Lehrperson ist der Meinung, dass sich die angepassten Stationen hauptsächlich auf der Handlungsebene befinden. Die anderen drei Lehrpersonen geben an, dass die Stationen beides zulassen, das Handeln selbst und

das Lernen über die Handlung. Eine Lehrperson sagt dazu, dass bei handelnden Aufgaben beides möglich ist, dass die einen mit dem Handeln beschäftigt sind und die anderen zusätzlich noch Zusammenhänge erkennen. Eine andere Lehrperson sieht dies ähnlich. Sie findet aber, dass die geforderte Handlung tatsächlich auch die Handlungskompetenzen des Schülers verbessern und diese über die Handlung etwas lernen müssen.

9.14 Repräsentationsebenen der Stationen

Für diese Kategorie wurden vier Unterkategorien (Codes) herausgefiltert. Alle Lehrpersonen sind der Meinung, dass die Stationen ohne Schrift lösbar sind. Eine Lehrperson findet, dass sie es gut findet, dass im Gegensatz zu den käuflichen Werkstätten fast vollständig auf Lesen und Schreiben verzichtet wird. Drei Lehrpersonen finden zudem, dass vieles enaktiv und ikonisch lösbar ist. Eine Lehrperson schätzt gerade dieses Herunterbrechen auf die enaktive oder ikonische Ebene als Knackpunkt beim Anpassen ein. Sie findet, dass einige Aufgaben dann bereits nicht mehr machbar sind, weil Lesen und Schreiben die Hauptaufgabe war. Besonders stark tritt dies bei abstrakteren Themen hervor.

9.15 Zielpublikum der Stationen

Für diese Kategorie wurden vier Unterkategorien (Codes) herausgefiltert. Drei Lehrpersonen sind der Meinung, dass die Stationen auf allen Stufen angeboten werden können. Eine Lehrperson hält fest, dass gewisse Sachen bereits für die Unterstufe lösbar sind, dass andere Aufgaben aber ein gewisses Alter bräuchten (Milchprodukte, Fett). Andere Stationen würde diese Lehrperson auch auf der Oberstufe anbieten (gesunde Ernährung). Eine Lehrperson hält fest, dass es hauptsächlich sie selber sei, die sich an zu kindlichen Aufgaben stört und ihre Schüler dazu keine Reaktionen zeigten.

9.16 Weitere Ideen für Stationen

Für diese Kategorie wurden drei Unterkategorien (Codes) definiert: Eine Lehrperson wünscht sich noch Stationen zum Thema Fett (wegen Übergewicht). Zwei Lehrpersonen würden noch Stationen zum gesunden Essen (Vitamine; wieso essen wir überhaupt?) anbieten. Zwei Lehrpersonen wünschten sich zusätzlich noch Stationen zum Thema fünf Sinne.

10 Diskussion der Untersuchungsergebnisse

In diesem Kapitel werden die bei der Dokumentenanalyse (Kapitel 6) und beim Praktikerinterview erlangten Ergebnisse (in Kapitel 9 dargestellt) zusammenfassend interpretiert. Es werden die Kernaussagen der Praktikerinterviews herausgearbeitet und in Bezug zu den theoretischen Grundlagen und zur pädagogischen Praxis diskutiert. Damit sollen Unterfragen und Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden.

10.1 Beantwortung der Unterfragen 1 bis 3

1. Welche Anforderungen stellen die ausgewählten, auf dem Markt erhältlichen Lernwerkstätten an die Lernenden?

Von den ausgewählten fünf Werkstätten wurden insgesamt 29 Stationen analysiert. Dabei wurden die Anforderungen in folgenden Punkten ermittelt: verlangte Lesekompetenzen, Kognition/Niveau, Lernniveau, Repräsentationsebene, Komplexität und Zielpublikum der Station. Auf die Anforderungen in den einzelnen Punkten wurde bereits in Kapitel 6.2.4 eingehend eingegangen.

2. Welche dieser Anforderungen stellen für Lernende im präoperativen Bereich ein Hindernis dar?

Auf die Hindernisse für Lernende im präoperativen Bereich wurde bereits in Kapitel 6.2.5 eingehend eingegangen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass rund die Hälfte der Stationen in allen analysierten Punkten zu hohe Anforderungen an die Lernenden im präoperativen Bereich stellt. Das überrascht, weil ein grosser Teil der Stationen aus Werkstätten für den Kindergarten, für das 1./2. Schuljahr oder für die Unter- und Mittelstufe entnommen wurde.

3. Welche Anpassungen sind notwendig, damit sich die Stationen für Lernende im präoperativen Bereich eignen?

Auf die nötigen Anpassungen wurde in Kapitel 7 eingehend eingegangen. Als Grundlage für die Anpassungen diente die Theorie aus Kapitel 4.

10.2 Beantwortung der Fragestellung

Bei der qualitativen Forschung kann die Qualität der Forschung durch die Verbindung mehrerer Analysegänge vergrößert werden. Dabei wird versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen (vgl. Mayring, P., 2002, S. 147). Dabei steht nicht die völlige Übereinstimmung im Zentrum. Vielmehr sollen die verschiedenen Perspektiven verglichen und Stärken und Schwächen der einzelnen Analysewege aufgezeigt werden. Nachfolgend wird die Fragestellung mit Bezug zu den theoretischen Grundlagen und zu den Ergebnissen aus den Praktikerinterviews beantwortet und diskutiert.

Welche Anpassungen braucht es, damit Stationen aus bestehenden Werkstätten von Lernenden im präoperativen Bereich gelöst werden können?

Geforderte Lesekompetenzen der angepassten Stationen

Die Antworten der Praktiker im Bereich Lesekompetenzen decken sich mit meinen Ansprüchen und Überlegungen beim Anpassen der Stationen. Alle Lehrpersonen geben an, dass zum Lösen der Stationen Kompetenzen in den Bereichen Bilder lesen, Piktogramme lesen und Ganzwörter lesen verlangt werden. Die Lehrpersonen sind zudem der Meinung, dass die Stationen betreffend Lesekompetenzen von Lernenden im präoperativen Bereich gelöst werden können. Die Aussagen decken sich mit der Meinung von Günthner (Günthner, W. 2008, S. 15-16), dass viele Lernende mit einer geistigen Behinderung Fertigkeiten und Fähigkeiten in den Bereichen Bilder, Piktogramme, Signalwörter und Ganzwörter lesen erwerben. Dies gilt insbesondere für Lernende im präoperativen Bereich. Zum Schrift lesen, also der Sinnentnahme eines Textes, sind operative Fähigkeiten notwendig. Dazu Günthner: „Nur wenige Schüler der Schule für Geistigbehinderte kommen zum Lesen der Buchstabschrift im engen Sinn, also zur Analyse, Synthese und der Sinnentnahme aus fremden Texten“ (Günthner, W. 2008, S. 16).

Die Anpassung der Lesekompetenzen auf die Lesestufen Bilder, Piktogramme, Signalwörter und Ganzwörter lesen kann als exemplarisch gelten.

Geforderte Ebenen von Kognition und Lernniveau der angepassten Stationen

Die beiden Kategorien Kognition/Niveau und Lernniveau werden für die Diskussion zusammengefasst. Die Praktiker sind der Meinung, dass mit den angepassten Stationen ein breiter Bereich des Möglichen innerhalb des Präoperativen abgedeckt ist. Hervorgehoben wurde von allen, dass die Stationen viel Handelndes zulassen. Das deckt sich mit meinem Anspruch beim Anpassen der Stationen auf die Lernniveaus 2a und 2b. Stationen auf dem Lernniveau 3 (Lernende, die denkend handeln, entspricht dem Stadium der formalen Operationen nach Piaget) wurden gegen unten angepasst. Die Aufgaben

wurden so angepasst, dass (je nach Kompetenzen der Lernenden) das Erlernen des Handelns selbst im engeren Sinn (Lernniveau 2a) oder das Erlernen von Regeln und Prinzipien über das Handeln (Lernniveau 2b) im Mittelpunkt stehen. Vgl. dazu Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S., (2010, S. 22): „Lernen auf dem Lernniveau 2a ist Erkunden, Entdecken, Handeln, Erfassen von Zusammenhängen in konkreten Situationen am konkreten Fall“. „Lernen auf dem Lernniveau 2b ist Erforschen und Erproben, Planen im Tun in konkret-anschaulicher Weise“. Die Praktiker sind der Meinung, dass die angepassten Stationen beides zulassen und jeder Schüler das daraus nimmt, was für ihn möglich ist. Eine Praktikerin beschreibt dies so: „Bei handelnden Aufgaben sind die einen mit dem Handeln selber beschäftigt, und bei den anderen macht es noch etwas im Kopf, die erkennen, dass zum Beispiel ein Joghurt zehn Würfelzucker hat.“ Drei Praktiker geben an, dass für sie ebendieses Herunterbrechen auf die Handlungsebene eine Schwierigkeit darstellt und stark themenabhängig ist.

Die Anpassung der Lernniveaus auf die Lernniveaus 2a und 2b kann als exemplarisch gelten.

Geforderte Repräsentationsebene der angepassten Stationen

Betreffend Repräsentationsebene sind alle Praktiker der Meinung, dass die angepassten Stationen konkret-handelnd (enaktiv) und bildlich (ikonisch) lösbar sind. Das deckt sich mit meinem Anspruch, die Stationen auf diese beiden Repräsentationsebenen zu bringen. Als symbolische Repräsentationsebene wird einzig die Sprache verlangt. Eine Praktikerin beschreibt dies so: „Die Stationen, die ich vor mir habe, sind mit konkreten Gegenständen oder bildlich/zeichnerisch lösbar.“ In der Literatur wird beschrieben, dass sich die Repräsentationsebenen im Lernprozess als Stufenfolge präsentieren (vgl. dazu Bauer, R., 2009, S. 23):

Stufenfolge im Lernprozess

enaktiv (Handlung, Versuch)

ikonisch (Bild, Zeichnung)

symbolisch (Buchstaben, Zahlen, Sprache)

Eine Praktikerin hält fest, dass ebendieses Wegnehmen von Lesen und Schreiben bei einigen Aufgaben auch problematisch ist: „Oft ist eine Aufgabe dann schon gestorben und nicht mehr machbar, weil Lesen und Schreiben die Hauptaufgabe war.“ Diese Aussage zeigt, dass zur Anpassung der Repräsentationsebene nicht jede Station gleichermaßen geeignet ist. Die Aussage zeigt auch, dass sich auf dem Markt erhältliche Werkstätten nicht grundsätzlich dazu eignen, auf die enaktive und ikonische Repräsentationsebene angepasst zu werden.

Trotzdem kann gesagt werden: Die Anpassung der Repräsentationsebene auf die enaktive und ikonische Ebene und die symbolische Ebene nur als Sprache, kann als exemplarisch gelten.

Geforderte Komplexität der Sachstruktur der angepassten Stationen

Die Komplexität der Stationen wird von zwei Praktikern als passend erachtet. Zwei Praktiker sind der Meinung, dass einige Aufgaben für Lernende im Präoperativen an der oberen Grenze des Lösbaren sind. Diese Diskrepanz kann damit zusammenhängen, dass die Bewertung der Komplexität der Sachstruktur eng mit der eigenen Klasse und deren Sachwissen zusammenhängt. Die Anpassung der Komplexität muss deshalb sehr individuell und schülerspezifisch erfolgen.

Eine Praktikerin hält zudem Folgendes fest: „Schwierig ist sicher die Handlungsplanung, um zu wissen, wie ich (gemeint ist der Schüler, Anm. d. Verf.) die Aufgabe überhaupt angehen muss. Die Durchführung ist einfach, aber sie (die Schüler, Anm. d. Verf.) brauchen oft eine Anleitung, wie sie mit der Aufgabe umgehen können.“ Die Praktikerin löst das Problem der noch fehlenden Handlungsplanungskompetenzen ihrer Schüler mit einer vorbereiteten Umgebung oder indem sie Handlungspläne der Aufgaben erstellt. Pitsch, H.J. (2005b, S. 272) geht auf die Problematik ein: „Das selbstständige Arbeiten (an den einzelnen Arbeitsstationen, Anm. d. Verf.) erfordert jedoch eindeutige Arbeitsanweisungen, Versuchsbeschreibungen, funktional eindeutiges Material, Hinweise auf Informationsquellen, welche von der Lehrkraft vorzubereiten sind. Insoweit werden Handlungsorientierung und Handlungsplanung sowie Methoden und Medien der Handlungskontrolle vom Lehrer vorgegeben und lediglich die Handlungsausführung an die Schüler übergeben“.

Stationenlernen Erfahrungen und Erkenntnisse der Praktiker

Nur eine Lehrperson gibt an, in der heilpädagogischen Schule bereits Stationenlernen angeboten zu haben. Als Hauptschwierigkeit werden mangelnde Handlungskompetenzen und Selbstständigkeit der Lernenden sowie auch die Heterogenität innerhalb der Klasse angegeben. In der Literatur gibt es Hinweise darauf, dass die Lernform Stationenlernen zur Förderung ebendieser Kompetenzen beitragen und den Einstieg in offenere Unterrichtsformen ermöglichen und erleichtern können. Dies, indem Arbeitsmaterial und Aufgabenstellungen so vorstrukturiert werden, dass dem an geschlossene Unterrichtsformen gewöhnten Schüler lediglich erste, kleine Schritte zu mehr Selbstständigkeit und Eigenaktivität abverlangt werden (vgl. dazu Wiechmann, J. 2008, S. 64). Eine Lehrperson erachtet zudem mangelnde Kompetenzen der Schüler in der Handlungsplanung als eine Schwierigkeit. Nicht das Lösen der Aufgabe selber, sondern das Erkennen, was bei dieser Aufgabe zu tun ist, erachtet sie als Stolperstein. Bauer (Bauer R., 2009, S. 140) geht auf diese Problematik ein: „Alles, was wir bisher in einem Auftrag verbal erklären, muss nun aus sich selbst erklärt sein (Zeichnungen, Bilder, Piktogramme, Beschreibungen).“ Bauer schlägt weiter vor, bei der Gestaltung der Stationen bereits bekannte Bedeutungen und Abläufe bei Aufträgen anzubieten.

Von den vier befragten Lehrpersonen sind alle der Meinung, dass auf dem Markt erhältliche Werkstätten ohne Anpassungen nur punktuell einsetzbar sind. Von allen wird bemängelt, dass die Stationen zu

textlastig und zu sehr auf Schriftsprache fixiert sind. Eine Lehrperson stellt fest, dass sogar Werkstätten für 1.-Klässler fast nur aus Text bestehen. Das scheint der Hauptgrund dafür zu sein, dass vor allem Werkstätten aus dem Kindergartenbereich angeboten werden.

10.3 Beantwortung von Unterfrage 4

4. Welche dieser Anpassungen können als exemplarisch gelten?
--

Die exemplarischen Anpassungen resultieren aus den Ausführungen in Punkt 10.2.

Die Anpassung der Lesekompetenzen auf die Lesestufen Bilder, Piktogramme, Signalwörter und Ganzwörter lesen kann als exemplarisch gelten.

Die Anpassung des Lernniveaus auf die Lernniveaus 2a und 2b kann als exemplarisch gelten.

Die Anpassung der Repräsentationsebene auf die enaktive und ikonische Ebene und die symbolische Ebene nur als Sprache, kann als exemplarisch gelten.

Die Anpassung der Komplexität der Sachstruktur erfolgt individuell und schülerspezifisch.

10.4 Relevanz und Grenzen der Forschung Untersuchungskritik

Das Forschungsvorgehen gestaltete sich in zwei Zyklen. In einem ersten Schritt wurden bestehende Stationen analysiert und anschliessend mithilfe der Theorie aus Kapitel 4 angepasst. In einem zweiten Schritt wurden die Stationen den Praktikern zur Beurteilung vorgelegt. In der Folge vergleiche ich die Gütekriterien nach Mayring mit den eingesetzten Methoden des Forschungsvorgehens (Mayring, P., 2002, S. 144 148).

Aufgrund der sorgfältigen Dokumentation der Zusammenstellung der Analyseinstrumente wie auch der Durchführung und Auswertung der Daten ist der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar und wiederholbar. Die Herleitung der Schritte, welche zur Dokumentenanalyse der bestehenden Stationen wie auch zum Praktikerinterview und dessen Auswertung führten, wurden präzise dokumentiert. Es zeigte sich bei der Auswertung der Daten, dass bei der Dokumentenanalyse der bestehenden Stationen einem wichtigen Punkt ungenügend Beachtung geschenkt wurde. Untersucht wurde die Lösbarkeit der Aufgaben von Lernenden im präoperativen Bereich, nicht aber die Herangehensweise der Lernenden an die Aufgabe. Eine Praktikerin wies auf die ungenügende Handlungsplanung ihrer Schüler beim Erkennen, was bei einer Aufgabe zu tun ist, hin. Der Einbezug dieser Komponente in die Dokumentenanalyse hätte ein umfassenderes Bild der Einsetzbarkeit der Stationen für Lernende im präoperativen Bereich ergeben. Dieser Punkt weist auf einen weiteren, kritisch zu betrachtenden Aspekt der vorliegenden Arbeit hin. Der enge Zeitrahmen zur Bearbeitung des Entwicklungsprojekts liess eine Evaluation der angepassten Stationen durch die Lernenden selber nicht zu. Somit ist in

dieser Hinsicht die Nähe zum Gegenstand nicht gegeben. Obwohl die Praktiker ein genaues Bild der Möglichkeiten ihrer Schüler haben, ersetzt ihr Bild niemals direkt erlebte Erfahrung in der Praxis. Zudem hätte mit dem Einbezug der Lernenden die Qualität der Forschung vergrößert werden können. Dies, indem neben der Theorie und den Aussagen der Praktiker als drittes Standbein die Lernenden selber hätten herangezogen werden können. Vgl. dazu Mayring: „Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen.“ (Mayring, P. 2002, S. 147)

Bei den Praktikerinterviews gelange ich einzig hinsichtlich der Unterrichtsstufen zu einer Repräsentativität der Auswahl. Was die Untersuchungsergebnisse betrifft, kann nicht von einer Repräsentativität sondern vielmehr von einer Tendenz gesprochen werden.

10.5 Folgerungen und Empfehlungen Ausblick

Es war mein Ziel dieser Arbeit, Vorschläge zur Anpassung einzelner Stationen aus bestehenden Werkstätten zum Thema Ernährung/Gesundheit für Lernende im präoperativen Bereich herzustellen. Dieses Ziel wurde erreicht. Die angepassten Stationen wurden von Praktikern, nicht aber von den Lernenden selber, evaluiert. Das Einbringen dieser Rückmeldungen hätte den zeitlichen Rahmen dieser Masterarbeit gesprengt und müsste deshalb in einem nächsten Schritt erarbeitet werden. Thema einer weiterführenden Arbeit könnte also die Evaluation der Stationen durch die Lernenden sein. Gleichzeitig könnten die Erfahrungen der Lehrpersonen mit den Stationen erfasst und analysiert werden. Auch dem nicht erfassten Punkt der Handlungsplanung (vgl. Kapitel 10.4) könnte dadurch mehr Beachtung geschenkt werden.

Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit richtete sich auf die Anpassung einzelner Stationen zum Thema Ernährung und Gesundheit. Interessant wäre es zudem zu erfahren, wie sich Stationen aus komplexeren Themengebieten auf die präoperative Ebene anpassen lassen. Ich gehe davon aus, dass vor allem die Anpassung im Bereich Komplexität der Sachstruktur ein Knackpunkt darstellen könnte. Lernende im präoperativen Bereich verfügen oft über geringe Vorerfahrungen und wenig Sachwissen in komplexeren Themengebieten. Das könnte zur Folge haben, dass einige Themen von Grund auf bearbeitet werden müssten, bevor die Sachstruktur bestehender Werkstätten erarbeitet werden könnte. Weiter nicht untersucht wurde die Rolle der Verlage und Autoren der Werkstätten. Es wäre interessant zu erfahren, nach welchen Gesichtspunkten und Kriterien die auf dem Markt erhältlichen Werkstätten konzipiert werden.

Von den befragten Praktikern hatte nur eine Person Erfahrung mit Stationenarbeit in der heilpädagogischen Schule. Es wäre deshalb interessant, die Erfahrungen von weiteren Lehrpersonen mit der Methode Stationenlernen zu untersuchen. Welche Erfahrungen machen Lehrpersonen, die diese Methode regelmässig anwenden? Wie wirkt sich diese Unterrichtsform auf die Selbstständigkeit und

Handlungsfähigkeit der Lernenden aus? Die daraus resultierenden Antworten könnten Einfluss auf die Gestaltung von weiteren Stationen für Lernende im präoperativen Bereich haben.

Mit diesem Kapitel schliesst sich der Kreis dieser Arbeit. Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, erachte ich das Stationenlernen als mögliche Unterrichtsform für Lernende mit einer geistigen Behinderung. Einerseits um der Heterogenität innerhalb einer Klasse gerecht zu werden, andererseits um die Lernenden in ihren Sozialkompetenzen nicht zu überfordern, sie aber dennoch zu Partner- und Gruppenarbeiten hinzuführen. Für meine praktische Arbeit komme ich zum Schluss, dass ich das Thema Stationenarbeit in der Praxis anwenden werde. Nach der intensiven, theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema und den aus der Arbeit erworbenen Erkenntnissen freue ich mich auf die praktische Umsetzung dieser Unterrichtsmethode.

11 Literatur

- Altrichter, H. und Posch, P. (4. Überarbeitete und erweiterte Auflage, 2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bauer, R. (2009). *Lernen an Stationen weiterentwickeln. Wege zur Differenzierung und zum individuellen Lernen*. Berlin: Cornelsen.
- Bigger, A. (2001). *Förderdiagnostik Schwer- und Schwerstbehinderter* (5., unveränderte Auflage). Luzern: SZH.
- Bigger, A. (2010). *Modul D07 spezielle Themen I*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: HfH.
- Bigger, A. (2010). *Modul D07 spezielle Themen II*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: HfH.
- Birgelen, K., Erismann, K., Hofer, Chr., Okle M. (3. Auflage 2004). *Gesundheitswerkstatt Prokiga*. Winterthur: ProKiga-Lehrmittelverlag
- Bönsch, M. (2000). *Variable Lernwege: ein Lehrbuch der Unterrichtsmethoden*. Paderborn: Schöningh.
- Bönsch, M. (2006). *Selbstgesteuertes Lernen in der Schule*. Braunschweig: Westermann.
- Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S. (2010). *Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel elementarer Werk Tätigkeiten*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Choinkski, S., Krümmel, G., Luttert, D. (2004). *Gesunde Ernährung Fitte Kinder*. Eine Werkstatt. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Cropley, A.J. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. Eschborn bei Frankfurt am Main: Klotz.
- Friebertshäuser, B (et al.) (Hrsg.) (3. vollständig überarbeitete Auflage, Neuausgabe, 2010). *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. Weinheim: Juventa.
- Ginsburg, H.P./Opper, S. (9. Auflage, 2004). *Piagets Theorie der geistigen Entwicklung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Graf, E.O. (2008). *Forschen als sozialer Prozess: zur Reflexion von Momenten der Forschung in sozialwissenschaftlicher Forschung*. Luzern: Verlag an der Reuss.
- Gudjons, H. (7. aktualisierte Auflage, 2008). *Handlungsorientiert lehren und lernen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Günthner, W. (3. Auflage, 2008). *Lesen und Schreiben an der Schule für Geistigbehinderte*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- Helferich, C. (2004). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

- Hublow, Chr. (1985). *Lebensbezogenes Lesenlernen bei geistig behinderten Schülern*. In: Geistige Behinderung. Heft 2/1985, Praxisteil.
- IDS Zürich Universität. (2011), Katalog IDS Zürich Universität. Internet: <https://biblio.uzh.ch/F> (15.8.2011)
- Jockweg, B. (2008). *Gesunde Ernährung. Werkstattunterricht*. Schaffhausen: Schubi Lernmedien AG.
- Kindergarten heute. (2007). *So geht's Lernen in der Lernwerkstatt*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Kutzer, R. (1999). *Überlegungen zur Unterrichtsorganisation im Sinne strukturorientierten Lernens*. In Probst, H. (Hrsg. 1999). *Mit Behinderungen muss gerechnet werden*. Der Marburger Beitrag zur lernprozessorientierten Diagnostik, Beratung und Förderung (S. 15-69). Solms Oberbiel: Jarick Oberbiel.
- Mayring, P. (5. überarbeitete und neu ausgestattete Auflage, 2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, H. (6. Auflage, 2009). *Was ist guter Unterricht*. Berlin: Cornelsen.
- Mühl, H. (2004). Handlungsbezogener Unterricht. In E. Fischer (Hrsg.). *Welt verstehen, Wirklichkeit konstruieren. Unterricht bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- Niggli, A. (2000). Lernarrangements erfolgreich planen. Didaktische Anregungen zur Gestaltung offener Unterrichtsformen. Aarau: Sauerländer.
- Pitsch, H.J. (2002) *Zur Entwicklung von Tätigkeit und Handeln Geistigbehinderter*. Oberhausen: Athena.
- Pitsch, H.J. & Thümmel I., (2005a), *Handeln im Unterricht*. Oberhausen: Athena.
- Pitsch, H.J. (2005b), *Zur Methodik der Förderung der Handlungsfähigkeit Geistigbehinderter*. Oberhausen: Athena.
- Pitsch, H.J. (2005c), *Zur Theorie und Didaktik des Handelns Geistigbehinderter*. Oberhausen: Athena
- Reich, K. (Hg.): Methodenpool. In: URL: <http://methodenpool.uni-koeln.de>
- Reichen, J. (1991). *Sachunterricht und Sachbegegnung. Grundlagen zur Lehrmittelreihe Mensch und Umwelt*. Zürich: Sabe Verlagsinstitut für Lehrmittel.
- Schulte-Peschel, D. & Tödter, R., (2. Auflage, 1999), *Einladung zum Lernen*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- Senckel, B. (9. durchgesehene Auflage, 2010). *Mit geistig Behinderten leben und arbeiten*. München: C.H. Beck.
- Städeli, Chr. (1998). *ELF, konkret: erweiterte Lehr- und Lernformen. Schritte in Richtung neue Lernkultur*. Hrsg: Schweizerisches Institut für Berufspädagogik SIBP, Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung SGAB. Aarau: Sauerländer.

Waniek, D. (1999). *Überlegungen zum Konzept einer lernprozessorientierten Diagnostik und Didaktik und seine Bedeutung im elementaren Mathematikunterricht*. In Probst, H. (Hrsg.). *Mit Behinderungen muss gerechnet werden*. Solms: Jarick Oberbiel.

Wiechmann, J. (4. überarbeitete Auflage 2008). *Zwölf Unterrichtsformen. Vielfalt für die Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz.

Zollinger, B. (3. Auflage, 2008). *Kinder im Vorschulalter. Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen*. Bern: Haupt Verlag.

Zürcher, K. (1991). *Werkstatt-Unterricht 1x1. Didaktisches und Praktisches*. Bern: Zytglogge Verlag.

Schubi Pic Collection 1 und 2, Bilddatenbanken, (2008 und 2009)

12 Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Vier Grundformen des Unterrichts in Anlehnung an Meyer, H. (2009, S. 79).
Das Stationenlernen als Thema dieser Arbeit wurde gelb hervorgehoben
- Abbildung 2: Übersicht über die Fragestellungen und Einbettung in theoretische Bezüge
- Abbildung 3: Handlungsbezogenes Lernen in sinnvollen Zusammenhängen (in Anlehnung an Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S., 2010, S. 9)
- Abbildung 4: Die vier Strukturmerkmale der Handlungsfähigkeit (in Anlehnung an Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S., 2010, S. 9)
- Abbildung 5: Lernniveaus in Anlehnung an Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S., 2010, S. 21-22)
- Abbildung 6: Lernen durch Umwandlung (Bauer, R. 2009, S. 99, in Anlehnung an Bruner, J. S. 1997)
- Abbildung 7: Auf dem Weg zum Denken und innerlicher Repräsentationen und Symbolisierung.
Anlehnung an Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S., 2010, S. 18)
- Abbildung 8: Das Lernstrukturgitter (Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., Wettstein, S. 2010, in Anlehnung an Dietrich 2008)
- Abbildung 9: Lesestufen und Lesearten des erweiterten Lesebegriffs in Anlehnung an Hublow (Günthner, W. 2008, S. 16)
- Abbildung 10: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung aus Mayring, P. (2002, S. 116).
- Abbildung 11: „Untersuchungspläne und Verfahren qualitativer Forschung“ aus Mayring, P. (2002, S. 134)
- Abbildung 12: Zeitplan
- Abbildung 13: Darstellung des Vorgehens
- Abbildung 14: Übersicht der für die Dokumentenanalyse ausgewählten Werkstätten und Stationen
- Abbildung 15: Lesekompetenzen
- Abbildung 16: Kognition/Niveau
- Abbildung 17: Komplexität
- Abbildung 18: Lernniveau
- Abbildung 19: Repräsentationsebene
- Abbildung 20: Lernstrukturgitter Station 8
- Abbildung 21: Darstellung des Vorgehens
- Abbildung 22: Beispiele von Rezeptabläufen
- Abbildung 23: Beispiele von Spielen
- Abbildung 24: Beispiels von Arbeitsblättern
- Abbildung 25: Beispiel von Material
- Abbildung 26: Inhalt der angepassten Stationen
- Abbildung 27: Darstellung des Vorgehens
- Abbildung 28: Angewendete Unterrichtsformen
- Abbildung 29: Geforderte Lesekompetenzen

13 Anhang

Anhang 1	Erster Fragenkatalog zur Dokumentenanalyse	65
Anhang 2	Definitiver Fragenkatalog zur Dokumentenanalyse	68
Anhang 3a	Raster zum Beurteilen und Einteilen der Aufgaben in die einzelnen Unterkategorien	69
Anhang 3b:	Dokumentenanalyse ausgewählter Stationen von Werkstätten	73
Anhang 4	Auswertung der Dokumentenanalyse	155
Anhang 5	Anpassungen	156
Anhang 6	Leitfaden für das Praktikerinterview	157
Anhang 7	Transkriptionen der Interviews	161
Anhang 8	Kategorienblätter	178
Anhang 9	Lebenslauf	194

Anhang 1: Erster Fragekatalog zur Dokumentenanalyse

Stationenlernen (Formales)

Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station?

Erfahrungswerkstatt (Erleben, Erfahren, Problemlösen, Erkunden, Wahrnehmen)

Übungswerkstatt (Training, Einüben, Vertiefen, Erarbeiten, Anwenden, Kontrolle)

Selbstständiges Bearbeiten (Völlig selbstständiges Bearbeiten eines Themas)

Was sind Leitidee und Grobziele der Station?

Wie ist der Arbeitsauftrag bereitgestellt? (einzelnes Blatt, Versuchsbeschreibung, Handlungsplan etc.)

Wie ist der Laufzettel/Arbeitspass dieser Werkstatt gestaltet?

Wie erfolgt die Selbstkontrolle?

Evaluation für die Lehrperson?

Können mit der Station die Kenntnisse und Fähigkeiten im Sinne einer Lernkontrolle über ein bestimmtes Gebiet gemacht werden?

Schülerbeurteilung?

Wie spricht der formale Rahmen an (Layout)?

In welchem Zeitrahmen ist die Station bearbeitbar?

Stationenlernen (Inhaltliches)

Wie effektiv ist die Station in Bezug zum Ziel?

Welches Material wird benötigt?

Sind die Angaben zum benötigten Material vollständig?

Ist klar, wo man Hilfe holen kann?

Sind allenfalls Hilfen in schriftlicher oder bildlicher oder anderer Form vorhanden?

Taxomie der Aufträge im Werkstattunterricht

Sind die Aufgaben/Lernschritte fachlich korrekt aufbereitet?

Denken, Lernen und Handeln

Denken

Welches sind die kognitiven Anforderungen? (Niveau und Komplexität)

Ist Erkunden möglich? Ist Entdecken möglich?

Sind zu einer Station unterschiedliche Schwierigkeitsgrade vorhanden?

Lernen

Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet?

Lernniveau 1: Lernende mit sensomotorischen Handlungsmöglichkeiten

Heidi Rauch

Lernniveau 2b: Lernende, die das Handeln selbst im engeren Sinn erlernen

Lernniveau 2b: Lernende, die über das Handeln anschauliche Regeln und Prinzipien erlernen

Lernniveau 3: Lernende, die denkend handeln

Welcher Repräsentationsebene entspricht die Station?

Findet ein Wechsel der Repräsentationsebene statt? (enaktiv, ikonisch, symbolisch)

Welche Eingangskanäle berücksichtigt die Station? (visuell, akustisch, kinästhetisch)

Ist mehrkanaliges Lernen möglich? (z.B. Verbindung von Kopfarbeit und Bewegung)

Symbolspiel, Rollenspiel?

Inwiefern besteht die Möglichkeit, innere Bilder auszudrücken und/oder in Handlung umzusetzen?

Klassifikations- und Reihenbildung?

Invarianz?

Werden qualitative Differenzierungen berücksichtigt im Sinne von:

Anregen von produzierendem Arbeiten?

Nachvollziehen vorgegebener Inhalte und Lösungen?

Selbergestalten?

Handeln

Welche Handlungen (auch Handlungsabläufe) sind gefordert?

Besteht die Möglichkeit zum selbstständigen Handeln?

Bietet die Lernstation handlungsorientiertes Lernen in sinnvollen Zusammenhängen an?

Wird die Möglichkeit zum Entdecken und Ausprobieren gegeben?

Welche Komponenten einer Handlung bietet die Station? Handlungsorientierung,

Handlungsplanung, Handlungsausführung, Handlungskontrolle?

Welche Handlungsregulationsebene ist nötig?

Sensomotorische Regulationsebene

Perzeptiv-begriffliche Regulationsebene

Intellektuelle Regulationsebene

Bietet die Station Möglichkeiten zum Erfassen von Zusammenhängen in konkreten Situationen?

Lesen

Welche Lesekompetenzen sind zum Lesen der Lernstation erforderlich?

Welche Ordnungskriterien enthalten die einzelnen Aufträge? (Zahlen?, Symbole?)

Welcher Lesestufe entspricht die Lernstation?

Fertigkeiten und Fähigkeiten in den Bereichen Bilder, Piktogramme, Signalwörter und Ganzwörter lesen?

Was für Informationsträger (Bilder, Piktos, Signalwörter, Ganzwörter, Sätze) enthält die Station?

Allgemein/Formales

Wie bedeutungsvoll ist die Station für die Lernenden?

Welchen Sinn ergibt die Station für die Lernenden?

Wird die Lebenswirklichkeit der Kinder aufgegriffen, geklärt und bereichert?

Welches Lebensalter spricht die Station an?

Welcher Sozialform entspricht die Station? (Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit)

Anhang 2 Definitiver Fragenkatalog zur Dokumentenanalyse

Die Dokumentenanalyse zielt darauf, Unterfrage 1 zu beantworten.

Unterfrage 1: Welche Anforderungen stellen die ausgewählten, auf dem Markt erhältlichen Lernwerkstätten an die Lernenden?
Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 1
Werkstatt Welcher Werkstätte entstammt die Station?
Ausgewählte Station Wie nennt sich die ausgewählte Station?
Aufgabe Beschreibung der Aufgabe dieser Station.
Komplexität Welches Vorwissen muss der Lernende mitbringen, damit er diese Station lösen kann? Welches Vorwissen muss vorhanden sein?
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Zur Auswahl stehen Erfahrungswerkstatt, Übungswerkstatt und selbstständiges Bearbeiten.
Kognition: Niveau Welche Niveaustufe muss der Lernende erreicht haben, damit er die Station lösen kann?
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Welche Handlungen sind gefordert?
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Welches Lernniveau muss der Lernende erreicht haben, damit er die Station lösen kann?
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Auf welcher Repräsentationsebene muss die Aufgabe gelöst werden? Findet ein Wechsel der Repräsentationsebene statt?
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Auf welcher Lesestufe muss ein Lernender sein, damit er die Station lösen kann?
Zielpublikum dieser Station Für welches Zielpublikum ist diese Station konzipiert?

Anhang 3a: Raster zum Beurteilen und Einteilen der Aufgaben in die einzelnen Unterkategorien

Kategorie „Verlangte Lesekompetenzen“

Codes	Ankerbeispiel	Kodierregel
Situation lesen	Station 14: Lernen am Modell, die Lehrperson zeigt vor, die Lernenden ahmen nach.	Stationen, die mit der Lesekompetenz Situation lesen gelöst werden können.
Bilder lesen	Station 13: Was esse ich? Die Lehrperson trifft eine Auswahl der Lebensmittel. Alle Bildkarten liegen auf dem Tisch verteilt. Kind A hat die Augen verbunden, während ihm Kind B mit einem Zahnstocher oder mit der Gabel etwas zum Probieren anbietet. Nun hat Kind A die Aufgabe zu erkennen, was es gerade gegessen hat, und die richtige Bildkarte zu drehen.	Stationen, die mit der Lesekompetenz Bilder lesen gelöst werden können.
Piktos lesen	Station 6: Arbeitsblatt mit Piktos von Fruchthälften. Die Fruchthälften werden ausgeschnitten und zusammengesetzt.	Stationen, die mit der Lesekompetenz Piktos lesen gelöst werden können.
Signalwörter lesen		Stationen, die mit der Lesekompetenz Signalwörter lesen gelöst werden können.
Ganzwörter lesen		Stationen, die mit der Lesekompetenz Ganzwörter lesen gelöst werden können.
Schrift lesen	Station 10: Bildergeschichte ordnen. Lege die Karten mit den Bildern nach oben auf den Tisch. Fange mit der Karte „Ein gesunder Tag“ an. Lies den Text auf der Rückseite und finde das passende Bild dazu. Lies auch bei dieser Karte die Rückseite und suche das Bild. So geht es weiter, bis du alle Karten in der richtigen Reihenfolge sortiert hast.	Stationen, die mit der Lesekompetenz Schrift lesen gelöst werden können.

Kategorie „Kognition Niveau“

Codes	Ankerbeispiel	Kodierregel
Präoperative Phase	Station 14: Fruchtspiessli herstellen. Die Kinder waschen die Früchte. Anschliessend werden sie in kleine Stücke geschnitten . Zum Schluss werden die Fruchtstückchen an die Holzspiesse gesteckt und die Kinder dürfen die Frucht- und Gemüsespiesse dann zum Znüni oder Zvieri essen .	Stationen, die Aufgaben zum wahrnehmungsgebundenen und prälogischen Denken und Handeln bieten. Handeln und dazu Denken.
Präoperative bis operative Phase	Station 23: Milch ist ein wichtiges Lebensmittel. Verbinde die Dinge, die ganz oder zum Teil aus Milch gemacht werden, mit der Milchflasche . Schreibe oder zeichne möglichst viele Lebensmittel auf, die aus Milch gemacht werden. Tipp: Gehe in einen Laden und schau ins Kühlregal.	Stationen, die Aufgaben zum prälogischen und vermehrt auch erfahrungsgebundenen Denken bieten. Handeln und Denken.
Operative Phase	Station 1: Lebensmittelwörter. Schreibe neben die Bilder die passenden Wörter. Wenn du schon gut schreiben kannst, dann schreibe auch den Artikel „der“, „die“ oder „das“ davor. Du kannst auch jeweils einen kleinen Satz schreiben .	Stationen, die Aufgaben zum erfahrungsgebundenen und logischen Denken und dementsprechenden Handeln bieten. Denken und Handeln.

Kategorie „Handeln Lernniveau“

Codes	Ankerbeispiel	Kodierregel
Lernniveau 2a		Stationen, die mit erkundendem und entdeckendem Handeln gelöst werden.
Lernniveau 2b	Station 19: Geschmacksinn. Die Kinder dürfen selber ausprobieren , wie der Geschmack auf der eigenen Zunge ist. mit dem Wattestäbli gehen sie in die Flüssigkeit und betupfen den Zungenteil. Ist es süss, sauer, bitter?	Stationen, die mit erforschendem und erprobendem Handeln gelöst werden.
Lernniveau 3	Station 1: Lebensmittelwörter. Schreibe neben die Bilder die passenden Wörter. Wenn du schon gut schreiben kannst, dann schreibe auch den Artikel „der“, „die“ oder „das“ davor. Du kannst auch jeweils einen kleinen Satz schreiben .	Stationen, die mit denkendem Handeln gelöst werden.

Kategorie „Repräsentationsebene“

Codes	Ankerbeispiel	Kodierregel
Enaktiv	Station 14: Fruchtspiessli. Die Kinder waschen die Früchte. Anschliessend werden sie in kleine Stücke geschnitten . Zum Schluss werden die Fruchtstückchen an die Holzspiesse gesteckt , und die Kinder dürfen die Frucht- und Gemüsespiesse dann zum Znüni oder Zvieri essen .	Stationen, die auf der konkret handelnden (enaktiven) Ebene gelöst werden .
Ikonisch	Station 4: Früchtejoghurt. Welche Frucht kommt in welches Joghurt? Welches ist der Zweifruktjoghurt? Das Kind folgt den Strichen mit einem Stift und zeichnet dann die richtigen Früchte mit der jeweiligen Farbe auf den Joghurtbecher.	Stationen, die auf der bildlichen, imaginativen (ikonischen) Ebene gelöst werden.
Symbolisch	Station 11: Mit Milch durch den Tag. Schreibe einen Tag lang auf , was du alles isst. Markiere die Produkte, in denen Milch enthalten ist, mit bunten Stiften. Vergleiche anschliessend den Tagesplan deines Gegenübers mit einem „idealen“ Tagesplan und korrigiere ihn.	Stationen, die auf der textlichen (symbolischen) Ebene gelöst werden.

Kategorie „Komplexität“

Codes	Ankerbeispiel	Kodierregel
Passend	Station 13: Was esse ich? Die Lehrkraft trifft eine Auswahl der Lebensmittel . Alle Bildkarten liegen auf dem Tisch verteilt. Kind A hat die Augen verbunden, während ihm Kind B mit einem Zahnstocher oder mit der Gabel etwas zum Probieren anbietet. Nun hat Kind A die Aufgabe zu erkennen, was es gerade gegessen hat, und die richtige Bildkarte zu drehen.	Stationen, die ein lebensnahes, einfaches Sachwissen voraussetzen.
Zu schwer	Station 8: Ernährungspyramide gestalten. Die Schüler-Kurzinformation Ernährungspyramide lesen und die Merkmale des Textes sowie einige Lebensmittel in die entsprechenden Stufen schreiben , zeichnen oder mit Bildern aus Zeitschriften illustrieren. Die fertige Ernährungspyramide in den richtigen Farben markieren.	Stationen, die ein hohes, komplexes Sachwissen voraussetzen.

Kategorie „Zielpublikum“

Codes	Ankerbeispiel	Kodierregel
Kindergärtler	Station 4, Früchtejoghurt.	Stationen, die der Werkstatt Gesundheitswerkstatt Prokiga. Birgelen, K., Erismann, K., Hofer, Chr., Okle M. (3. Auflage 2004) entstammen.
1. oder 2. Schuljahr	Station 1, Lebensmittelwörter.	Stationen, die der Werkstatt Gesunde Ernährung. Werkstattunterricht. Jockweg, B. (2008) entstammen.
Unter- und Mittelstufe	Station 11, Mit Milch durch den Tag.	Stationen, die der Werkstatt Die Milch. Vorlagen und Ideen für Werkstätten. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2007) entstammen.
3. und 4. Schuljahr	Station 9, Ernährungspyramide für Kids.	Stationen, die der Werkstatt Gesunde Ernährung Fitte Kinder. Choinkski, S., Krümmel, G., Luttert, D. (2004) entstammen.
Mittelstufe	Station 8, Ernährungspyramide gestalten.	Stationen, die der Werkstatt Ernährungswerkstatt. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2010) entstammen.

Anhang 3b: Dokumentenanalyse ausgewählter Stationen von Werkstätten

Die Dokumentenanalyse zielt darauf, Unterfrage 1 zu beantworten.

Unterfrage 1: Welche Anforderungen stellen die ausgewählten, auf dem Markt erhältlichen Lernwerkstätten an die Lernenden?

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 1
Werkstatt Gesunde Ernährung. Werkstattunterricht. Jockweg, B. (2008)
Ausgewählte Station Lebensmittelwörter.
Aufgabe Schreibe neben die Bilder die passenden Wörter. Wenn du schon gut schreiben kannst, dann schreibe auch den Artikel „der“, „die“ oder „das“ davor. Du kannst auch jeweils einen kleinen Satz schreiben.
Komplexität Als Voraussetzung muss der Schüler die abgebildeten Lebensmittel kennen.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Operative Niveaustufe beim Lesen und Schreiben des Textes und der Wörter.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Schreiben.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3, „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Symbolische Repräsentationsebene. Es wird ein Wechsel von ikonischer (Piktogramme von Lebensmitteln) zu symbolischer Repräsentationsebene (Schreiben der Wörter) verlangt. Verbindung von Bild und Wort.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Piktogramme lesen und Wörter schreiben.
Zielpublikum dieser Station 1. oder 2. Schuljahr.

Schubi Auftrag 1

Lebensmittelwörter

①

Schreibe neben die Bilder die passenden Wörter. Wenn du schon gut schreiben kannst, dann schreibe auch den Artikel „der“, „die“ oder „das“ davor. Du kannst auch jeweils einen kleinen Satz schreiben.

Male braun, was aus Getreide oder Kartoffeln gemacht ist.

Male alle Gemüse grün.

Male alles Obst rot.

Male gelb, was aus Milch gemacht ist.

Male blau, was aus Eiern, Fleisch oder Fisch gemacht ist.

🔍 Helferkind: _____

© SCHUBI

Name: _____

Datum: _____

Lebensmittelwörter

1

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 2
Werkstatt Gesunde Ernährung. Werkstattunterricht. Jockweg, B. (2008)
Ausgewählte Station Gemüse-Domino.
Aufgabe Kennst du dich in Gemüse aus? Dann lege eines der beiden Dominos. Wenn du gerade erst anfängst zu lesen, dann lege das Wörter-Domino, wenn du schon gut lesen kannst, dann nimm das Sätze-Domino.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative bis operative Niveaustufe beim Lesen der Ganzwörter und Sätze.
Komplexität Als Voraussetzung muss der Schüler die abgebildeten Gemüse kennen.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Domino legen.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2b, „Lernende, die über das Handeln anschauliche Regeln und Prinzipien erlernen“ und Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Ikonische und symbolische Repräsentationsebene. Verbindung von ikonischer (Piktogramm von Gemüse) zu symbolischer (Ganzwort des Gemüses) herstellen. Vom Schüler wird verlangt, dass er aufgrund der Darstellung eine Verbindung von Bild und Wort/Satz machen kann. Die Aufgabe wird wohl enaktiv gelöst, verlangt aber die Verbindung von der ikonischen (Piktogramme) zur symbolischen (Schrift) Repräsentationsebene.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Ganzwort lesen bei der einfacheren Variante, Schrift lesen bei der schwierigeren Variante.
Zielpublikum dieser Station 1. oder 2. Schuljahr.

Gemüsedomino

Schubi Auftrag 3

Kennst du dich mit Gemüse aus?

Dann lege eines der beiden Dominos.

Wenn du gerade erst anfängst zu lesen,
dann lege das Wörter-Domino.
Wenn du schon gut lesen kannst,
dann nimm das Sätze-Domino.

2

? Helferkind: _____

Gemüsedomino Entlang der schwarzen Linien ausschneiden **3**

<p>© SCHUBI</p> <p>Gurke</p>	
<p>© SCHUBI</p> <p>Erbsen</p>	
<p>© SCHUBI</p> <p>Salat</p>	
<p>© SCHUBI</p> <p>Blumen- kohl</p>	
<p>© SCHUBI</p> <p>Radies- chen</p>	
<p>© SCHUBI</p> <p>ENDE</p>	

Gemüsedomino Entlang der schwarzen Linien ausschneiden **3**

<p>Start</p> <p>© SCHUBI</p>	<p>Auch Kaninchen essen gerne Karotten.</p> <p>© SCHUBI</p> <p>Auf dem Brot schmecken Gurken toll.</p>
<p>© SCHUBI</p> <p>Erbsen kullern gerne von der Gabel.</p>	
<p>© SCHUBI</p> <p>Salat gibt es in unzähligen Arten.</p>	
<p>© SCHUBI</p> <p>Blumenkohl schmeckt besser als Blumen.</p>	
<p>© SCHUBI</p> <p>Radieschen sind gesund und scharf.</p>	

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 3
Werkstatt Gesunde Ernährung. Werkstattunterricht. Jockweg, B. (2008)
Ausgewählte Station Ernährungs-Memospiel
Aufgabe Spielt zu zweit oder mit mehreren Kindern das Ernährungs-Memospiel. Schreibe auf, welche Lebensmittel du erspielt hast. Wenn du schon gut schreiben kannst, dann überlege dir einen Satz. Beispiel: Früchtequark mag ich am liebsten mit Erdbeeren.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative Niveaustufe, mittelbare Anschauung.
Komplexität Voraussetzung ist es, das Memoryspiel zu kennen.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Bildkarten-Aufdecken
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2b, „Lernende, die über das Handeln anschauliche Regeln und Prinzipien erlernen“. Die Zusatzaufgabe entspricht Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Memoryspiel: enaktive Repräsentationsebene. Die Schüler suchen anhand von konkretem Material nach Lösungen. Zusatzaufgabe: Verbindung von ikonischer zu symbolischer Repräsentationsebene. Die Aufgabe wird symbolisch gelöst. Vom Schüler wird verlangt, dass er aufgrund der Darstellung den verlangten Satz schreiben kann.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Einfachere Aufgabe: Piktogramme lesen. Zusatzaufgabe: Wörter und Sätze schreiben.
Zielpublikum dieser Station 1. oder 2. Schuljahr.

Schubi Aufg. 12

Ernährungs-Memospiel

- ① Spielt zu zweit oder mit mehreren Kindern das Ernährungs-Memospiel.
- ② Schreibe auf, welche Lebensmittel du erspielt hast.
Wenn du schon gut schreiben kannst,
dann überlege dir einen ganzen Satz.
Beispiel: Früchtequark mag ich am liebsten
mit Erdbeeren.

3

③ Helferkind: _____

© SCHUBI

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 4
Werkstatt Gesundheitswerkstatt Prokiga. Birgelen, K., Erismann, K., Hofer, Chr., Okle M. (3. Auflage 2004)
Ausgewählte Station Früchtejoghurt.
Aufgabe Welche Frucht kommt in welches Joghurt? Welches ist der Zweifruktjoghurt? Das Kind folgt den Strichen mit einem Stift und zeichnet dann die richtigen Früchte mit der jeweiligen Farbe auf den Joghurtbecher.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt
Kognition: Niveau Präoperative Niveaustufe.
Komplexität Das Kind muss in der Lage sein, dem Strich auf dem Blatt zu folgen.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Den Strichen folgen, Früchte auf den Joghurtbecher zeichnen und ausmalen.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2b, „Lernende, die über das Handeln anschauliche Regeln und Prinzipien erlernen“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Ikonische Repräsentation (Früchte und Joghurtbecher). Die Schüler arbeiten mit einem Arbeitsblatt mit Zeichnungen. Vom Schüler wird verlangt, dass er sich aufgrund der Darstellung die entsprechende Handlung vorstellen kann. Die Linie zwischen Frucht und Joghurtbecher hilft ihm, die Verbindung zu machen.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Piktogramme lesen.
Zielpublikum dieser Station Kindergärtler.

Werkstatt-Auftrag 2**Früchtheyoghurt ■ ▲**

- Material**
- Kopiertes Arbeitsblatt (Arbeitsblatt Seite 32)
 - Farbstifte oder Filzstifte
 - Eventuell echte Früchte als Vorlage zum Abzeichnen und Abschauen der richtigen Farben.

- Auftrag**
- Welche Frucht kommt in welches Yoghurt? Welches ist der Zweifruchtyoghurt? Das Kind folgt den Strichen mit einem Stift und zeichnet dann die richtigen Früchte mit der jeweiligen Farbe auf den Yoghurtbecher.

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 5
Werkstatt Gesundheitswerkstatt Prokiga. Birgelen, K., Erismann, K., Hofer, Chr., Okle M. (3. Auflage 2004)
Ausgewählte Station Mengenlehre mit Obst und Gemüse.
Aufgabe In jedem Kasten hat es eine bestimmte Anzahl Lebensmittel. Das Kind soll nun mit dem Stift entweder die richtige Anzahl der Lebensmittel in den grossen Kasten zeichnen oder die richtige Augenzahl in den kleinen Kasten schreiben. Kinder, welche die Zahlen bereits kennen, sollen diese in den Kasten schreiben. Andernfalls können sie Würfelaugen in der richtigen Anzahl Früchte zeichnen.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative Niveaustufe, mittelbare Anschauung.
Komplexität Als Voraussetzung muss die dazugehörige Handlung verinnerlicht sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Zeichnen oder Legen.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2b, „Lernende, die über das Handeln anschauliche Regeln und Prinzipien erlernen“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Einfache Variante: ikonische Repräsentationsebene. Vom Kind wird verlangt, dass es sich aufgrund der Darstellung die reale, dreidimensionale und lebensnahe Operation vorstellen kann. Schwierigere Variante: von ikonischer Repräsentations- zur Symbolebene. Vom Kind wird verlangt, dass die Gleichung mit einer Handlung verknüpft wird.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Piktogramme lesen.
Zielpublikum dieser Station Kindergärtler.

Werkstatt-Auftrag 3**Mengenlehre mit Obst und Gemüse ■ ▲**

- Material**
- Kopierte Arbeitsblätter (Arbeitsblatt Seite 34)
 - Farbstifte oder Bleistifte

Auftrag In jedem Kasten hat es eine bestimmte Anzahl Lebensmittel. Das Kind soll nun mit dem Stift entweder die richtige Anzahl der Lebensmittel in den großen Kästen zeichnen oder die richtige Augenzahl in den kleinen Kästen schreiben.

Tipp Kinder, welche die Zahlen bereits kennen, sollen diese in die Kästen schreiben. Andernfalls können sie Würfelaugen in der richtigen Anzahl Früchte zeichnen.

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 6
Werkstatt Gesundheitswerkstatt Prokiga. Birgelen, K., Erismann, K., Hofer, Chr., Okle M. (3. Auflage 2004)
Ausgewählte Station Fruchthälften zusammensetzen.
Aufgabe Das Arbeitsblatt kann auch zum Tastspiel ausgearbeitet werden. In diesem Fall werden die Fruchthälften aus festem Karton ausgeschnitten. Nun kann das Kind alle Teile beliebig auf dem Tisch verteilen und mit einem Tuch zudecken. Am besten schliesst es nun die Augen oder zieht eine Augenbinde an und probiert die Fruchthälften richtig zusammenzusetzen.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative Niveaustufe, unmittelbare Anschauung.
Komplexität Voraussetzung ist die Verinnerlichung der Frucht.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Fruchthälften aus Karton zusammensetzen
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2b, „Kinder, die über das Handeln lernen“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Enaktive Repräsentation. Die Schüler suchen anhand von konkretem Material nach Lösungen.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Piktogramme lesen.
Zielpublikum dieser Station Kindergärtler.

Werkstatt-Auftrag 5

Fruchthälften zusammensetzen ■ ▲

- Material**
- › Schere
 - › Farbstifte
 - › Leim
 - › Papier
 - › Arbeitsblatt Seite 40

Auftrag Das Kind schneidet alle Fruchthälften aus und probiert sie nun richtig zusammen zu setzen. Anschliessend kann es sie auf ein Papier kleben und mit den Farbstiften bemalen.

Tipp Das Arbeitsblatt kann auch zum Tastspiel ausgearbeitet werden. In diesem Fall werden die Fruchthälften aus festem Karton ausgeschnitten. Nun kann das Kind alle Teile beliebig auf dem Tisch verteilen und mit einem Tuch zudecken. Am besten schliesst es nun die Augen oder zieht eine Augenbinde an und probiert die Fruchthälften richtig zusammenzusetzen.

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 7
Werkstatt Gesunde Ernährung. Werkstattunterricht. Jockweg, B. (2008)
Ausgewählte Station Lebensmittelpyramide.
Aufgabe Lege die Lebensmittelpyramide mit den Karten auf der Vorlage nach. Wenn du dich gesund ernähren willst, kann dir die Ernährungspyramide helfen. Von den unteren Feldern solltest du viel pro Tag essen. Von den oberen kleineren Feldern solltest du weniger essen. Schreibe und male Wichtiges als Erinnerung auf das Arbeitsblatt.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative Niveaustufe.
Komplexität Zum Verstehen der Aufgabe ist es notwendig, die dargestellten Lebensmittel und die Bedeutung der Pyramide kennenzulernen.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Ausschneiden, Kleben, Malen, Schreiben.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2b: „Lernende, die über das Handeln lernen“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Ikonische Repräsentation: Vom Kind wird verlangt, dass es sich aufgrund der Ernährungspyramide auf der Vorlage beim anschließenden Malen der Lebensmittel die Klassenzugehörigkeit der einzelnen Lebensmittel vorstellen kann (Getränke, Früchte/Gemüse, Milchprodukte etc.) = Klassierung.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Pikogramme lesen.
Zielpublikum dieser Station 1. oder 2. Schuljahr.

Schubi Auftrag 2

Lebensmittelpyramide

- ① Lege die Lebensmittelpyramide mit den Karten auf der Vorlage nach.

Wenn du dich gesund ernähren willst, kann dir die Ernährungspyramide helfen.
Von den unteren Feldern solltest du viel pro Tag essen.
Von den oberen kleineren Feldern solltest du weniger essen.

- ② Schreibe und male Wichtiges als Erinnerung auf das Arbeitsblatt.

⑨ Helferkind: _____

© SCHUBI

Lebensmittelpyramide

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 8
Werkstatt Ernährungswerkstatt. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2010).
Ausgewählte Station Ernährungspyramide gestalten.
Aufgabe Die Schüler-Kurzinformation Ernährungspyramide lesen und die Merkmale des Textes sowie einige Lebensmittel in die entsprechenden Stufen schreiben, zeichnen oder mit Bildern aus Zeitschriften illustrieren. Die fertige Ernährungspyramide in den richtigen Farben markieren.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Operative Niveaustufe beim Bearbeiten der Aufgabe.
Komplexität Zum Lösen der Aufgabe ist das Verstehen der Lebensmittelpyramide notwendig.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Schreiben, Zeichnen, Ausschneiden, Kleben.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Verbindung zwischen ikonischer und symbolischer Repräsentation der Kurzinformation und symbolischer Repräsentation beim Lösen der Aufgabe muss gemacht werden.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Schrift ist erforderlich.
Zielpublikum dieser Station Mittelstufe.

Ernährungspyramide gestalten

► Bearbeitungsblatt – Auf Format A3 (141%) vergrößern

Schwierigkeitsgrad:
leicht

Material:
Schüler-Kurzinformation
Ernährungspyramide,
Schreibutensilien,
Malstifte, Klebstoff,
Bilder aus Zeitschriften

Die Schüler-Kurzinformation Ernährungspyramide lesen und die Merkmale des Textes sowie einige Lebensmittel in die entsprechenden Stufen schreiben, zeichnen oder mit Bildern aus Zeitschriften illustrieren.

Die fertige Ernährungspyramide in den richtigen Farben markieren.

Name: _____

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 9
Werkstatt Gesunde Ernährung Fitte Kinder. Choinkski, S., Krümmel, G., Luttert, D. (2004)
Ausgewählte Station Ernährungspyramide für Kids.
Aufgabe Schau dir die Ernährungspyramide auf dem Infoblatt genau an. Bearbeite die Aufgaben auf den Arbeitsblättern. Schneide die Lebensmittel von Seite 34 aus und klebe sie richtig in die Pyramide.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative bis operative Niveaustufe bei der Klassierung.
Komplexität Zum Lösen der Aufgabe muss die Bedeutung der Lebensmittelpyramide bekannt sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Ausschneiden, Kleben.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Ikonische Repräsentation: Vom Kind wird verlangt, dass es sich aufgrund der Ernährungspyramide auf dem Infoblatt die Klassenzugehörigkeit der einzelnen Lebensmittel vorstellen kann (Getränke, Früchte/Gemüse, Milchprodukte etc.) = Klassierung.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Piktogramme lesen.
Zielpublikum dieser Station 3. und 4. Schuljahr.

Angebot

2

Ernährungspyramide für Kids

Das brauchst du:

8

- Infoblatt *Ernährungspyramide für Kids* (S. 32)
- AB *Ernährungspyramide für Kids* (S. 33)
- Ausschneideblatt *Ernährungspyramide für Kids* (S. 34)
- Extra-Tipp *Ernährungspyramide für Kids* (S. 35)
- AB 2 *Ernährungspyramide für Kids* (S. 36)

So geht es:

1. Schau dir die Ernährungspyramide auf dem Infoblatt genau an.
2. Bearbeite die Aufgaben auf den Arbeitsblättern.
3. Beachte auch den Extra-Tipp!

Wie wär's mit einer Riesenpyramide für euer Klassenzimmer?
Hier könnt ihr Lebensmittel aufkleben, die ihr aus Zeitschriften ausgeschnitten habt!

Gesunde Ernährung
- Fitte Kinder

11

Infoblatt
zu Angebot

2

Ernährungspyramide für Kids

Ausgewogen ernähren – wie geht das?

Wenn du dich **einseitig** ernährst, nimmst du von einigen Nährstoffen zu viel auf, von anderen wiederum zu wenig. Du wirst schlapp, kannst dich nicht mehr richtig konzentrieren und bist anfällig für Krankheiten.

Richtig kombinieren ist angesagt!

Die → Ernährungspyramide zeigt dir, wie's funktioniert!

Ganz **unten** stehen die → **Getränke**.

Du darfst so viel trinken, wie du magst.

Es sollte aber keinen Zucker enthalten.

Am besten ist Wasser. Dann kommen die

→ **Getreideprodukte**. Zum Beispiel Brot, Nudeln und Reis. Sie machen dich schnell satt und du darfst viel davon essen.

Dann kommen **pflanzliche Produkte**,

also Gemüse und Obst. Versuche, täglich mindestens fünf Portionen davon zu essen.

Zusätzlich darfst du noch ein Glas

→ Saft trinken. Darüber stehen die

tierischen Produkte. Du solltest am Tag

dreimal **Milchprodukte**, also Milch, Käse,

Jogurt oder Quark zu dir nehmen. Zusätzlich

kannst du dir aussuchen, ob du ein Stück

Fleisch, → Fisch oder Eier essen möchtest.

Darauf kann aber auch einmal verzichtet

werden. Die **Fette** haben nur 2 Kästchen in der

Pyramide, weil davon nicht zu viel gegessen

werden sollte. Du findest Fett in Speisefetten

und Ölen, aber es versteckt sich auch in

anderen Lebensmitteln zum Beispiel Chips.

→ Süßigkeiten und Knabberereien gehören

eigentlich gar nicht auf die Pyramide. **Unser**

Körper braucht keine Süßigkeiten. Natürlich

darfst du auch mal etwas naschen, aber nicht

zu oft und nicht zu viel. Dann bleibt es auch

etwas Besonderes.

Wenn du jeden Tag aus allen Gruppen etwas

isst, erhältst du alle wichtigen Nährstoffe.

Gesunde Ernährung
- Fitte Kinder

32

Arbeitsblatt 1

zu Angebot

2

Ernährungspyramide für Kids

Schneide die Lebensmittel von Seite 34 aus und klebe sie richtig in die Pyramide.

Gesunde Ernährung
- Fitte Kinder

33

Ausschneideblatt
zu Angebot

2

Ernährungspyramide für Kids

Suche dir hier Lebensmittel aus und klebe sie in die richtigen Felder der Pyramide.

Gesunde Ernährung
- Fitte Kinder

34

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 10
Werkstatt Gesunde Ernährung. Werkstattunterricht. Jockweg, B. (2008)
Ausgewählte Station Ein gesunder Tag.
Aufgabe Lege die Karten mit den Bildern nach oben auf den Tisch. Fange mit der Karte „Ein gesunder Tag“ an. Lies den Text auf der Rückseite und finde das passende Bild dazu. Lies auch bei dieser Karte die Rückseite und suche das Bild. So geht es weiter, bis du alle Karten in der richtigen Reihenfolge sortiert hast.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Operatives Niveau beim Erlesen der Karten.
Komplexität Eine Verinnerlichung der abgebildeten Handlungen muss zum Lösen der Aufgabe vorhanden sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Karten legen.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Station? Verbindung von der symbolischen (Text) zur ikonischen (Bild) Repräsentation wird gefordert. Der Schüler muss den Text mit einer Handlung verknüpfen können.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Piktogramme lesen, Schrift lesen.
Zielpublikum dieser Station 1. oder 2. Schuljahr.

Ein gesunder Tag

Lege die Karten mit den Bildern nach oben auf den Tisch.

Fange mit der Karte „Ein gesunder Tag“ an.
Lies den Text auf der Rückseite und finde das passende Bild dazu.
Lies auch bei dieser Karte die Rückseite und suche das Bild.

So geht es weiter, bis du alle Karten in der richtigen Reihenfolge sortiert hast.

 Helferkind: _____

© SCHUBI

Ein gesunder Tag

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 11
Werkstatt Die Milch. Vorlagen und Ideen für Werkstätten. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2007)
Ausgewählte Station Posten 2.
Aufgabe Mit Milch durch den Tag. Schreibe einen Tag lang auf, was du alles isst. Markiere die Produkte, in denen Milch enthalten ist, mit bunten Stiften. Vergleiche anschliessend den Tagesplan deines Gegenübers mit einem „idealen“ Tagesplan und korrigiere ihn.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Operative Niveaustufe, Denkopoperationen beim Verstehen des Textes müssen vorhanden sein.
Komplexität Das Wissen über Lebensmittel mit und ohne Milch muss vorhanden sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Schreiben.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Symbolische Repräsentationsebene beim Schreiben des Tagesplans. Beim Markieren der Produkte, in denen Milch enthalten ist, muss der Schüler eine Verknüpfung mit den Klassierungen „Produkte mit Milch“ und „Produkte ohne Milch“ machen können.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Schrift lesen.
Zielpublikum dieser Station Unter- und Mittelstufe.

2c Werkstatt
Posten 2

Werkstatt zum Thema «Essen und Trinken»

Posten 2
✓

Mit Milch durch den Tag

Schreibe einen Tag lang auf, was du alles isst. Markiere die Produkte, in denen Milch enthalten ist, mit bunten Stiften.

Vergleiche anschliessend den Tagesplan deines Gegenübers mit einem «idealen» Tagesplan und korrigiere ihn.

Anleitung LP: Die Schülerinnen und Schüler bekommen zum Postenblatt 2 die passenden Arbeitsblätter. Sie beschreiben in 1–2 Sätzen, was sie zu den angegebenen Mahlzeiten essen. Dann vergleichen sie untereinander, wo sich ihr Essverhalten von dem «idealen» Tagesplan unterscheidet, und notieren sich die Korrektur.

Material: Arbeitsblatt 2 und 3
Schreibstift
Farbstifte

Hinweis: Ein Plakat mit der Nahrungsmittelpyramide ist gratis zu beziehen bei:

Schweizer Milchproduzenten SMP
Abteilung PR
Weststrasse 10
CH-3000 Bern 6

Telefon: 031 359 57 28
Telefax: 031 359 58 55
www.swissmilk.ch
pr@swissmilk.ch

2c Werkstatt
Arbeitsblatt 2

Werkstatt zum Thema «Essen und Trinken»

Das esse ich an einem Tag

<p>Frühstück</p>	
<p>Znüni</p>	
<p>Mittagessen</p>	
<p>Zvieri</p>	
<p>Abendessen</p>	

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 12
Werkstatt Gesunde Ernährung Fitte Kinder. Choinkski, S., Krümmel, G., Luttert, D. (2004)
Ausgewählte Station Meine Ess- und Trinkgewohnheiten.
Aufgabe Fülle an drei aufeinanderfolgenden Tagen das Ess- und Trinkprotokoll aus. Schreibe alles, was du isst und trinkst, möglichst genau auf. Vergleiche mit deinen Mitschülern was stellst du fest?
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Operative Niveaustufe beim Verstehen des Textes.
Komplexität Steigerung von einem auf drei Tage. Vergleichen mit anderen.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Schreiben.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Symbolische Repräsentationsebene beim Verwenden einer symbolischen („zeichenmässigen“) Darstellung, also der Schrift.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Text lesen.
Zielpublikum dieser Station 1. oder 2. Schuljahr.

Angebot

1

Meine Ess- und Trinkgewohnheiten

Das brauchst du: 3-mal AB *Meine Ess- und Trinkgewohnheiten* (S. 20)

- So geht es:**
1. Fülle an drei aufeinanderfolgenden Tagen das Ess- und Trinkprotokoll aus.
 2. Schreibe alles, was du isst und trinkst, möglichst genau auf.
 3. Vergleiche mit deinen Mitschülern – was stellst du fest?

Aber nicht schummeln!

12

Meine Ess- und Trinkgewohnheiten		
Name: _____		
Mein Ess- und Trinkprotokoll am _____		
Mahlzeiten	Essen Was hast du gegessen?	Trinken Was hast du getrunken?
Frühstück		
Mittagsessen / Schulmahlzeit		
Mittagsessen		
Zwischenmahlzeit		
Abendessen		
weitere Mahlzeiten		

Gesunde Ernährung
- Fitte Kinder

Arbeitsblatt
zu Angebot

1

Meine Ess- und Trinkgewohnheiten

Name: _____

Mein Ess- und Trinkprotokoll am _____

Mahlzeiten	Essen Was und wie viel?	Trinken Was und wie viel?
Frühstück		
Pausenbrot/ Schulfrühstück		
Mittagessen		
Zwischenmahlzeit		
Abendbrot		
weitere Mahlzeiten		

Gesunde Ernährung
- Fitte Kinder

20

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 13
Werkstatt Gesundheitswerkstatt Prokiga. Birgelen, K., Erismann, K., Hofer, Chr., Okle M. (3. Auflage 2004)
Ausgewählte Station Was esse ich?
Aufgabe Die Lehrkraft trifft eine Auswahl der Lebensmittel. Alle Bildkarten liegen auf dem Tisch verteilt. Kind A hat die Augen verbunden, während ihm Kind B mit einem Zahnstocher oder mit der Gabel etwas zum Probieren anbietet. Nun hat Kind A die Aufgabe zu erkennen, was es gerade gegessen hat und die richtige Bildkarte zu drehen.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Erfahrungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative Niveaustufe.
Komplexität Als Voraussetzung muss das Lebensmittel bekannt sein resp. anhand der Bildkarte muss auf das Lebensmittel geschlossen werden.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Essen, Karten-Umkehren.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2b: „Lernende, die über das Handeln lernen“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Der Schüler muss eine Verbindung zwischen der enaktiven und der ikonischen (Bildkarten) Repräsentationsebene machen können. Aufgrund der Darstellung muss es eine Verknüpfung mit dem realen, dreidimensionalen Lebensmittel machen können.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Piktogramme lesen.
Zielpublikum dieser Station Kindergärtler.

Werkstatt-Auftrag 13

Was esse ich? ■ ● ▲

Material

- › Bildkarten mit Lebensmittel (Kopiervorlage Seite 58) gilt als Vorschlag; die Lebensmittel können auch den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.)
- › Teller zum Anrichten der Lebensmittel
- › Lebensmittel zum Testen
- › Augenbinde
- › Zahnstocher oder Gabel

Auftrag

Die Lehrkraft trifft eine Auswahl der Lebensmittel. Alle Bildkarten liegen auf dem Tisch verteilt. Kind A hat die Augen verbunden, während ihm Kind B mit einem Zahnstocher oder mit der Gabel etwas zum Probieren anbietet. Nun hat Kind A die Aufgabe zu erkennen, was es gerade gegessen hat und die richtige Bildkarte zu drehen.

Tipp

Die Kinder sollten alle Lebensmittel bereits kennen, so dass keine Ängste betreffend dem "Nichtgernhaben" aufkommen.

Kopiervorlage 13

Was esse ich?

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 14
Werkstatt Gesundheitswerkstatt Prokiga. Birgelen, K., Erismann, K., Hofer, Chr., Okle M. (3. Auflage 2004)
Ausgewählte Station Fruchtspiessli.
Aufgabe Die Kinder waschen die Früchte. Anschliessend werden sie in kleine Stücke geschnitten. Zum Schluss werden die Fruchtstückchen an die Holzspiesse gesteckt und die Kinder dürfen die Frucht- und Gemüsespiesse dann zum Znüni oder Zvieri essen.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Erfahrungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative Niveaustufe.
Komplexität Ein Handlungsplan der Aufgabe muss verinnerlicht sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Früchtewaschen, Zerkleinern, An-Spiesse-Stecken.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2a und 2b: „Lernende die das Handeln selbst und Lernende, die über das Handeln lernen“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Enaktive Repräsentation.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Situation lesen.
Zielpublikum dieser Station Kindergärtler.

Werkstatt-Auftrag 6

Fruchtspiessli ■ ●

- Material**
- › verschiedene Früchte oder Gemüse
 - › Teller
 - › Messer
 - › Holzspiesse
 - › Servietten

- Auftrag**
- Die Kinder waschen die Früchte. Anschliessend werden sie in kleine Stücke geschnitten. Zum Schluss werden die Fruchtstückchen an die Holzspiesse gesteckt und die Kinder dürfen die Frucht- und Gemüsespiesse dann zum Z'nüni oder zum Z'vieri essen.

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 15
Werkstatt Die Milch. Vorlagen und Ideen für Werkstätten. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2007)
Ausgewählte Station Posten 3, Milchmixereien.
Aufgabe Macht eure eigenen Milchmixgetränke. Welche von den Zutaten, die ihr bereitgestellt habt, passen zur Milch und welche nicht? (Früchte, Gemüse, andere Flüssigkeiten). Was schmeckt am besten? Tragt eure Ergebnisse in das Arbeitsblatt ein.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Erfahrungswerkstatt.
Kognition: Niveau Operative Niveaustufe beim Verstehen des Textes und Ausfüllen des Arbeitsblattes.
Komplexität Ein Handlungsplan der Aufgabe muss verinnerlicht sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Früchtewaschen, Kleinschneiden, Mixen.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2a und 2b: „Lernende die das Handeln selbst und Lernende, die über das Handeln lernen“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Enaktive Repräsentationsebene beim Herstellen der Mixgetränke. Beim Ausfüllen des Arbeitsblattes wird eine Verknüpfung der Handlung mit der symbolischen Darstellung (Schrift) verlangt.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Schrift lesen.
Zielpublikum dieser Station Unter- und Mittelstufe.

2d Werkstatt
Posten 3

Werkstatt zum Thema «Essen und Trinken»

Posten 3

Milchmixereien

Macht eure eigenen Milchmixgetränke.

Welche von den Zutaten, die ihr bereitgestellt habt, passen zur Milch und welche nicht? Was schmeckt am besten? Tragt eure Ergebnisse in das Arbeitsblatt ein.

Anleitung LP: Die Schülerinnen und Schüler bekommen zum Postenblatt 3 die passenden Arbeitsblätter. Ausserdem stehen je nach Saison einheimische Früchte (Erdbeeren, Birnen etc.), Gemüse (Gurken, Tomaten etc.) und Flüssigkeiten (Zitronensaft, Essig, Öl, Schokosirup, Fruchtsirup, Tee etc.) zur Verfügung.

So lernen die Schülerinnen und Schüler das Verhalten von Milch kennen, wenn sie mit verschiedenen Substanzen gemischt wird. Sie lernen zusätzlich leckere Mixgetränke kennen und können sie selbst herstellen.

Material:

- Arbeitsblatt 4 und 5
- Schreibstift
- Obst (nach Saison)
- Gemüse (nach Saison)
- verschiedene Flüssigkeiten
- frische Milch
- Gläser
- Mixgerät
- Schneebeesen
- Brett
- Messer
- Geschirrtuch

2d Werkstatt
Arbeitsblatt 4

Werkstatt zum Thema «Essen und Trinken»

Anleitung zu den Milchmixereien

Ihr stellt drei verschiedene Sorten von Milchmixgetränken her.

1. mit Früchten
2. mit Gemüse
3. mit anderen Flüssigkeiten

1. Die Früchte müsst ihr vorher gut waschen und eventuell klein schneiden. Dann füllt ihr Milch und die klein geschnittenen Früchte in den Mixer und vermischt sie. Im Anschluss probiert ihr euer Mixgetränk und tragt eure Bewertung in das Arbeitsblatt ein.

2. Mit den Gemüsen macht ihr das Gleiche wie mit den Früchten.

3. Die Flüssigkeiten mischt ihr einzeln mit einem Schneebesen unter die Milch, jeweils in unterschiedliche Gläser. Probiert, wie der Mix schmeckt, und tragt eure Ergebnisse in das Arbeitsblatt ein.

2d Werkstatt
Arbeitsblatt 5

Werkstatt zum Thema «Essen und Trinken»

Ergebnisse der Milchmixereien

1. = ?

2. = ?

3. = ?

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 16
Werkstatt Ernährungswerkstatt. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2010)
Ausgewählte Station Powerriegel.
Aufgabe: Aufgabe 1: Powerriegel gemäss Rezept herstellen.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Erfahrungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative bis operative Niveaustufe.
Komplexität Ein Handlungsplan der Aufgabe muss verinnerlicht sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Rühren, Kleinschneiden, Raffeln, Shneiden.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2a und 2b: „Lernende, die das Handeln selbst und Lernende, die über das Handeln lernen“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Vom Schüler wird verlangt, dass er die symbolische Repräsentationsebene (Rezept) mit einer Handlung (enaktive Repräsentation) verknüpfen kann.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Schrift lesen beim Lesen des Rezeptes.
Zielpublikum dieser Station Mittelstufe.

Powerriegel

► Bearbeitungsblatt

- Schwierigkeitsgrad:**
mittel
- Material:**
Zutaten gemäss Rezept,
1 oder mehrere gekaufte
Getreideriegel,
Backutensilien und
Backgeräte, eventuell
Fachliteratur (z. B.
E-Nummernschlüssel),
Schreibutensilien
- Powerriegel gemäss Rezept herstellen.
 - Die Deklaration der gekauften Getreideriegel lesen, diese Zutaten mit denen des selbst hergestellten «Powerriegels» vergleichen und in die entsprechenden Zeilen eintragen.
 - Falls erforderlich, mit Hilfe von Fachliteratur Fremdwörter entschlüsseln.
 - Wo werden die verschiedenen Riegel in der Ernährungspyramide eingeordnet. In der Gruppe die Zuordnung zur Pyramidenstufe diskutieren.
 - Anschliessend die persönliche Bewertung eintragen. Welcher Getreideriegel wurde bevorzugt und warum? (Bewertungskriterien: Aussehen, Geschmack, Geruch, Zutaten, Preis, Zeitaufwand usw.)

Powerriegelrezept

300 g Haferflocken 150 g Mandeln, gerieben 150 g Hirseflocken	in eine Schüssel geben, dazugeben, vermischen.
200 g Dörrobst, gemischt z. B. Aprikosen, Rosinen, Zwetschgen, Apfel	kleinschneiden und zugeben, mischen.
1 Zitrone, Saft und Schale	zugeben.
Zimt oder Koriander	nach Belieben.
100 g Honig	zugeben, gut vermischen.
4,5 dl Milch	darunter rühren und ca. 10 Minuten stehen lassen.
150 g Dinkelvollkornmehl	unter die Masse mischen, diese auf einem mit Backtrennpapier belegten Blech ca. 1,5 cm dick aus- streichen Backen: Bei 200 Grad ca. 20-25 Minuten, noch warm in Stücke von 3 x 10 cm schneiden.

Zutaten der gekauften Riegel:

.....

.....

.....

Persönliche Bewertung:

.....

.....

Name: _____

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 17
Werkstatt Ernährungswerkstatt. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2010)
Ausgewählte Station Wo steckt das Fett?
Aufgabe Das Bearbeitungsblatt „Fett, wo bist du?“ Teil 2, auf Löschpapier oder andere saugfähige Papierqualität fotokopieren. An einem möglichst warmen Ort auf den Tisch legen und die aufgeführten Nahrungsmittel in passender Menge bereithalten. Die Lebensmittel wenn nötig etwas zerreiben oder zerdrücken und in das entsprechende Feld des Blattes legen. Nach einer Wartezeit von zirka zehn Minuten die Nahrungsmittelproben entfernen und das Bearbeitungsblatt trocknen lassen; die Resultate in die Ergebniskolonne eintragen. Die Lebensmittelbegriffe gelb umrahmen, bei denen Fettflecken entstanden sind.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Erfahrungswerkstatt.
Kognition: Niveau Operative Niveaustufe beim Verstehen der Aufgabe.
Komplexität Das Verhalten von Fett bei Wärme muss verinnerlicht sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Lebensmittel zerreiben und zerdrücken.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2b: „Lernende, die über das Handeln lernen“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Der Schüler muss eine Verknüpfung machen zwischen enaktiver Repräsentation (der eigenen Handlung) und symbolischer Repräsentation (beim Aufschreiben der Resultate).
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Situationen lesen und Schrift lesen.
Zielpublikum dieser Station Mittelstufe.

Fett, wo bist du? – Teil 1

► **Bearbeitungsblatt**

Schwierigkeitsgrad:
leicht

Material:
*Nahrungsmittel gemäss
Bearbeitungsblatt
«Fett, wo bist du?» Teil 2,
Schreibutensilien,
Löschpapier oder
andere saugfähige
Papierqualität,
Fotokopiergerät*

- Das Bearbeitungsblatt «Fett, wo bist du» Teil 2 auf Löschpapier oder andere saugfähige Papierqualität fotokopieren. An einem möglichst warmen Ort auf den Tisch legen und die aufgeführten Nahrungsmittel in passender Menge bereitstellen.
- Die Lebensmittel wenn nötig etwas zerreiben oder zerdrücken und in das entsprechende Feld des Blattes legen.
- Nach einer Wartezeit von ca. 10 Minuten die Nahrungsmittelproben entfernen und das Bearbeitungsblatt trocknen lassen; die Resultate in die Ergebniskolonne eintragen.
- Die Lebensmittelbegriffe gelb umrahmen, bei denen Fettflecke entstanden sind.

Notizen:

Name: _____

Fett, wo bist du? – Teil 2

► Bearbeitungsblatt

Nahrungsmittel – Platz für den Abdruck	Ergebnis
Wasser	
Öl	
Apfel	
Gipfeli	
Kartoffelchips	
Haselnüsse	
Glace	
Haferflocken (roh)	
Käse	
Mayonnaise	
Schokolade	

Name: _____

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 18
Werkstatt Ernährungswerkstatt. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2010)
Ausgewählte Station Jede Ähre trägt ihr Korn.
Aufgabe Ordne die folgenden Bezeichnungen den entsprechenden Ährenbildern zu: Gerste, Hafer, Roggen, Weizen, Mais, Hirse, Dinkel.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Operative Niveaustufe beim Verstehen der Aufgabe
Komplexität Voraussetzung zum Lösen der Aufgabe ist das Wissen um die verschiedenen Getreidearten.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Zuordnen.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Der Schüler muss eine Verknüpfung machen zwischen der symbolischen (Text) und ikonischen (Bild) Repräsentation und der enaktiven Repräsentation (realer, dreidimensionaler Gegenstand)
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Schrift lesen, Bild lesen.
Zielpublikum dieser Station Mittelstufe.

Jede Ähre trägt ihr Korn

► Bearbeitungsblatt

- Schwierigkeitsgrad:** mittel
- Material:** Schreibutensilien, eventuell Fachliteratur
- Ordne die folgenden Bezeichnungen den entsprechenden Ährenbildern zu:
Gerste, Hafer, Roggen, Weizen, Mais, Hirse, Dinkel.
- Mit der Lösung vergleichen.

=
.....

=
.....

=
.....

=
.....

=
.....

=
.....

=
.....

Name: _____

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 19
Werkstatt Gesundheitswerkstatt Prokiga. Birgelen, K., Erismann, K., Hofer, Chr., Okle M. (3. Auflage 2004)
Ausgewählte Station Geschmackssinn.
Aufgabe Die Kinder dürfen selber ausprobieren, wie der Geschmack auf der eigenen Zunge ist. mit dem Wattestäbli gehen sie in die Flüssigkeit und betupfen den Zungenteil. Ist es süss, sauer, bitter?
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Erfahrungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative Niveaustufe.
Komplexität: Zum Lösen der Aufgabe müssen die Begriffe süss, sauer, bitter, salzig verinnerlicht sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Mit Wattestäbli Flüssigkeit auf der Zunge testen.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2b: „Lernende, die über das Handeln lernen“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Enaktive Repräsentation beim Testen der Flüssigkeiten. Über die Sprache (symbolische Repräsentation) muss der Schüler die verinnerlichte Begriffe süss, sauer, bitter abrufen und richtig zuordnen.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Situation lesen, Bild lesen.
Zielpublikum dieser Station Kindergärtler.

Werkstatt-Auftrag 8

Geschmackssinn ■ ▲

- Material**
- › Zuckerwasser
 - › Salzwasser
 - › Zitronensaft
 - › Grapefruitsaft
 - › Wattestäbli
 - › Yoghurtbecher, Trinkbecher

- Vorbereitung**
- Zuckerwasser mischen
 - Salzwasser mischen
 - Zitronensaft bereitstellen
 - Grapefruitsaft bereitstellen

- Auftrag**
- Die Kinder dürfen selber ausprobieren, wie der Geschmack auf der eigenen Zunge ist. Mit dem Wattestäbli gehen sie in die Flüssigkeit und betupfen den Zungenteil. Ist es süß, sauer, bitter?

- Tip**
- Die Lehrkraft kennzeichnet die 4 Becher mit dem entsprechenden Bild, so dass für die Kinder ersichtlich ist, welche Flüssigkeit in welchem Becher ist.

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 20
Werkstatt Ernährungswerkstatt. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2010).
Ausgewählte Station Teeblindtest.
Aufgabe Die Lehrperson brüht die verschiedenen Teesorten (gemäss Bearbeitungsblatt) in Teekrügen auf. Den Tees werden Nummern zugeordnet. Die Lehrperson erstellt für sich einen Lösungsschlüssel. Die Schüler kosten die Tees, bezeichnen auf dem Bearbeitungsblatt die Teesorten mit den entsprechenden Nummern und vervollständigen die Tabelle.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Erfahrungswerkstatt.
Kognition: Niveau Operative Niveaustufe beim Lesen des Auftrages. Präoperative Niveaustufe beim Zuordnen der Teesorten.
Komplexität Als Voraussetzung müssen die verschiedenen Teesorten bekannt sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Tee mit einem Trinkhalm kosten.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2b: „Lernende, die über das Handeln lernen“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Enaktive Repräsentation beim Testen der Tees. Über die Sprache (symbolische Repräsentation) muss der Schüler die verinnerlichten Begriffe süß, sauer, bitter abrufen und richtig zuordnen.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Schrift lesen.
Zielpublikum dieser Station Mittelstufe.

Teblindtest

► Hinweis für die Lehrperson zum Bearbeitungsblatt

Schwierigkeitsgrad: mittel

Material:
Bearbeitungsblatt
«Teblindtest»,
verschiedene Sorten Tee
(Teebeutel oder Teeblätter),
Teekrüge, Schreib-
utensilien, Trinkhalm
für jede Schülerin /
jeden Schüler

- Die Lehrperson brüht die verschiedenen Teesorten (gemäss Bearbeitungsblatt) in Teekrügen an.
- Den Tees werden Nummern zugeordnet. Die Lehrperson erstellt für sich einen Lösungsschlüssel.
- Die Schülerinnen /die Schüler kosten die Tees, bezeichnen auf dem Bearbeitungsblatt die Teesorten mit den entsprechenden Nummern und vervollständigen die Tabelle.
- Anhand des erstellten Lösungsschlüssels die Zuordnungen kontrollieren.

Teeblindtest

► Bearbeitungsblatt

Schwierigkeitsgrad: mittel

Material:
Schreibutensilien, vorbereitete Teekrüge, Zubehör für die Teezubereitung, Trinkhalme

- Die leicht abgekühlten Tees mit einem Trinkhalm kosten und zu jeder Teesorte die entsprechende Nummer in die unten stehende Tabelle eintragen und mit den persönlichen Geschmacksempfindungen vervollständigen.
- Kontrollieren, ob die Tees richtig erkannt wurden.

Nummer	Teesorte	Wie schmeckt der Tee?
	Pfefferminztee	
	Hagenbuttentee	
	Kamillentee	
	Obstschalente	
	Fencheltee	
	Salbeitee	

Mein persönlicher Teefavorit:

Magst du gesüßten Tee? Nenne Alternativen zu Zucker:

.....

.....

.....

Name:

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 21
Werkstatt Ernährungswerkstatt. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2010)
Ausgewählte Station Saisonobst und Saisongemüse, Teil 1.
Aufgabe Je drei einheimische Saisonobstsorten und Saisongemüsesorten in die leeren Zeilen eintragen. Im Gruppengespräch erläutern, welche Obst- und Gemüsesorten persönlich gern oder ungerne gegessen werden. Warum ist auf die Jahreszeit und auf Inlandprodukte zu achten? Die Gründe in die entsprechenden Zeilen notieren.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Operative Niveaustufe beim Verstehen der Aufgabe (insbesondere das Verstehen von Saisongemüse und Saisonobst).
Komplexität Als Voraussetzung müssen Saisonobst und Saisongemüse verinnerlicht sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Schreiben.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Symbolische Repräsentationsebene. Vom Schüler wird verlangt, dass er eine Verbindung machen kann zwischen der symbolischen Repräsentation und den tatsächlichen Gegenständen.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Schrift lesen.
Zielpublikum dieser Station Mittelstufe.

Saisonobst und Saisongemüse, Teil 1

► Bearbeitungsblatt

- Schwierigkeitsgrad:**
mittel
- Material:**
*Schreibutensilien,
Saisonobstrezepte und
Saisongemüserezepte*
- Je 3 einheimische Saisonobstsorten und Saisongemüsesorten in die leeren Zeilen eintragen.
 - Im Gruppengespräch erläutern, welche Obst- und Gemüsesorten persönlich gern oder ungern gegessen werden. Warum ist auf die Jahreszeit und auf Inlandprodukte zu achten? Die Gründe in die entsprechenden Zeilen notieren.
 - Pro Schülergruppe je ein Saisonobstrezept und Saisongemüserezept auswählen.
 - In einer nächsten Lektion die Anweisungen des Bearbeitungsblattes «Saisonobst und Saisongemüse» Teil 2 ausführen.

Je 3 einheimische Saisonobstsorten und Saisongemüsesorten:

.....

.....

.....

.....

.....

Warum ist auf die Jahreszeit und auf Inlandprodukte zu achten?:

.....

.....

.....

.....

Name: _____

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 22
Werkstatt Ernährungswerkstatt. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2010)
Ausgewählte Station Wochenplan: Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier.
Aufgabe In die unten stehende Tabelle alles eintragen, was persönlich während einer Woche gegessen wurde. Wie viele Portionen Fleisch, Geflügel, Fisch und Eier wurden eingenommen? Die Auswertung vornehmen und mit den Empfehlungen der Ernährungspyramide (siehe Schüler-Kurzinformation) vergleichen.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Erfahrungswerkstatt.
Kognition: Niveau Operative Niveaustufe beim Verstehen und Ausführen der Aufgabe.
Komplexität Bei der Auswertung muss die Bedeutung der Lebensmittelpyramide bekannt sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Schreiben.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Symbolische Repräsentationsebene. Der Schüler muss eine Verknüpfung machen zwischen der symbolischen Repräsentation (Schreiben) und der Handlung (Essen).
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Schrift lesen.
Zielpublikum dieser Station Mittelstufe.

Wochenplan: Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier

► Bearbeitungsblatt

- Schwierigkeitsgrad:** In die unten stehende Tabelle alles eintragen, was persönlich während einer Woche gegessen wurde.
mittel
- Material:** Wie viele Portionen Fleisch, Geflügel, Fisch und Eier wurden eingenommen? Die Auswertung vornehmen und mit den Empfehlungen der Ernährungspyramide (siehe Schüler-Kurzinformation) vergleichen.
Schreibutensilien,
Schüler-Kurzinformation
Ernährungspyramide

	Frühstück und Znüni	Mittagessen und Zvieri	Abendessen
MO			
DI			
MI			
Do			
FR			
SA			
SO			

Auswertung: Portionen Fleisch/Geflügel, Portionen Fisch, Portionen Eier

Das mache ich gut:

.....

Was kann ich verbessern?:

.....

Name:

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 23
Werkstatt Gesunde Ernährung. Werkstattunterricht. Jockweg, B. (2008)
Ausgewählte Station Milch.
Aufgabe Milch ist ein wichtiges Lebensmittel. Verbinde die Dinge, die ganz oder zum Teil aus Milch gemacht werden, mit der Milchflasche. Schreibe oder zeichne möglichst viele Lebensmittel auf, die aus Milch gemacht werden. Tipp: Gehe in einen Laden und schaue ins Kühlregal.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative bis operative Niveaustufe.
Komplexität Zum Lösen der Aufgabe muss bekannt sein, in welchen Lebensmitteln Milch enthalten ist.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Linien ziehen, schreiben.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Ikonische Repräsentationsebene. Der Schüler muss eine Verknüpfung machen zur Beschaffenheit des konkreten Materials.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Piktogramme lesen.
Zielpublikum dieser Station 1. oder 2. Schuljahr.

Milch

Milch ist ein wichtiges Lebensmittel.

23

Verbinde die Dinge, die ganz oder zum Teil aus Milch gemacht werden, mit der Milchflasche.

Schreibe oder zeichne möglichst viele Lebensmittel auf, die aus Milch gemacht werden.

Tipp: Gehe in einen Laden und schaue ins Kühlregal.

? Helferkind: _____

© SCHUBI

CH

Name:

Datum:

Milch

Milch enthält viel **Eiweiss** und **Vitamine**. Besonders wichtig ist das **Kalzium**. Das brauchen wir für unsere Zähne und Knochen.

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 24
Werkstatt Die Milch. Vorlagen und Ideen für Werkstätten. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2007)
Ausgewählte Station Posten 1.
Aufgabe Die vielen Gesichter der Milch. Macht in der Gruppe eine Liste aller Milchprodukte, die euch einfallen, und ordnet sie nach den auf dem Arbeitsblatt vorgegebenen Kategorien (süß, pikant, fest, flüssig).
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Operative Niveaustufe beim Schreiben der Lebensmittel.
Komplexität Zum Lösen der Aufgabe müssen die Milchprodukte und deren Eigenschaften verinnerlicht und abrufbar sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Schreiben.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Symbolische Repräsentationsebene: Der Schüler muss eine Verknüpfung machen zum realen, dreidimensionalen Gegenstand (Lebensmittel) und dessen Beschaffenheit.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Schrift lesen.
Zielpublikum dieser Station Unter- und Mittelstufe.

2b Werkstatt
Posten 1

Werkstatt zum Thema «Essen und Trinken»

Posten 1 ✓

Die vielen Gesichter der Milch

Macht in der Gruppe eine Liste aller Milchprodukte, die euch einfallen, und ordnet sie nach den auf dem Arbeitsblatt vorgegebenen Kategorien.

Anleitung LP: Die Schülerinnen und Schüler bekommen zum Postenblatt 1 das passende Arbeitsblatt.

Sie suchen in der Gruppe alle Milchprodukte, die sie kennen. Anschliessend sortieren sie sie nach den auf dem Arbeitsblatt angegebenen Kategorien. Dabei lernen die Schülerinnen und Schüler ein einfaches Koordinatensystem zu benutzen.

Material: Arbeitsblatt 9
Lösungsvorschlag
Stoppuhr
Schreibstift
Farbstifte

2b Werkstatt
Arbeitsblatt 1

Werkstatt zum Thema «Essen und Trinken»

	FEST	FLÜSSIG
SÜSS		
PIKANT		

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 25
Werkstatt Die Milch. Vorlagen und Ideen für Werkstätten. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2007)
Ausgewählte Station Posten 4.
Aufgabe Sortiert die verschiedenen Lebensmittel. „Mit Milch“ kommt in den Milchbottich. „ohne Milch“ kommt in die Tüte.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative Niveaustufe (unmittelbare Anschauung) bis operative Niveaustufe beim Verstehen der Aufgabe.
Komplexität Zum Lösen der Aufgabe muss verinnerlicht sein, welche Lebensmittel Milch enthalten und welche nicht.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Lebensmittelbilder ausschneiden und zuordnen.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Ikonische Repräsentationsebene. Der Schüler muss eine Verknüpfung machen zum realen, dreidimensionalen Gegenstand (Lebensmittel) und dessen Beschaffenheit.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Bild lesen.
Zielpublikum dieser Station Unter- und Mittelstufe.

Werkstatt zum Thema «Essen und Trinken»

2e Werkstatt
Posten 4
(fakultativ)

Posten 4✓

Wo ist die Milch versteckt?

Sortiert die verschiedenen Lebensmittel.

«Mit Milch» kommt in den Milchbottich,
«ohne Milch» kommt in die Tüte.

Anleitung LP: Die Schülerinnen und Schüler bekommen zum Postenblatt 4 die passenden Arbeitsblätter. Sie schneiden die Lebensmittel aus und kleben sie an den entsprechenden Ort.

Material: Arbeitsblatt 6, 7 und 8
Lösung
Schere
Klebstift

2e Werkstatt
Arbeitsblatt 6

Werkstatt zum Thema «Essen und Trinken»

Lebensmittel

The image displays a variety of food items used for a learning station. The items are arranged in a grid-like pattern. The items include: a block of Swiss cheese, a glass of dark liquid, a round loaf of bread, a bowl of ice cream, a slice of bread with butter and a nut, a plate of meat and vegetables, a collection of small heart-shaped and round snacks, a bowl of soup with bread slices, a cookie, a bunch of fruit (apples and pears), a bowl of soup with a garnish, a sandwich, a bunch of carrots, a bowl of soup with a garnish, a sandwich, a small dark loaf, and a bowl of chips.

2e Werkstatt
Arbeitsblatt 7

Werkstatt zum Thema «Essen und Trinken»

Alles, worin Milch ist, kommt in den Milchbottich.

2e Werkstatt
Arbeitsblatt 8

Werkstatt zum Thema «Essen und Trinken»

Alles, worin keine Milch ist, kommt in die Papiertüte.

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 26
Werkstatt Ernährungswerkstatt. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2010)
Ausgewählte Station Wunder-Bar.
Aufgabe Die Wunder-Bar bietet Milchgetränke an, die ungewohnt und/oder neu sind. Doch auch Altbekanntes und von allen gern Getrunkenes darf nicht fehlen. Für die Herstellung eventuell noch zusätzliche Milchrezepte suchen, Rezepte neu erfinden und aufschreiben (fotokopieren und in Rezeptsammlung einordnen) oder unten sehende Milchdrink-Rezepte verwenden. In den Rezepten dürfen Obst, Gemüse und Kräuter nicht fehlen.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Erfahrungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative bis operative Niveaustufe.
Komplexität Zur Herstellung des Getränks muss der Ablauf verinnerlicht sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Früchte und Gemüse waschen und kleinschneiden, mixen.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2b: „Lernende, die über das Handeln lernen“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Symbolische Repräsentationsebene (Rezept). Vom Schüler wird verlangt, dass er sich aufgrund des Rezeptes eine entsprechende Handlung vorstellen und diese auch umsetzen kann.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Schrift lesen.
Zielpublikum dieser Station Mittelstufe.

Wunder-Bar

► Bearbeitungsblatt

Schwierigkeitsgrad:
mittel

Zeitdauer: 2 Lektionen

Material:
Verschiedene Zutaten für die Getränkeherstellung (Milch, Obst, Gemüse usw.), Trinkgläser oder Pappbecher, Flaschen, Krüge, Gefäße, Etiketten, Schreibutensilien, Rezepte, Schreibpapier, Schreibutensilien, eventuell Malstifte, Klebstoff, Schere

- Die «Wunder-Bar» bietet Milchgetränke an, die ungewohnt und /oder neu sind. Doch auch Altbekanntes und von allen gern Getrunkenes darf nicht fehlen. Für die Herstellung eventuell noch zusätzliche Milchrezepte suchen, Rezepte neu erfinden und aufschreiben (fotokopieren und in Rezept-sammlung einordnen) oder unten stehende Milchdrinkrezepte verwenden. In den Rezepten dürfen Obst, Gemüse und Kräuter nicht fehlen.
- Den neu erfundenen Getränken originelle Namen geben und Etiketten für alle Getränke schreiben/malen.
- Eine Einkaufsliste zusammenstellen und die Zutaten einkaufen.
- Die Getränke zubereiten, abfüllen und zu einer Trinkbar anordnen, Gläser und Pappbecher bereitstellen. Im Klassenverband geniessen!
- Die einzelnen Rezepte der Ernährungspyramide zuordnen.

Variante: Die Schülerinnen und Schüler anderer Klassen freuen sich bestimmt über eine Pauseneinladung an die «Wunder-Bar». Eine entsprechende, auffallende Einladung im Voraus am «schwarzen Brett» anbringen!

Milchdrinkrezepte

Jahreszeit	Bezeichnung	Zutaten für 1 Drink	Zuordnung Ernährungspyramidenstufe
Sommer	Virgin Mary	1 dl Milch 1 dl Tomatensaft 2 EL Joghurt nature 1 TL Zitronensaft 2 Spritzer Tabasco 4 Spritzer Worcestershiresauce schwarzer Pfeffer aus der Mühle Alle Zutaten gut mixen, würzen und sofort servieren.	
Sommer	Summer Night Blue	1,5 dl Milch 50 g Heidelbeeren 1 TL Zucker 1 EL Rahm Beeren verlesen, waschen, zusammen mit den anderen Zutaten mixen und sofort servieren.	
Winter	Rüebli-drink	1 dl Milch 1 dl Rüebli-saft 1 EL Honig Alle Zutaten gut mixen und sofort servieren.	
Winter	Black Shadow	1,5 dl Milch 1 EL Cassissirup 1 EL Sanddornmark, gezuckert Zucker nach Belieben Alle Zutaten gut mixen und sofort servieren.	

Name: _____

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 27
Werkstatt Die Milch. Vorlagen und Ideen für Werkstätten. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2007)
Ausgewählte Station Milchothek Teil 1.
Aufgabe In die unten stehende Tabelle (Kaufregal) Milch und Milchprodukte schreiben, zeichnen oder einkleben, die zum Trinken, Löffeln und Streichen oder Schneiden sind.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt
Kognition: Niveau Operative Niveaustufe, die Aufgabe muss als Denkhandlung gelöst werden.
Komplexität Zum Lösen der Aufgabe müssen die Eigenschaften verinnerlicht sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Nur Denkhandlung.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Symbolische Repräsentationsebene. Der Schüler muss eine Verknüpfung machen zum realen, dreidimensionalen Gegenstand (Lebensmittel) und dessen Beschaffenheit.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Schrift lesen.
Zielpublikum dieser Station Unter- und Mittelstufe.

Milchothek – Teil 1

► Bearbeitungsblatt

Schwierigkeitsgrad: leicht
Material:
 Schreibutensilien,
 eventuell Milch- und
 Milchproduktebilder,
 Schere, Klebstoff

In die unten stehende Tabelle (Kaufregel) Milch und Milchprodukte schreiben, zeichnen oder einkleben, die zum Trinken, Löffeln, Streichen oder Schneiden sind.

Trinken:
Löffeln:
Streichen oder Schneiden:

Faustregel: 1 x 1 x 1 x
 oder = 1 Tagesration Milch und Milchprodukte.

Name:

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 28
Werkstatt Gesunde Ernährung. Werkstattunterricht. Jockweg, B. (2008)
Ausgewählte Station Zucker.
Aufgabe Zu viel Zucker ist schlecht für die Zähne und schlecht für den Körper. In vielen Lebensmitteln ist mehr Zucker, als man denkt. Manchmal nennt man Zucker auch anders. Du erkennst ihn an der Endung -ose (wie Glukose oder Sacharose) oder -sirup.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Übungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative bis operative Niveaustufe.
Komplexität Teilweise vorstellende Handlung muss vorhanden sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Zuordnungen.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe? Ikonische und symbolische Repräsentationsebene. Vom Schüler wird verlangt, dass er sich ein Bild der Würfelzuckermengen machen kann. Diese muss in der visuellen Vorstellung erzeugt worden sein.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Piktogramme und Schrift lesen.
Zielpublikum dieser Station 1. oder 2. Schuljahr.

Zucker

Zu viel Zucker ist schlecht für die Zähne und schlecht für den Körper.
In vielen Lebensmitteln ist mehr Zucker, als man denkt.
Manchmal nennt man Zucker auch anders. Du erkennst ihn an der
Endung -ose (wie Glukose oder Sacharose) oder -sirup.

Schreibe die Namen zu den Lebensmitteln.
Schneide die Würfelzucker-Bilder aus
und klebe sie zu den entsprechenden Lebensmitteln.

? Helferkind: _____

© SCHUBI

Name:

Datum:

Zucker

 100 g 19 Stück Würfelzucker	
 3 kleine 1 Stück Würfelzucker	
 120 ml 9 Stück Würfelzucker	
 1 l 0 Stück Würfelzucker	

Zucker

Vorlage Würfelzucker

Dokumentenanalyse (qualitative Inhaltsanalyse) ausgewählter Stationen von Werkstätten.
Station 29
Werkstatt Gesunde Ernährung Fitte Kinder. Choinkski, S., Krümmel, G., Luttert, D. (2004)
Ausgewählte Station Der Zucker-Detektiv.
Aufgabe Wie viel Zucker hat sich hier versteckt? Stellt zuckerhaltige Lebensmittel auf einem Schautisch in eurer Klasse auf. Ordnet die Kärtchen vom Ausschneideblatt zu. Baut nun die entsprechende Anzahl Würfelzucker daneben auf. Wo hat sich der meiste Zucker versteckt? Welche Lebensmittel enthalten besonders viel Zucker? Male sie an.
Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station? Erfahrungswerkstatt.
Kognition: Niveau Präoperative bis operative Niveaustufe.
Komplexität Teilweise vorstellende Handlung muss vorhanden sein.
Welche Handlungskompetenzen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt? Ausschneiden, Zuordnen.
Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet? Lernniveau 2b: „Lernende, die über das Handeln lernen“ und Lernniveau 3: „Lernende, die denkend handeln“.
Welcher Repräsentationsebene entspricht die Station? Enaktive (Zucker zuordnen) und symbolische (Zahlen) Repräsentationsebene. Der Schüler muss eine Verbindung machen zwischen der Zahl und der als enaktive Handlung zuzuordnenden Anzahl Würfelzucker.
Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich? Schrift lesen.
Zielpublikum dieser Station 3. und 4. Schuljahr.

Arbeitsblatt 1
zu Angebot

3

Der Zucker-Detektiv

Zucker-Ausstellung

Wie viel Zucker hat sich hier versteckt?

1. Stellt zuckerhaltige Lebensmittel (siehe Seite 39) auf einem Schautisch in eurer Klasse auf. Ordnet die Kärtchen vom Ausschneideblatt zu. Baut nun die entsprechende Anzahl Würfelzucker daneben auf. Wo hat sich der meiste Zucker versteckt?
2. Welche Lebensmittel enthalten besonders viel Zucker? Male sie an.

In der richtigen Reihenfolge ergeben die Buchstaben das Lösungswort:

□ □ □ □ □ □

Ausschneideblatt
zu Angebot

Der Zucker-Detektiv

<p>Duplo</p> <p>7 g Zucker = 2 Zuckerwürfel</p>	<p>Milchschnitte</p> <p>10 g Zucker = 3 Zuckerwürfel</p>	<p>Kinder- schokolade 1 Tafel</p> <p>51 g Zucker = 17 Zuckerwürfel</p>
<p>Milky Way</p> <p>18 g Zucker = 6 Zuckerwürfel</p>	<p>Negerkuss</p> <p>14 g Zucker = 5 Zuckerwürfel</p>	<p>Snickers</p> <p>32 g Zucker = 11 Zuckerwürfel</p>
<p>Nutella 1 Glas</p> <p>199 g Zucker = 66 Zuckerwürfel</p>	<p>Fruchtzwerge 1 Becher</p> <p>8 g Zucker = 3 Zuckerwürfel</p>	<p>Cola 1 Liter</p> <p>105 g Zucker = 35 Zuckerwürfel</p>

Gesunde Ernährung
- Fitte Kinder

39

Anhang 4 Auswertung der Dokumentenanalyse

Die Tabelle zeigt, auf welchen Stufen sich die Stationen befinden und welche Anforderungen für Lernende im präoperativen Bereich ein Hindernis darstellen (rot markiert). Damit wird Unterfrage 2 beantwortet:

Unterfrage 2: Welche dieser Anforderungen stellen für Lernende im präoperativen Bereich ein Hindernis dar?

Werkstatt				
Gesundheitswerkstatt Prokiga. Birgelen, K., Erismann, K., Hofer, Chr., Okle M. (3. Auflage 2004)	Gesunde Ernährung. Werkstattunterricht. Jockweg, B. (2008)	Die Milch. Vorlagen und Ideen für Werkstätten. Schweizer Milchproduzenten (SMP), (2007)	Gesunde Ernährung Fitte Kinder. Choinkski, S., Krümmel, G., Luttert, D. (2004)	Ernährungswerkstatt. Schweizer Milchproduzenten, (2010)
7	7	4	3	8

Komplexität		
Zu leicht	Passend	Zu schwer
	15	14

Welchem Werkstatt-Typ entspricht die Station?		
Erfahrungswerkstatt	Übungswerkstatt	Selbstständiges Bearbeiten
10	19	

Kognition: Niveau			
Sensomotorik	Präoperative Phase	Präoperative bis operative Phase	Operative Phase
	8	8	13

Welche Handlungen (auch Handlungsabläufe) werden verlangt?

Für welches Lernniveau ist die Lernstation gestaltet?			
Lernniveau 1	Lernniveau 2a	Lernniveau 2b	Lernniveau 3
		14	15

Welcher Repräsentationsebene entspricht die Aufgabe?		
Enaktiv	Ikonisch	Symbolisch (Lesen/Schreiben)
5	7	17

Welche Lesekompetenzen sind zum Ausführen der Station erforderlich?					
Situationen lesen	Bilder lesen	Piktogramme lesen	Signalwörter lesen	Ganzwörter lesen	Schrift lesen
1	2	8			18

Zielpublikum der Stationen				
Kindergärtler	1. oder 2. Schuljahr	Unter- und Mittelstufe	3. und 4. Schuljahr	Mittelstufe
7	7	4	3	8

Anhang 5 Anpassungen

Die Tabelle zeigt, auf welche Stufen die Stationen angepasst wurden. Damit wird Unterfrage 3 beantwortet:

Unterfrage 3: Welche Anpassungen sind notwendig, damit sich die Stationen für Lernende im präoperativen Bereich eignen?

Komplexität

Zu leicht	Passend	Zu schwer
-----------	---------	-----------

Welchem Werkstatt-Typ soll die Station entsprechen?

Spielt primär keine Rolle, wünschenswert für die präoperative Phase ist sicherlich die Erfahrungswerkstatt.

Erfahrungswerkstatt	Übungswerkstatt	Selbstständiges Bearbeiten
---------------------	-----------------	----------------------------

Kognition: Niveau

Die Stationen müssen allesamt für die präoperative Phase gestaltet werden.

Sensomotorik	Präoperative Phase	Präoperative bis operative Phase	Operative Phase
--------------	--------------------	----------------------------------	-----------------

Welche Handlungen (auch Handlungsabläufe) sollen angeboten werden?

Möglichst viele Handlungen und Handlungsabläufe einbauen.

Für welches Lernniveau sollen die Lernstationen gestaltet werden?

Primär für Lernniveau 2a und 2b

Lernniveau 1	Lernniveau 2a	Lernniveau 2b	Lernniveau 3
--------------	---------------	---------------	--------------

Zwischen welchen Repräsentationsebenen soll eine Umwandlung stattfinden?

Primär zwischen enaktiver und ikonischer Repräsentationsform. Die symbolische Repräsentationsform kommt höchstens als Sprache zum Zuge.

Enaktiv	Ikonisch	Symbolisch
---------	----------	------------

Für welche Lesestufen sollen die Aufgaben angeboten werden?

Situationen lesen	Bilder lesen	Piktogramme lesen	Signalwörter lesen	Ganzwörter lesen	Schrift lesen
-------------------	--------------	-------------------	--------------------	------------------	---------------

Zielpublikum der Stationen

Für welches Zielpublikum sollen die Aufgaben angeboten werden?

Kindergärtler	1. oder 2. Schuljahr	Unter- und Mittelstufe	3. und 4. Schuljahr	Mittelstufe
---------------	----------------------	------------------------	---------------------	-------------

Bei Stationen, die verschiedene Schwierigkeitsgrade enthalten, wurde nur die Einfachere erfasst.

Anhang 6 Leitfaden für das Praktikerinterview

Grundlage des Praktikerinterviews bildet die forschungsleitende Fragestellung:

Welche Anpassungen braucht es, damit Stationen aus bestehenden Werkstätten von Lernenden im präoperativen Bereich gelöst werden können?

Ablauf des Praktikerinterviews

Zu Beginn des Interviews informiere ich über meine Forschung

Ablauf der Aktionsforschung

Dokumentenanalyse (Unterfrage 1: Anforderungen, welche die Lernwerkstätten stellen)

Auswertung (Unterfrage 2: Hindernisse für Lernende im präoperativen Bereich)

Anpassungen (Unterfrage 3: Notwendige Anpassungen, damit sich die Stationen eignen)

Diskussion mit Praktikerinnen (Evaluierung, Unterfrage 4: Herausarbeiten von exemplarischen Anpassungen)

Themen und Ziele des Praktikerinterviews

Diskussion mit Praktikerinnen, Evaluierung der angepassten Stationen

Welche der an den Stationen gemachten Anpassungen können als exemplarisch gelten?

Die Befragung erfolgt mittels Leitfaden

Informationen über Zeitrahmen und Aufnahmegerät

Angaben zur interviewten Person und zu deren beruflichem Umfeld	
Name der Lehrperson	
Institution/Ort	
Auf welcher Stufe unterrichtet die Lehrperson?	
Wie viele Schüler unterrichtet die Lehrperson?	
Heterogenität innerhalb der Klasse (Kognition)	
Datum des Interviews	

Fragen

Einleitung/Allgemeine Fragen

Du unterrichtest Lernende im präoperativen Bereich. Nach welchen Unterrichtsformen und -methoden unterrichtest du? (*Stichworte offene und geschlossene Unterrichtsformen, Frontalunterricht, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit etc.*)

Welche Erfahrungen hast du mit dem Stationenlernen?

Wenn Antwort „keine“: Woran liegt dies? Was hält dich davon ab, Stationenlernen in deinem Unterricht anzubieten?

Betreffend Stationenlernen: Welche Erfahrungen hast du mit auf dem Markt erhältlichen Werkstätten?

Wenn Antwort negativ: Was macht es schwierig?

Wie gehst du vor, wenn du in deiner Klasse Stationenarbeit anbieten möchtest?

Du hast meine angepassten Stationen nun angeschaut. Sie entstammen aus fünf auf dem Markt erhältlichen Werkstätten. Es wurde theoriegeleitet der Versuch unternommen, die Stationen auf die Bedürfnisse von Lernenden im präoperativen Bereich anzupassen. Meine Anpassungen möchte ich jetzt mit dir besprechen.

Lesekompetenzen

Welche Lesekompetenzen sind deiner Meinung nach zum Lösen der Aufgaben erforderlich? (*Stichworte: Bilder lesen, Piktogramme lesen, Signalwörter lesen, Ganzwörter lesen, Schrift lesen*)

Ich möchte deine Einschätzung: Wie könnten deine Schüler mit den Anforderungen der angepassten Stationen betreffend Anforderungen im Lesen umgehen?

Natürlich möchte ich auch von deinen Erfahrungen profitieren. Auf welchen Lesestufen bietest du den Lernenden im präoperativen Bereich die Aufgaben an? *(Stichworte: Hast du konkrete Ideen, wie ich es betreffend Lesestufen anders hätte machen können?)*

Kognition/Niveau

Wie beurteilst du die Stationen betreffend Kognition/Niveau? Sind sie unter diesem Aspekt von Lernenden im präoperativen Bereich lösbar? *(Stichworte: Die Aufgaben wurden so angepasst, dass sie hauptsächlich handelnd gelöst werden können. Im Mittelpunkt stehen Handeln, Erkunden und Entdecken in konkreten Situationen [unmittelbare Anschauung] und zunehmend auch in abstrakterer Repräsentation [mittelbare Anschauung]).*

Eine zweite Frage zu Kognition/Niveau: Es ist nicht einfach, Inhalte für den Unterricht auf die Handlungsebene herunterzubrechen. Welche Erfahrungen hast du diesbezüglich?

Komplexität

Wie beurteilst du die Stationen betreffend der Struktur der Aufgabe? *(Stichworte: „Was muss ein Kind können, welches Vorwissen muss es mitbringen, um das intendierte Zielverhalten einnehmen zu können?“)*

Haben deine Schüler genügend Vorwissen, um die Aufgaben zu lösen?

Dritte Frage zur Komplexität: Wie gehst du vor, wenn du Aufgaben in ihrer Komplexität (Struktur der Aufgabe) vereinfachen möchtest?

Handeln

Lernende im präoperativen Bereich lernen das Handeln selbst (Lernniveau 2a) und lernen über das Handeln (Lernniveau 2b). Wie beurteilst du die Stationen diesbezüglich? Inwiefern sind sie von Lernenden auf diesen Entwicklungsstufen lösbar?

Zweite Frage zum Handeln: Welche weitere Möglichkeiten siehst du, um noch mehr Handeln und Handlungen in die Stationen einzubauen?

Repräsentationsebene

Stichwort Repräsentationsebene: Lernende im präoperativen Bereich benötigen Aufgaben mit konkreten Gegenständen und handelndem Erfahren sowie auch bildlich/zeichnerische und sprachliche Aufgaben. Wie beurteilst du die Stationen diesbezüglich?
(Stichworte: enaktive [mit konkreten Gegenständen] und ikonische [bildliche und zeichnerische] Repräsentationsebene, als symbolische Repräsentationsebene ist Sprache möglich.)

Zielpublikum

Stichwort Alter: Lernende in welchem Lebensalter würdest du die Stationen anbieten?

Weitere Fragen

Welche Ideen und Anregungen hast du zur Gestaltung von weiteren Stationen?

Hast du jetzt noch einen Kommentar, den du loswerden oder an dieser Stelle anbringen möchtest?

Anhang 7 Transkriptionen der Interviews

Interview Nr. 1

Grundlage des Praktikerinterviews bildet die forschungsleitende Fragestellung:

Welche Anpassungen braucht es, damit Stationen aus bestehenden Werkstätten von Lernenden im präoperativen Bereich gelöst werden können?

Angaben zur interviewten Person und zu deren beruflichem Umfeld	
Name der Lehrperson	X.Y.
Institution/Ort	Z.
Auf welcher Stufe unterrichtet die Lehrperson?	Unterstufe
Wie viele Schüler unterrichtet die Lehrperson?	6
Heterogenität innerhalb der Klasse (Kognition)	Sensomotorik Stufe IV (2), präoperative Stufe (3), operative Stufe (1)
Datum des Interviews	17. Oktober 2011
Dauer des Interviews	9.30 bis 10.30 Uhr

Einleitung/Allgemeine Fragen

Du unterrichtest Lernende im präoperativen Bereich. Nach welchen Unterrichtsformen und -methoden unterrichtest du? (Stichworte offene und geschlossene Unterrichtsformen, Frontalunterricht, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit etc.)

1/1/1: Ich bin eigentlich viel frontal, im Kreis, vor allem so im Morgenkreis baue ich viele Sachen ein, die zum Thema passen, oder etwas Mathematisches, ja, so, dem sage ich Frontalunterricht. Dass ich so Sachen einbaue im Kreis, zum Beispiel Liedli, oder so, oder ein Singspiel, wo gerade schon Mathe drin ist, weisst du, wie ich meine? 1/1/2: Und Einzel, mache ich auch viel, da schicke ich einfach jemand, die Assistentin mit jemandem etwas zu machen, oder den Praktikanten oder ich selber natürlich. 1/1/3: Partner- und Gruppenarbeiten gibt es auch. Partner eigentlich wenig, viel so Zweiergrüpli gibt es, so gleich Starke. Partner eigentlich am wenigsten. Gruppenarbeit heisst für mich, dass jemand mit einer Gruppe Kindern etwas macht.

Welche Erfahrungen hast du mit dem Stationenlernen?

1/1/4: Eh, in der Institution Z. keine. Ich habe früher im Regelkindergarten Stationenlernen gemacht. An meiner jetzigen Arbeitsstelle habe ich noch nie Stationenlernen gemacht.

Wenn Antwort „keine“: Woran liegt dies? Was hält dich davon ab, Stationenlernen in deinem Unterricht anzubieten?

Hm, gute Frage. Eh (Pause). Irgendwie habe ich es einfach immer anders gemacht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, auch einmal Stationenlernen zu machen. Es gibt nicht etwas, das mich davon abhält es zu machen. 1/1/5: Einfach die Schwierigkeiten, die es gibt, dass alle mitmachen können, dass wirklich etwas sein muss, dass jedes Kind auf seinem Niveau etwas machen kann. Das braucht viele Überlegungen dazu, und das habe ich im Moment noch nicht angepackt. Aber vielleicht mache ich es dann nach dem, wo ich jetzt von dir sehe. Ist noch schwierig zu sagen, aber mich dünkt es noch schwierig, für Kinder auf unterschiedlichem Entwicklungsstand etwas zu machen, wo eben für jedes gut ist. Ich finde es eine schwierige Aufgabe.

Betreffend Stationenlernen: Welche Erfahrungen hast du mit auf dem Markt erhältlichen Werkstätten?

1/2/1: Ich habe eigentlich nie eine vom Markt genommen und gemacht. Ich habe daraus etwas genommen und gemacht oder die Kinder dazu hingeführt, aber halt einzeln oder auch einzelne Stationen oder Posten. Ich habe nicht die Stationen aufgestellt und gesagt, jetzt macht die, sondern ich habe etwas rausgenommen und habe dies dann für alle angeboten, auf dem Niveau, wie es ist. Werkstätten vom Markt habe ich nie übernommen, so wie sie gerade sind.

Was macht es schwierig?

Ich habe nicht so gerne Sachen, die ich nicht selber erschaffen habe. Ich habe Mühe mit so Stationen, weil meistens passt mir etwas nicht. 1/2/2: Ich müsste bei vielen etwas herausnehmen, oder anpassen, und damit habe ich eigentlich fast gleich viel Arbeit, wie wenn ich mir selber Stationen ausdenke. Weil es einfach nie passt. Es passt einfach nie. 1/2/3: Ja, ich habe noch nie eine Werkstatt angeschaut und gedacht, die passt mir jetzt gleich auf meine Kinder, die passt zum Thema und so weiter.

Du hast passen gesagt, kannst du mir noch etwas genauer sagen, was du unter passen verstehst?

Ich möchte gerne etwas nehmen und brauchen. Und das kann ich, wenn ich es selber erschaffe, wenn ich mir selber Gedanken mache, wie sind die Kinder, wie viel Zeit habe ich. Eh, ja, zum Beispiel und dann erschaffe ich etwas und dann passt es. Und wenn ich etwas übernehmen muss, wo ich nicht weiss, für welche Kinder es ist oder wie viel Zeit es braucht, dann passt es für mich nicht.

Passen heisst für dich also, dass es für die Kinder passen muss, und der Faktor Zeit spielt auch eine Rolle?

Ja, und ich kann mir vorstellen aus einer Werkstatt, die es schon gibt, Ideen zu nehmen und es dann halt selber mache, so wie es für mich passt und in dem Rahmen wie es für mich passt.

Wie gehst du vor, wenn du in deiner Klasse Stationenarbeit anbieten möchtest?

Die Überlegung von mir ist: Welche Kinder sind da? 1/2/4: Wo stehen sie? 1/2/5: Kann ich das Material in einigermaßen nützlicher Zeit beschaffen? Eh, ja was ist das Ziel der Stationenarbeit? 1/2/6: Was sollen die Kinder dabei lernen? Eh, möchte ich damit ein Thema vertiefen oder möchte ich, dass sie bei einer Handlung Sicherheit bekommen? Das Ziel ist auch noch wichtig. Ja.

Du hast meine angepassten Stationen nun angeschaut. Sie entstammen aus fünf auf dem Markt erhältlichen Werkstätten. Es wurde theoriegeleitet der Versuch unternommen, die Stationen auf die Bedürfnisse von Lernenden im präoperativen Bereich anzupassen. Meine Anpassungen möchte ich jetzt mit dir besprechen.

Lesekompetenzen

Welche Lesekompetenzen sind deiner Meinung nach zum Lösen der Aufgaben erforderlich? (Stichworte: Bilder lesen, Piktogramme lesen, Signalwörter lesen, Ganzwörter lesen, Schrift lesen).

Also es ist ja nicht bei allen Stationen gleich, gell. Bei den einen brauchst du dieses und bei den anderen jenes. 1/2/7: Also was sie sicher können müssen, ist das Bild an etwas zuordnen. Also Bild an einem Gegenstand zuordnen. Das müssen sie viel machen. 1/2/8: Wörter lesen du hast alle Stationen so gemacht, dass man das noch nicht können muss, oder es gibt auch schwierigere und einfachere Varianten. 1/2/9: Es können also auch Kinder mit dieser Werkstatt arbeiten, die noch nicht lesen können. Ich glaube, du kannst jede Station machen, ohne dass sie lesen können, meine ich. Ich denke, man kann mit den Stationen auch mit Kindern etwas machen, die noch nicht lesen können.

Ich möchte deine Einschätzung: Wie könnten deine Schüler mit den Anforderungen der angepassten Stationen betreffend Anforderungen im Lesen umgehen?

Meine Schüler? Ja, also, also ich würde ihnen einfach die Stationen so anbieten, dass sie nicht überfordert sind. Meine Schüler im präoperativen Bereich lesen erst einzelne Buchstaben oder hängen zwei zusammen. Die können noch nicht ein Wort lesen oder. Und darum würde ich halt so machen, von unten anfangen, zuerst mit den Bildern, also irgendwie so. 1/3/1: Ich habe das Gefühl, ich könnte jede Station so machen, ohne dass sie lesen müssen.

Natürlich möchte ich auch von deinen Erfahrungen profitieren. Auf welchen Lesestufen bietest du den Lernenden im präoperativen Bereich die Aufgaben an? (Stichworte: Hast du konkrete Ideen, wie ich es betreffend Lesestufen anders hätte machen können?)

Bei uns ist so, dass dies meine Kollegin macht. Ich habe nicht viel damit zu tun. Aber man hat ja immer ein wenig damit zu tun. Nein, ich finde es so gut. Mich dünkt, es gehöre ja auch schon ein wenig zum Lesen, wenn man ein Bild lesen kann oder zuordnen. Ich finde es super. Auch wenn du das Kind ein Lebensmittel probieren lässt und es muss das Bild zuordnen. Für mich hat dies auch schon etwas mit Lesen zu tun. Ich meine, es ist alles Lesen, was du da machst. Ich finde, du hast es sehr gut gelöst, so wie du es anbietest. Es gibt sicher andere Ideen, aber ich kann gut mit deinen leben.

Kognition/Niveau

Wie beurteilst du die Stationen betreffend Kognition/Niveau? Sind sie unter diesem Aspekt von Lernenden im präoperativen Bereich lösbar? (Stichworte: Die Aufgaben wurden so angepasst, dass sie hauptsächlich handelnd gelöst werden können. Im Mittelpunkt stehen Handeln, Erkunden und Entdecken in konkreten Situationen [unmittelbare Anschauung] und zunehmend auch in abstrakterer Repräsentation [mittelbare Anschauung].)

Es kommt natürlich sehr drauf an auf die Behinderung, die dieses Kind hat. Das ist ja manchmal das Problem, dass unsere Kinder manchmal Barrieren haben, wo wir sie gar nicht erwarten. Aber ich könnte sicher, ich würde einfach ausprobieren, wohin komme ich mit diesem Kind. 1/3/2: Ich könnte mir vorstellen, dass es Stationen hat, wo es einfach nicht geht, wo das Kognitive nicht ausreicht, um die Aufgabe zu lösen. Aber ich denke, da kann man wieder einen Schritt zurückgehen, zu einer anderen Station und das aufbauen. Ist noch schwierig. Das passiert mir manchmal, wenn ich eine Aufgabe stelle und denke, das müsste doch gehen, und dann bleibt es irgendwo stehen. Irgendwo. Und das wird mit jeder Werkstatt so sein. Oder man bricht es dann nochmals runter oder geht an eine andere Station. Aber mich dünkt, du hast dir sehr viel überlegt, was die Kognition betrifft. Die Fragen sind einfach und klar gestellt. Man kann die Aufgabe mit einem Satz beschreiben und muss nicht lang herumerklären. Ich finde das gut. Klare Anweisungen und ja, eben, weil du es vom Handeln aus machst, sind die Chancen gross, dass sie eben auch einen Schritt weiterkommen.

Eine zweite Frage zu Kognition/Niveau: Es ist nicht einfach, Inhalte für den Unterricht auf die Handlungsebene herunterzubrechen. Welche Erfahrungen hast du diesbezüglich?

Ja, ha, das ist eben genau eso. Es ist wirklich nicht einfach, eh. Die Erfahrung ist, dass wenn man es probiert, dass man dort landet, wo es mit der Kognition nichts mehr zu tun hat. Die Verbindung zu schaffen, dass sie etwas handeln und dass es in der Kognition in die richtige Richtung geht. Das finde ich schwierig. 1/3/3: Manchmal, wenn man es aufs Handeln runterbricht, dann bleibt es auf der Handlungsebene. Dann üben sie Fingerfertigkeiten. Und nicht das Kognitive. Aber häufig eben gleich. Aber das ist eben das Interessante, dass es dennoch Verknüpfungen gibt im Gehirn, die nachher für das andere wieder Wirkung hat. Ist noch ein Knackpunkt. Ich bin überzeugt, dass Handeln ein Kind auch kognitiv weiterbringt. Aber, es ist auch schwierig, das zu steuern, mit der Handlung ein Ziel anzustreben. Nicht irgendeine Verknüpfung, sondern die Verknüpfung, die man möchte.

Komplexität

Wie beurteilst du die Stationen betreffend der Struktur der Aufgabe? (Stichworte: „Was muss ein Kind können, welches Vorwissen muss es mitbringen, um das intendierte Zielverhalten einnehmen zu können?“)

Das ist natürlich ein wenig unterschiedlich. 1/4/1: Eh, mit den Milchprodukten und Nahrungsketten muss es vorher einmal gehört haben, ja, und begriffen haben, dass es die Aufgaben auch wirklich lösen kann. Es ist sehr unterschiedlich. Die ersten Aufgaben, Zeichnung und Foto zusammensetzen, es muss den Gegenstand kennen.

Haben deine Schüler genügend Vorwissen, um die Aufgaben zu lösen?

Nein, da müsste ich noch etwas nachschoppen. Ich müsste das Thema sicher noch vorbehandeln. Zum Beispiel die Ernährungspyramide. 1/4/1: Ich denke auch an Begriffe wie süß und sauer, und so, müsste ich zuerst üben. Ich habe auch Kinder, die Schwierigkeiten beim Unterscheiden haben. Die Wahrnehmung ist nicht da. Man muss herausfinden, ob das Kind unterscheiden kann.

Dritte Frage zur Komplexität: Wie gehst du vor, wenn du Aufgaben in ihrer Komplexität (Struktur der Aufgabe) vereinfachen möchtest?

1/4/2: Ich würde Übungsgelegenheiten schaffen und mit dem Kind zusammen herausfinden, wo steht es und dann heruntergehen bis dort, wo ich das Gefühl habe, es kommt etwas. Oder ich würde ihm eine andere Aufgabe anbieten. Oder bei einer anderen Aufgabe anfangen.

Handeln

Lernende im präoperativen Bereich lernen das Handeln selbst (Lernniveau 2a) und lernen über das Handeln (Lernniveau 2b). Wie beurteilst du die Stationen diesbezüglich? Inwiefern sind sie von Lernenden auf diesen Entwicklungsstufen lösbar?

1/4/3: Ich denke schon. Ich glaube, dass du die Stationen auf die Handlungsebene genommen hast. Ich denke, bei den meisten ist es dir gelungen, dass sie etwas machen können. Es gibt ein paar wenige, wo das Denken im Vordergrund steht. Aber es gibt viele, wo sie etwas legen können oder probieren, das sind ja alles Sachen, wo sie aus dem Alltag vielleicht kennen. Mich dünkt es gut, dass du von den Arbeitsblättern weggekommen bist. Du bist ja von Arbeitsblättern ausgegangen. Du hast von diesem Papier einen Lerngegenstand herausgenommen und eine Aufgabe gemacht oder einen Auftrag. Und das macht deine Arbeit aus.

Du hast ein paar angesprochen, wo viel Denken drin ist. Hast du etwas vor Augen?

Ja, es ist die Ernährungspyramide, sicher. Was war es noch? Also ganz wenig. Und das darf es auch sein. Du hast ja für den präoperativen Bereich gemacht, dann darf auch etwas nahe am operativen Bereich sein, denke ich. Ja. Und sonst kommt mir nichts in den Sinn. Das Ausprobieren und Schmecken zu üben und zu machen finde ich ganz in Ordnung.

Zweite Frage zum Handeln: Welche weitere Möglichkeiten siehst du, um noch mehr Handeln und Handlungen in die Stationen einzubauen?

Also ich finde es gut, so wie du es gemacht hast. Ich müsste alles genau anschauen und wirklich suchen. Man könnte noch mehr mit Gegenständen arbeiten. Mich dünkt, dass auch unsere Kinder lernen müssen, etwas Abstrakteres zu machen. Damit sie evtl. in die operative Phase kommen.

Repräsentationsebene

Stichwort Repräsentationsebene: Lernende im präoperativen Bereich benötigen Aufgaben mit konkreten Gegenständen und handelndem Erfahren sowie auch bildlich/zeichnerische und sprachliche Aufgaben. Wie beurteilst du die Stationen diesbezüglich?
(Stichworte: enaktive [mit konkreten Gegenständen] und ikonische [bildliche und zeichnerische] Repräsentationsebene, als symbolische Repräsentationsebene ist Sprache möglich.)

1/5/1: Die Stationen, die ich vor mir habe sind mit konkreten Gegenständen 1/5/2: oder bildlich/zeichnerisch lösbar. Das habe ich vor mir.

Zielpublikum

Stichwort Alter: Lernenden in welchem Lebensalter würdest du die Stationen anbieten?

Lebensalter? Nicht Entwicklungsalter? Ja, die kann man von 5-jährigen bis 12, denke ich einmal. Oder sogar länger. Gegen oben offen. Ja, ich kann es mir auch mit Erwachsenen vorstellen. 1/5/3: Man kann gegen oben offen, absolut.

Weitere Fragen

Welche Ideen und Anregungen hast du zur Gestaltung von weiteren Stationen?

1/5/4: Zum Beispiel das Thema Fett, wegen dem Übergewicht. Vielleicht wäre das möglich, dass man das noch herausarbeiten könnte, wegen dem zu fettig essen, dick macht, oder 1/5/5: wegen dem gesund essen. Also die Auswirkung vom Essen. Vitamine zum gesund bleiben etc. Man könnte darüber reden. Es braucht es aber auch gar nicht. Warum isst man überhaupt? Warum sind Früchte gesund? Und warum Schoggi in grossen Mengen nicht?

Hast du jetzt noch einen Kommentar, den du loswerden oder an dieser Stelle anbringen möchtest?

Ehm, ich finde es eine schöne Sache. Es ist amächelich und gluschtet einem zu machen. Es ist etwas, das ich sofort umsetzen kann. Ist heruntergebrochen und bietet viele Möglichkeiten zum Arbeiten mit unseren Kindern. Finde ich eine gute Idee, Stationen herunterbrechen.

Vielen Dank für das Interview.

Anhang 7 Transkriptionen der Interviews

Interview Nr. 2

Grundlage des Praktikerinterviews bildet die forschungsleitende Fragestellung:

Welche Anpassungen braucht es, damit Stationen aus bestehenden Werkstätten von Lernenden im präoperativen Bereich gelöst werden können?

Angaben zur interviewten Person und zu deren beruflichem Umfeld	
Name der Lehrperson	A.B.
Institution/Ort	Y.
Auf welcher Stufe unterrichtet die Lehrperson?	Mittelstufe
Wie viele Schüler unterrichtet die Lehrperson?	9
Heterogenität innerhalb der Klasse (Kognition)	Präoperativ 1 bis 3
Datum des Interviews	21. Oktober 2001
Dauer des Interviews	11 bis 12 Uhr

Einleitung/Allgemeine Fragen

Du unterrichtest Lernende im präoperativen Bereich. Nach welchen Unterrichtsformen und -methoden unterrichtest du? (Stichworte offene und geschlossene Unterrichtsformen, Frontalunterricht, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit etc.)

2/1/1: Also ein grosser Teil meines Unterrichts ist Planarbeitsunterricht. Das ist der Schwerpunkt für Mathe und Sprache, wo jedes Kind an seinem individuellen Arbeitsplan arbeitet. Also die Aufgaben sind vorgegeben, aber sie können die Reihenfolge selber wählen. 2/1/2: Und Mensch und Umwelt unterrichte ich mehrheitlich so, dass ich spielerische Sachen im Kreis mache 2/1/3: Und dann teilen wir die Klasse meistens auf in Gruppen und jede erwachsene Person hat dann eine Gruppe. Und dann gibt es in der Gruppe eine Aufgabe zu lösen und dann werden die Gruppen gewechselt, sodass jede Gruppe bei jeder erwachsenen Person ist und alles gemacht hat. Und je nachdem, was es für Aufgaben sind, schaue ich bei der Gruppeneinteilung, dass die von der Entwicklungsstufe her passenden Schüler zusammen sind, manchmal mische ich es aber auch.

Welche Erfahrungen hast du mit dem Stationenlernen?

2/1/4: Das habe ich auch schon gemacht. Zum Beispiel beim Thema Post. 2/1/5: Die Schwierigkeit finde ich, die Stationen so zu machen, dass die Kinder die Stationen selber bearbeiten können. Weil es kann ja nicht bei jeder Station eine erwachsene Person sein, die sie anleiten können. Aber von den Kindern her, sie machen es sehr gern, vor allem wenn es einen Plan gibt, wo man ankreuzen kann, was man schon alles gemacht hat. Und sie arbeiten auch gerne selbstständig.

Wenn Antwort „keine“: Woran liegt dies? Was hält dich davon ab, Stationenlernen in deinem Unterricht anzubieten?

2/1/6: Die Schwierigkeit finde ich, Aufgaben zu finden, die sie selbstständig lösen können. Es braucht wahnsinnig viel Vorarbeit, um alle Stationen so vorzubereiten, dass die Kinder sie alleine bearbeiten können. Und das muss ich ehrlich sagen, das schaffe ich nicht bei jedem Thema so zu machen. Von dem her ist es praktischer, wenn ich jedem Erwachsenen sein Material geben kann, das er mit seiner Gruppe durchführt. Also ist sicher der grosse Aufwand der Hauptgrund.

Betreffend Stationenlernen: Welche Erfahrungen hast du mit auf dem Markt erhältlichen Werkstätten?

2/2/1: Dass die mehr oder weniger unbrauchbar sind für uns. 2/2/2: Weil sie sehr textlastig sind. Auch die für 1.-Klässler bestehen fast nur aus Text. Manchmal gibt es Sachen vom Kindergartenniveau, das man am ehesten noch brauchen kann. Aber dort ist es häufig so, dass es viele Anleitungen drin hat, aber das Material muss man dann gleichwohl selber herstellen. Also ein riesiger Aufwand. Quasi so machen, dass man es anwenden kann im Unterricht.

Wie gehst du vor, wenn du in deiner Klasse Stationenarbeit anbieten möchtest?

2/2/3: Schon so, dass ich etwas nehme, das schon vorhanden ist und dann das so anpassen dass unsere Kinder das lösen können. 2/2/4: Teilweise habe ich es auch schon so gemacht habe, dass ich gewisse Stationen nicht verändert habe, und die konnten dann nur die Schüler lösen, die schon lesen und schreiben können. Einfach auch der Einfachheit halber, damit ich nicht alle Stationen anpassen muss.

Du hast meine angepassten Stationen nun angeschaut. Sie entstammen aus fünf auf dem Markt erhältlichen Werkstätten. Es wurde theoriegeleitet der Versuch unternommen, die Stationen auf die Bedürfnisse von Lernenden im präoperativen Bereich anzupassen. Meine Anpassungen möchte ich jetzt mit dir besprechen.

Lesekompetenzen

Welche Lesekompetenzen sind deiner Meinung nach zum Lösen der Aufgaben erforderlich? (Stichworte: Bilder lesen, Piktogramme lesen, Signalwörter lesen, Ganzwörter lesen, Schrift lesen)

2/2/7, 2/2/8, 2/2/9: Bilder und Piktogramme vorwiegend, bei einzelnen Aufgaben noch einzelne Wörter, aber dort gibt es ja immer zwei Varianten also mit Bildern und mit Text.

Ich möchte deine Einschätzung: Wie könnten deine Schüler mit den Anforderungen der angepassten Stationen betreffend Anforderungen im Lesen umgehen?

2/2/8: Ja.

Natürlich möchte ich auch von deinen Erfahrungen profitieren. Auf welchen Lesestufen bietest du den Lernenden im präoperativen Bereich die Aufgaben an? (Stichworte: Hast du konkrete Ideen, wie ich es betreffend Lesestufen anders hätte machen können?)

Nein, ich finde es gut. Meine Schüler könnten es so lesen. Die Fotorezepte brauche ich auch, und es ist genau so gestaltet, dass die Schüler auf diesem Niveau es so lesen könnten.

Kognition/Niveau

Wie beurteilst du die Stationen betreffend Kognition/Niveau? Sind sie unter diesem Aspekt von Lernenden im präoperativen Bereich lösbar? (Stichworte: Die Aufgaben wurden so angepasst, dass sie hauptsächlich handelnd gelöst werden können. Im Mittelpunkt stehen Handeln, Erkunden und Entdecken in konkreten Situationen [unmittelbare Anschauung] und zunehmend auch in abstrakterer Repräsentation [mittelbare Anschauung].)

2/2/9: Also ich finde es sehr gut, dass man viel selber probieren und machen kann, also das Handelnde. Und gleich auch, dass man weiterführende Aufgaben mit Bildern legen oder so machen kann. Gewisse Schüler würden wohl beim Handeln stehen bleiben, weil das schon reicht, aber ich finde es gut, dass es gleichwohl für die anderen weitergeht. Also es kommen viele Sachen vor mit 1:1-Zuordnung, mit Abzählen, also ich habe das Gefühl dass ein breiter Bereich abgedeckt ist, der in diesem kognitiven Bereich möglich ist.

Eine zweite Frage zu Kognition/Niveau: Es ist nicht einfach, Inhalte für den Unterricht auf die Handlungsebene herunterzubrechen. Welche Erfahrungen hast du diesbezüglich?

2/3/1: Ist so. Also es kommt fest auch aufs Thema darauf an. Also Ernährung ist sicher ein gutes Thema, es hat viel mit Selber-Erfahren und Ausprobieren zu tun. Aber ich finde, es gibt Themen, die extrem schwierig sind zum Herunterbrechen, aber welche die Kinder eben auch interessiert sind. Zum Beispiel beim Thema Ritter fand ich es schwierig, den Stoff auf die Handlungsebene herunterzubrechen. Gewisse Sachen sind unmöglich zum Herunterbrechen. Aber Themen, die näher am Körper sind, eignen sich sehr gut.

Komplexität

Wie beurteilst du die Stationen betreffend der Struktur der Aufgabe? (Stichworte: „Was muss ein Kind können, welches Vorwissen muss es mitbringen, um das intendierte Zielverhalten einnehmen zu können?“)

2/3/2: Also ich denke, zum die eigentliche Aufgabe auszuführen, reicht es. 2/3/3: Eine Schwierigkeit ist sicher, bis man erklärt hat, und dass sie im Nachhinein noch wissen, dass sie dann bei der Ausführung noch wissen, was sie machen müssen. Die Komplexität der einzelnen Aufgabe ist gut machbar. Aber schwierig ist sicher die Handlungsplanung, um zu wissen, wie muss ich die Aufgabe überhaupt angehen. Die Durchführung ist einfach, aber sie brauchen oft eine Anleitung, wie sie mit der Aufgabe umgehen können. 2/3/4: Was mir noch aufgefallen ist, meine Schüler können nicht gut zeichnen, und die Aufgaben mit Zeichnen sind schwierig. Lösung: Piktos vorgeben, die sie kleben können. Oder Piktosauswahl geben und sie kreisen ein, was sie zum Beispiel gegessen haben.

Haben deine Schüler genügend Vorwissen, um die Aufgaben zu lösen?

2/3/5: Ich glaube schon. Zum Teil bräuchten sie noch etwas Vorwissen, beispielsweise bei der Ernährungspyramide. Aber sonst, denke ich, dass sie es könnten.

Dritte Frage zur Komplexität: Wie gehst du vor, wenn du Aufgaben in ihrer Komplexität (Struktur der Aufgabe) vereinfachen möchtest?

2/3/6: Die einfachste Variante ist mehr Unterstützung geben. Dass noch eine erwachsene Person mitmacht und mithilft. Als Vorbild. Das ist die praktikabelste Variante. 2/3/7: Und sonst dass ich Handlungspläne erstelle etc. Oder auch mit dem Material, das ich bei einigen schon den Anfang der Arbeit vorgebe, und die anderen machen alles selber.

Handeln

Lernende im präoperativen Bereich lernen das Handeln selbst (Lernniveau 2a) und lernen über das Handeln (Lernniveau 2b). Wie beurteilst du die Stationen diesbezüglich? Inwiefern sind sie von Lernenden auf diesen Entwicklungsstufen lösbar?

3/3/8: Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass die Aufgaben vieles zulassen. Einige handeln nur, und die anderen, bei denen macht es etwas im Kopf, die erkennen, dass zum Beispiel ein Joghurt zehn Würfelzucker hat. Es ist beides möglich. Bei handelnden Aufgaben sind die einen mit dem Handeln selber beschäftigt, und bei den anderen macht es noch etwas. Mit handelnden Aufgaben ist beides möglich. Wenn man noch mehr Denken reinnehmen möchte, könnte man noch metakognitives Gespräch reinnehmen.

Zweite Frage zum Handeln: Welche weitere Möglichkeiten siehst du, um noch mehr Handeln und Handlungen in die Stationen einzubauen?

Nein, ich finde es hat viel Handeln drin. Es ist viel mit Probieren und Selber-Machen drin. Bei vielen Stationen kann man zum Weiterführen noch ein Arbeitsblatt machen. Einige Schüler sind dann sicher in der Lage dazu. Aber das braucht Vorwissen, sie müssen gehandelt haben, ausprobiert haben. Müssen wissen, dass es geht. Ich denke, gegen oben ist es nie schwierig anzupassen. Schwieriger ist es herunterzubrechen.

Repräsentationsebene

Stichwort Repräsentationsebene: Lernende im präoperativen Bereich benötigen Aufgaben mit konkreten Gegenständen und handelndem Erfahren sowie auch bildlich/zeichnerische und sprachliche Aufgaben. Wie beurteilst du die Stationen diesbezüglich?

(Stichworte: enaktive [mit konkreten Gegenständen] und ikonische [bildliche und zeichnerische] Repräsentationsebene, als symbolische Repräsentationsebene ist Sprache möglich.)

2/4/1: Also ich habe das Gefühl, dass es dir gelungen ist. Es hat ja nirgends Text. Man kann alle Stationen ohne Schrift machen.

Zielpublikum

Stichwort Alter: Lernenden in welchem Lebensalter würdest du die Stationen anbieten?

2/4/2: Mittelstufe. Also wirklich. 2/4/3: Gewisse Sachen kann man schon in der Unterstufe anbieten. Aber gewisse Sachen brauchen schon ein gewisses Alter (Milchprodukte, Fett). 2/4/4: Aber gewisse Sachen kann man sicher auch auf der Oberstufe machen. Zum Beispiel die gesunde Ernährung.

Weitere Fragen

Welche Ideen und Anregungen hast du zur Gestaltung von weiteren Stationen?

2/4/5: Spontan nicht. Ich finde es sehr umfassend. Zum Beispiel das Riechen könnte man noch reinnehmen. Aber sonst? Im Bereich Kochen könnte man ja endlos machen.

Hast du jetzt noch einen Kommentar, den du loswerden oder an dieser Stelle anbringen möchtest?

Unbedingt, ich bin froh, dass ich diese Gelegenheit habe. Es ist mega Arbeit, die du gemacht hast. Ich weiss aus eigener Erfahrung, wie wenig solche Sachen es gibt. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich im nächsten Leben einen Lehrmittelverlag aufmache für Lehrmittel im präoperativen Bereich. Ich wäre wirklich froh wenn wir künftig ein paar zusammen uns so gegenseitig Materialien ausleihen könnten, finde ich.

Vielen Dank für das Interview.

Anhang 7 Transkriptionen der Interviews

Interview Nr. 3

Grundlage des Praktikerinterviews bildet die forschungsleitende Fragestellung:

Welche Anpassungen braucht es, damit Stationen aus bestehenden Werkstätten von Lernenden im präoperativen Bereich gelöst werden können?

Angaben zur interviewten Person und zu deren beruflichem Umfeld	
Name der Lehrperson	C.D.
Institution/Ort	S.
Auf welcher Stufe unterrichtet die Lehrperson?	Oberstufe
Wie viele Schüler unterrichtet die Lehrperson?	5
Heterogenität innerhalb der Klasse (Kognition)	Sensomotorik Stufe 3 bis Präoperativ Stufe 2
Datum des Interviews	27. Oktober 2011
Dauer des Interviews	19 bis 20 Uhr

Einleitung/Allgemeine Fragen

Du unterrichtest Lernende im präoperativen Bereich. Nach welchen Unterrichtsformen und -methoden unterrichtest du? (Stichworte offene und geschlossene Unterrichtsformen, Frontalunterricht, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit etc.)

3/1/1: Also vieles mache ich im Kreis. Am Morgen sammle ich die Schüler immer im Kreis. Dann singen wir, und danach gibt es etwas zum aktuellen Thema. Oft hängt es mit einer Geschichte zusammen, d.h. ich erzähle aus dem aktuellen Bilderbuch oder wir erarbeiten etwas zusammen zu diesem Thema. Kann man dies unter Frontalunterricht einordnen? 3/1/2: Dann mache ich viel als Einzelarbeit. Ich muss das noch genauer erklären: Ich arbeite zusammen mit einem Schüler, und die anderen bekommen für diese Zeit eine Stillarbeit. Das Problem ist aber immer, dass die Schüler nur arbeiten, wenn jemand Erwachsener dabei ist. 3/1/3: Ja, Gruppenarbeit machen wir auch. Aber das vorwiegend beim Basteln.

Welche Erfahrungen hast du mit dem Stationenlernen?

3/1/4: Bis jetzt habe ich das in meiner Klasse noch nie angeboten. Früher in der Regelschule habe ich das oft gemacht. Die Schüler haben das immer ganz gerne gemacht. Aber hier nein, bis jetzt noch nie.

Wenn Antwort „keine“: Woran liegt dies? Was hält dich davon ab, Stationenlernen in deinem Unterricht anzubieten?

3/1/5: Ich glaube nicht, dass meine Schüler so weit sind, dass ich ihnen Stationenlernen anbieten könnte. Damit meine ich, dass sie nicht die ganze Übersicht haben, die es dazu braucht. Vielleicht ein oder zwei Schüler könnten das schon. Aber die anderen wären einfach damit überfordert, dass sie jetzt etwas auswählen können und dann am Platz selber bearbeiten müssen. Ich muss sowieso fast für jeden meiner Schüler die Aufgaben individuell bereitstellen. 3/1/6: Von meinen fünf Schülern ist jeder auf einem anderen Niveau. Wie mache ich das dann beim Stationenlernen? Fünf Aufgaben mit fünf individuellen Niveaustufen? Dann kann ich die Sachen doch gerade individuell anbieten, finde ich. Die einzelnen Aufgaben kann ich schon machen. Aber die Unterrichtsform Stationenlernen, die würde bei mir nicht gehen.

Betreffend Stationenlernen: Welche Erfahrungen hast du mit auf dem Markt erhältlichen Werkstätten?

3/2/1: Ich habe schon öfter solche Werkstätten angeschaut. Die tönen immer sehr gut. Und ein paar habe ich auch schon angeschafft. Meine Erfahrung ist die, dass ich von diesen Werkstätten immer sehr wenig gebrauchen kann. Eigentlich fast nichts. Also kaufen tue ich sicher keine mehr.

Wenn Antwort negativ: Was macht es schwierig?

3/2/2: Die Werkstätten sind extrem auf Schriftsprache ausgelegt. Das können meine Schüler aber nicht. Und so kann ich herzlich wenig davon gebrauchen. 3/2/3: Ich habe schon etwas von den Kindergartenwerkstätten gebraucht. Aber da habe ich dann eher ein schlechtes Gewissen, weil ich doch eine Oberstufenklasse unterrichte.

Wie gehst du vor, wenn du in deiner Klasse Stationenarbeit anbieten möchtest?

3/2/4: Ja, eben, anbieten tue ich die Stationenarbeit ja im eigentlichen Sinne gar nicht. Manchmal nehme ich aber eine Idee aus einer Werkstätte und passe es dann für meine Schüler an. Aber das mache ich eher wenig. Es braucht für mich fast gleich viel Zeit, wie wenn ich die Aufgaben für meine Schüler von Grund auf selber zusammenstellen würde.

Du hast meine angepassten Stationen nun angeschaut. Sie entstammen aus fünf auf dem Markt erhältlichen Werkstätten. Es wurde theoriegeleitet der Versuch unternommen, die Stationen auf die Bedürfnisse von Lernenden im präoperativen Bereich anzupassen. Meine Anpassungen möchte ich jetzt mit dir besprechen.

Lesekompetenzen

Welche Lesekompetenzen sind deiner Meinung nach zum Lösen der Aufgaben erforderlich? (Stichworte: Bilder lesen, Piktogramme lesen, Signalwörter lesen, Ganzwörter lesen, Schrift lesen)

Also du hast die meisten Stationen so gestaltet, dass man nicht Schrift und ganze Texte lesen muss. 3/2/5; 3/2/6: Du hast viel mit Bildern, also Fotos, oder auch Piktos gemacht. Viel ist auch mit Bilder ausschneiden und zuordnen 3/2/7: Und manchmal, ja, da hast du noch ein paar Wörter drin. Bei diesen Aufgaben hat es aber immer auch eine einfachere Variante mit Bildern. Also richtig lesen muss man nie.

Ich möchte deine Einschätzung: Wie könnten deine Schüler mit den Anforderungen der angepassten Stationen betreffend Anforderungen im Lesen umgehen?

Also die Schülerin im sensomotorischen Bereich könnte damit nicht umgehen. 3/2/8: Aber du fragst ja wegen den Präoperativen. Also von denen könnten die Aufgaben betreffend des Lesens glaub alle lösen. Ja, ich glaube schon. Es ist ja alles mit Bildern und Piktos. Und dann hast du noch Ganzwörter. Aber da kann man ja auch die einfachere Variante wählen. Ja, meine Schüler könnten das sicher.

Natürlich möchte ich auch von deinen Erfahrungen profitieren. Auf welchen Lesestufen bietest du den Lernenden im präoperativen Bereich die Aufgaben an? (Stichworte: Hast du konkrete Ideen, wie ich es betreffend Lesestufen anders hätte machen können?)

Ich biete sehr wenig Schriftliches an. Aber wenn ich etwas anbiete, dann auf der Basis von Bildern. Also Fotos oder eben auch Piktogramme.

Kognition/Niveau

Wie beurteilst du die Stationen betreffend Kognition/Niveau? Sind sie unter diesem Aspekt von Lernenden im präoperativen Bereich lösbar? (Stichworte: Die Aufgaben wurden so angepasst, dass sie hauptsächlich handelnd gelöst werden können. Im Mittelpunkt stehen Handeln, Erkunden und Entdecken in konkreten Situationen [unmittelbare Anschauung] und zunehmend auch in abstrakterer Repräsentation [mittelbare Anschauung].)

3/3/1: Ja, ich meine schon. Die Schüler haben ja bei jeder Station etwas zu tun. Hier müssen sie ein Gericht herstellen, dort etwas sortieren und da wiederum etwas probieren. Es ist bei jeder Station eine Handlung dabei, finde ich. Du bietest bei einigen Stationen noch ein Arbeitsblatt als Ergänzung an. Das würde ich wohl weniger machen. Meine Schüler haben eher Mühe damit. Aber das Handeln, doch, das gefällt mir.

Eine zweite Frage zu Kognition/Niveau: Es ist nicht einfach, Inhalte für den Unterricht auf die Handlungsebene herunterzubrechen. Welche Erfahrungen hast du diesbezüglich?

3/3/2: Das ist sicher so. Manchmal merke ich erst während des Unterrichts, dass ich zu hoch eingestiegen bin und meine Schüler vom Kognitiven her einfach noch gar nicht so weit sind. Das ist ein Hauptthema unserer Arbeit, finde ich, die Inhalte für den Unterricht auf die Handlungsebene herunterzubrechen. Manchmal, so finde ich, gelingt es mir. Manchmal auch nicht. Ich bin da oft ziemlich unsicher.

Komplexität

Wie beurteilst du die Stationen betreffend der Struktur der Aufgabe? (Stichworte: „Was muss ein Kind können, welches Vorwissen muss es mitbringen, um das intendierte Zielverhalten einnehmen zu können?“)

3/3/3: Einige Dinge setzen sicher ein hohes Vorwissen voraus. Gerade das mit der Ernährungspyramide dünkt mich ziemlich schwierig. Meine Schüler hätten da eher Mühe damit. Aber ich finde schon, dass es auch einmal etwas abstrakt sein darf. 3/3/4: Ich meine, dass bei diesem Thema das Vorwissen von den meisten Schülern sicher da ist.

Haben deine Schüler genügend Vorwissen, um die Aufgaben zu lösen?

3/3/3: Wie gesagt, die Ernährungspyramide wäre ihnen sicher zu abstrakt. 3/3/4: Aber die anderen Aufgaben ja ich denke schon, dass sie die bewältigen könnten.

Dritte Frage zur Komplexität: Wie gehst du vor, wenn du Aufgaben in ihrer Komplexität (Struktur der Aufgabe) vereinfachen möchtest?

3/3/5: Oft staune ich, wie weit runter ich gehen muss, dass ich meine Schüler wirklich ansprechen und motivieren kann. Bei einigen meiner Schüler muss es schon recht nahe am Körper und an ihrer Welt sein, damit sie sich dafür begeistern können. Wenn das Herz dabei ist, ist auch der Schüler dabei. Und wenn ich eine Aufgabe genügend vereinfacht habe, dann sind die Schüler in der Lage, sie auszuführen. Das Ganze ist oft eine Gratwanderung und ein Ausprobieren.

Handeln

Lernende im präoperativen Bereich lernen das Handeln selbst (Lernniveau 2a) und lernen über das Handeln (Lernniveau 2b). Wie beurteilst du die Stationen diesbezüglich? Inwiefern sind sie von Lernenden auf diesen Entwicklungsstufen lösbar?

3/3/6: Ja, ich glaube schon, dass sie lösbar sind. Du hast ja überall Handeln dabei. Bei einigen dreht es sich sehr wahrscheinlich nur um die Handlung. Andere werden wohl noch etwas mehr mitnehmen. Aber das kann man nicht gross steuern. Das hängt von der Entwicklungsstufe ab.

Zweite Frage zum Handeln: Welche weitere Möglichkeiten siehst du, um noch mehr Handeln und Handlungen in die Stationen einzubauen?

Jetzt im Moment gerade nichts. Man könnte sicher noch die eine oder andere Handlung einbauen. Aber ich finde, dass es viel Handlung hat in deinen Stationen.

Repräsentationsebene

Stichwort Repräsentationsebene: Lernende im präoperativen Bereich benötigen Aufgaben mit konkreten Gegenständen und handelndem Erfahren sowie auch bildlich/zeichnerische und sprachliche Aufgaben. Wie beurteilst du die Stationen diesbezüglich?

(Stichworte: enaktive [mit konkreten Gegenständen] und ikonische [bildliche und zeichnerische] Repräsentationsebene, als symbolische Repräsentationsebene ist Sprache möglich.)

3/4/1: Ich finde es gut, dass du fast vollständig auf Lesen und Schreiben verzichtest. 3/4/2; 3/4/3: Du bietest Aufgaben an, die sie handelnd mit konkreten Gegenständen oder auch bildlich oder zeichnerisch lösen können. 3/4/1: Die käuflichen Werkstätten sind ja vollständig auf Lesen und Schreiben aufgebaut. Deshalb sind sie für uns so wenig brauchbar.

Zielpublikum

Stichwort Alter: Lernenden in welchem Lebensalter würdest du die Stationen anbieten?

3/4/4: Ich würde die jetzt meinen Schülern schon noch anbieten. Ein paar Stationen hat es sicher dabei, die eher für jüngeres Publikum sind. Aber das würde wohl am meisten mich stören. Meine Schüler stören sich nie daran, wenn etwas eher kindlich ist. Da habe ich schon die meisten Probleme damit. Also ich sage, man kann sie auf allen Stufen anbieten.

Weitere Fragen

Welche Ideen und Anregungen hast du zur Gestaltung von weiteren Stationen?

Ideen habe ich schon. Es wäre natürlich toll, wenn zu vielen Themen solche präoperativen Stationen bestehen würden. Meinst du Anregungen zur Gestaltung von weiteren Stationen zu diesem Thema? Also jetzt im Moment kommt mir dazu gerade nichts in den Sinn.

Hast du jetzt noch einen Kommentar, den du loswerden oder an dieser Stelle anbringen möchtest?

Nein, eigentlich nicht.

Vielen Dank für das Interview.

Anhang 7 Transkriptionen der Interviews

Interview Nr. 4

Grundlage des Praktikerinterviews bildet die forschungsleitende Fragestellung:

Welche Anpassungen braucht es, damit Stationen aus bestehenden Werkstätten von Lernenden im präoperativen Bereich gelöst werden können?

Angaben zur interviewten Person und zu deren beruflichem Umfeld	
Name der Lehrperson	E.F.
Institution/Ort	K.
Auf welcher Stufe unterrichtet die Lehrperson?	Mittelstufe
Wie viele Schüler unterrichtet die Lehrperson?	6
Heterogenität innerhalb der Klasse (Kognition)	Sensomotorik Stufe 2 bis Präoperativ Stufe 3
Datum des Interviews	28. Oktober 2011
Dauer des Interviews	14 bis 15 Uhr

Einleitung/Allgemeine Fragen

Du unterrichtest Lernende im präoperativen Bereich. Nach welchen Unterrichtsformen und -methoden unterrichtest du? (Stichworte offene und geschlossene Unterrichtsformen, Frontalunterricht, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit etc.)

4/1/1: Also den Einstieg und so gesamthafte Erklärungen für die ganze Klasse mache ich oft im Kreis oder noch fast mehr am Gruppentisch. 4/1/2: Danach teile ich die Gruppe meist in kleinere Grüppchen auf. Immer zwei oder drei Schüler arbeiten dann mit einer erwachsenen Person an ihren Aufgaben. Innerhalb des Grüppchens sind es aber dann trotzdem mehr Einzelarbeiten. Gruppenarbeiten mache ich manchmal auch. Aber damit haben die Schüler noch grosse Schwierigkeiten.

Welche Erfahrungen hast du mit dem Stationenlernen?

4/1/3: Hm, also nicht so viel. Ich habe diese Form schon bei anderen Lehrpersonen gesehen, und es hat mich dort beeindruckt. Aber selber habe ich es noch nicht so oft angeboten.

Wenn Antwort „keine“: Woran liegt dies? Was hält dich davon ab, Stationenlernen in deinem Unterricht anzubieten?

4/1/4: Ja eben, ich habe eine sehr heterogene Klasse. Für wen mache ich dann die Stationen? Wenn ich es anbiete, dann nur, wenn nicht alle Schüler im Klassenzimmer sind, also eher so die gleich starken. Sonst wird es extrem kompliziert. Oder man hat einfach viele erwachsene Personen, die den Schülern genügend Unterstützung geben könnten. Vielleicht habe ich das Stationenlernen einfach auch noch nicht so richtig entdeckt.

Betreffend Stationenlernen: Welche Erfahrungen hast du mit auf dem Markt erhältlichen Werkstätten?

4/1/5: Wenn wir ein neues Thema vorbereiten, schaue ich mir an der PH die Werkstätten immer an. Ein paar habe ich mir auch schon angeschafft. Aber meist bin ich etwas enttäuscht. Schon die Werkstätten für die Unterstufe sind für mich nicht einsetzbar. Sie haben viel zu viel Schrift drin.
4/1/6: Oft schaue ich auch die Werkstätten für den Kindergarten an. Die bieten mir am meisten Ideen. Manchmal sind sie etwas zu kleinkindlich. Aber oft setze ich Ideen daraus gleichwohl um.

Wenn Antwort negativ: Was macht es schwierig?

4/2/1: Wie schon gesagt: Es ist viel zu viel Schrift drin, überall muss man lesen und dann setzen die Werkstätten auch ein zu hohes Wissen voraus, finde ich. Unsere Schüler verfügen nicht über so viel Wissen, finde ich. Aber am meisten stört halt schon das viele Geschriebene.

Wie gehst du vor, wenn du in deiner Klasse Stationenarbeit anbieten möchtest?

4/2/2: Wie gesagt, oft habe ich es noch nicht gemacht. Aber ich mache es schon so, dass ich mir die Ideen hole und dann die Aufgaben für meine Schüler anpasse. Es gibt einfach extrem viel zu tun. Das hält mich wohl davon ab, Stationenlernen anzubieten.

Du hast meine angepassten Stationen nun angeschaut. Sie entstammen aus fünf auf dem Markt erhältlichen Werkstätten. Es wurde theoriegeleitet der Versuch unternommen, die Stationen auf die Bedürfnisse von Lernenden im präoperativen Bereich anzupassen. Meine Anpassungen möchte ich jetzt mit dir besprechen.

Lesekompetenzen

Welche Lesekompetenzen sind deiner Meinung nach zum Lösen der Aufgaben erforderlich? (Stichworte: Bilder lesen, Piktogramme lesen, Signalwörter lesen, Ganzwörter lesen, Schrift lesen)

4/2/3: Also ich finde, dass man die Aufgaben ohne Schrift lesen lösen kann. Alle, finde ich. Manchmal kann man einzelne Wörter lesen, aber dort gibt es immer eine einfachere Variante. Anders ist es beim Lesen der Aufgabe. Das muss die Lehrperson schon übernehmen, dass sie die Stationen den Schülern erklärt.

Ich möchte deine Einschätzung: Wie könnten deine Schüler mit den Anforderungen der angepassten Stationen betreffend Anforderungen im Lesen umgehen?

4/2/4: Wie schon gesagt, lösen können sie die Aufgaben, ohne lesen zu können. Aber irgendjemand muss ihnen vorher erklären, was sie zu tun haben. Viele der Stationen sind sicher selbstsprechend. Aber bei einigen braucht es schon noch eine Erklärung. Das finde ich auch das Schwierige, dass die Schüler dann noch wissen, was sie wo machen müssen. Vielleicht ist es auch das, was mich vom Stationenlernen abhält. Man müsste fast einen Fotoplan machen, dass sie dann noch wissen, was sie zu tun haben. Aber ich habe mir das nie so genau überlegt.

Natürlich möchte ich auch von deinen Erfahrungen profitieren. Auf welchen Lesestufen bietest du den Lernenden im präoperativen Bereich die Aufgaben an? (Stichworte: Hast du konkrete Ideen, wie ich es betreffend Lesestufen anders hätte machen können?)

4/2/5: Nein, die einzelnen Aufgaben sind sicher gut zu lösen. Klar könnte man es immer anders anbieten. Aber ich finde deine Variante gut. Ich mache es ähnlich. Ich mache die Aufgaben auch mit Bildern oder mit Piktos. Einzelne Ganzwörter oder Buchstaben sind auch immer dabei. Die Schüler sollen ja auch damit konfrontiert werden. Aber hauptsächlich doch auf der bildlichen Ebene.

Kognition/Niveau

Wie beurteilst du die Stationen betreffend Kognition/Niveau? Sind sie unter diesem Aspekt von Lernenden im präoperativen Bereich lösbar? (Stichworte: Die Aufgaben wurden so angepasst, dass sie hauptsächlich handelnd gelöst werden können. Im Mittelpunkt stehen Handeln, Erkunden und Entdecken in konkreten Situationen [unmittelbare Anschauung] und zunehmend auch in abstrakterer Repräsentation [mittelbare Anschauung].)

4/2/6: Ja, ich finde schon, dass sie gut lösbar sind. Es ist ja überall viel Handlung dabei. Man kann

ausprobieren, ordnen, legen und so weiter. Es gibt viel zu tun. Ich finds auch gut, dass die Schüler viele Lebensmittel ausprobieren können. Also ich finde schon, dass es machbar ist.

Eine zweite Frage zu Kognition/Niveau: Es ist nicht einfach, Inhalte für den Unterricht auf die Handlungsebene herunterzubrechen. Welche Erfahrungen hast du diesbezüglich?

4/3/1: Ja, das ist schon so. Beim Thema Essen ist es vielleicht noch einfach. Aber bei vielen anderen Themen habe ich auch schon aufgegeben. Es gibt Themen, die wären interessant, aber ich schaffe es einfach nicht, die auf die Handlungsebene zu bringen. Kann sein, dass die Themen dann auch zu kompliziert sind für unsere Schüler. Aber immer nur Körper und Kochen geht auch nicht. Also ich bin immer wieder froh um Anregungen. Man muss immer die Augen offen haben. Manchmal sieht man es auf den ersten Blick einfach nicht. Aber ich habe wirklich Schwierigkeiten damit.

Komplexität

Wie beurteilst du die Stationen betreffend der Struktur der Aufgabe? (Stichworte: „Was muss ein Kind können, welches Vorwissen muss es mitbringen, um das intendierte Zielverhalten einnehmen zu können?“)

4/3/2: Also bei vielen Stationen finde ich, dass ihr Vorwissen reicht. Essen tun ja alle, und so ist das Thema sehr lebensnah. Es kommt sicher dann auf die Familie an, ob ein Kind ein Lebensmittel kennt oder nicht. Unsere Schüler haben sicher nicht so viel Vorwissen wie andere Schüler, die in diesem Alter bereits alleine einkaufen gehen und das Sortiment in den Läden ein wenig kennen. Aber bei deinen Stationen finde ich, ist nicht so viel Vorwissen nötig.

Haben deine Schüler genügend Vorwissen, um die Aufgaben zu lösen?

Ja, die meisten Stationen würden sie sicher schaffen. Bei der Ernährungspyramide bin ich mir allerdings nicht so sicher. Das finde auch ich eine schwierige Sache. Aber auch hier gilt: Die einen werden bei diesen Aufgaben nur die Handlung machen, und die anderen haben dazu noch einen weiteren Lerneffekt. Ich glaube aber schon, dass meine Schüler mit den Aufgaben klarkommen würden.

Dritte Frage zur Komplexität: Wie gehst du vor, wenn du Aufgaben in ihrer Komplexität (Struktur der Aufgabe) vereinfachen möchtest?

Das machen wir ja immer, gell. Also ich schaue, dass ich viel Handlung reinnehmen kann. Aber das ist ja nicht die Komplexität. 4/3/3: Ich muss mir ja überlegen, was muss das Kind können, dass es diese Aufgabe lösen kann? Welches Vorwissen muss es haben? Bei einigen Aufgaben hilft es, wenn ich mehr Unterstützung biete. Manchmal macht am Schluss aber die Lehrperson fast mehr als der Schüler, und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Es kommt halt drauf an, ob ich will, dass genau diese Aufgabe gelöst wird, oder ob ich vom Vorwissen des Schülers ausgehe. Ich finde, es braucht immer beides. Man kann nicht immer nur beim extrem Einfachen bleiben. Manchmal muss man auch mehr Unterstützung geben und etwas Komplizierteres machen.

Handeln

Lernende im präoperativen Bereich lernen das Handeln selbst (Lernniveau 2a) und lernen über das Handeln (Lernniveau 2b). Wie beurteilst du die Stationen diesbezüglich? Inwiefern sind sie von Lernenden auf diesen Entwicklungsstufen lösbar?

4/3/4: Es ist überall viel Handeln dabei. Jeder Schüler nimmt dann wohl etwas anderes heraus. Für die einen steht die Handlung im Vordergrund, und sie wissen nicht so recht, was sie machen oder sehen die Zusammenhänge nicht. Wenn die Handlung dem Schüler qualitativ etwas bringt, wenn er

dabei seine Handlungskompetenzen verbessert, finde ich das gut. Es darf aber nicht nur das sein. Der Schüler muss über die Handlung auch etwas lernen. Ich finde, deine Stationen bieten viel auf dieser Ebene.

Zweite Frage zum Handeln: Welche weitere Möglichkeiten siehst du, um noch mehr Handeln und Handlungen in die Stationen einzubauen?

Ich finde, du hast dir viele Gedanken dazu gemacht und hast wirklich viel Handlung eingebaut. So im Moment fällt mir gerade nichts dazu ein.

Repräsentationsebene

Stichwort Repräsentationsebene: Lernende im präoperativen Bereich benötigen Aufgaben mit konkreten Gegenständen und handelndem Erfahren sowie auch bildlich/zeichnerische und sprachliche Aufgaben. Wie beurteilst du die Stationen diesbezüglich?

(Stichworte: enaktive [mit konkreten Gegenständen] und ikonische [bildliche und zeichnerische] Repräsentationsebene, als symbolische Repräsentationsebene ist Sprache möglich.)

4/4/3: Ich glaube, das ist einer der Knackpunkte. Dass man alles vom Lesen und Schreiben wegnimmt. Oft ist eine Aufgabe dann schon gestorben und nicht mehr machbar, weil Lesen und Schreiben die Hauptaufgabe war. Beim Thema Ernährung ist das vielleicht etwas anders, weil man alles ja ausprobieren kann und eben auch viel Handlung möglich ist. Bei abstrakteren Themen ist das sicher schwieriger. 4/4/1: Also ich finde, bei deinen Stationen ist viel mit konkreten Gegenständen möglich. 4/4/2: Oft bietest du auch etwas mit Bildern an und ganz wenig Schriftliches. Meine Schüler könnten da sicher gerade loslegen.

Zielpublikum

Stichwort Alter: Lernenden in welchem Lebensalter würdest du die Stationen anbieten?

4/4/4: Also für meine Mittelstufenklasse würde es passen. Ein paar Sachen sicher auch für jüngere oder auch ältere Schüler. Eigentlich kann man es für alle anbieten. Ich würde es einfach ausprobieren. Also kleinkindlich finde ich nichts davon.

Weitere Fragen

Welche Ideen und Anregungen hast du zur Gestaltung von weiteren Stationen?

4/4/5: Beim Thema Ernährung könnte man ja noch extrem viel reinnehmen, das ist schier grenzenlos finde ich. Ich könnte mir noch vorstellen, dass man es irgendwie mit den Sinnen verbinden könnte. Also, zum Beispiel, dass man beim Essen mit verschiedenen Sinnen isst. 4/4/6: Oder man könnte auch noch ansprechen, wieso man überhaupt isst.

Hast du jetzt noch einen Kommentar, den du loswerden oder an dieser Stelle anbringen möchtest?

Nein, eigentlich nicht.

Vielen Dank für das Interview.

Anhang 8 Kategorienblätter

Kategorie 1: Angewendete Unterrichtsmethoden

Fund- stelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro Code
1/1/1	Frontalunterricht	Ankerbeispiel: Ich bin eigentlich viel frontal im Kreis , vor allem so im Morgenkreis baue ich viele Sachen ein, die zum Thema passen, oder etwas Mathematisches, ja, so, dem sage ich Frontalunterricht (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die angeben, dass Frontalunterricht angeboten wird</i>).
2/1/2		Und Mensch und Umwelt unterrichte ich mehrheitlich so, dass ich spielerische Sachen im Kreis mache ...
3/1/1		Also vieles mache ich im Kreis. Am Morgen sammle ich die Schüler immer im Kreis. Dann singen wir und danach gibt es etwas zum aktuellen Thema. Oft hängt es mit einer Geschichte zusammen, d.h. ich erzähle aus dem aktuellen Bilderbuch oder wir erarbeiten etwas zusammen zu diesem Thema. Kann man dies unter Frontalunterricht einordnen?
4/1/1		Also den Einstieg und so gesamthafte Erklärungen für die ganze Klasse mache ich oft im Kreis oder noch fast mehr am Gruppentisch.
1/1/2	Einzelarbeit	Ankerbeispiel: Und Einzelarbeit mache ich auch viel , da schicke ich einfach jemand, die Assistentin mit jemandem etwas zu machen, oder den Praktikanten oder ich selber natürlich (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die angeben, dass Einzelarbeit angeboten wird</i>).
3/1/2		Dann mache ich viel als Einzelarbeit. Ich muss das noch genauer erklären: Ich arbeite zusammen mit einem Schüler, und die anderen bekommen für diese Zeit eine Stillarbeit.
1/1/3	Partner- und Gruppenarbeiten	Ankerbeispiel: Partner- und Gruppenarbeit gibt es auch . Partner eigentlich wenig, viel so Zweiergrüppi gibt es, so gleich Starke. Partner eigentlich am wenigsten. Gruppenarbeit heisst für mich, dass jemand mit einer Gruppe Kindern etwas macht (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die angeben, dass Partner- und Gruppenarbeiten angeboten werden</i>).
2/1/3		... und dann teilen wir die Klasse meistens in Gruppen auf und jede erwachsene Person hat dann eine Gruppe. Und dann gibt es in der Gruppe eine Aufgabe zu lösen und dann werden die Gruppen gewechselt, sodass jede Gruppe bei jeder erwachsenen Person ist und alles gemacht hat. Und je nachdem, was es für Aufgaben sind, schaue ich bei der Gruppeneinteilung, dass die passenden zusammen sind, manchmal mische ich es aber auch.
3/1/3		Ja, Gruppenarbeit machen wir auch. Aber das vorwiegend beim Basteln.
4/1/2		Danach teile ich die Gruppe meist in kleinere Grüppchen auf. Immer zwei oder drei Schüler arbeiten dann mit einer erwachsenen Person an ihren Aufgaben. Innerhalb des Grüppchens sind es aber dann trotzdem mehr Einzelarbeiten. Gruppenarbeiten mache ich manchmal auch. Aber damit haben die Schüler noch grosse Schwierigkeiten.
2/1/1	Planarbeit	Ankerbeispiel: Also ein grosser Teil meines Unterrichts ist Planarbeitsunterricht . Das ist der Schwerpunkt für Mathe und Sprache, wo jedes Kind an seinem Arbeitsplan arbeitet. Die Aufgaben sind vorgegeben, aber sie können die Reihenfolge selber wählen (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die angeben, dass Planarbeit angeboten wird</i>).

Kategorie 2: Erfahrungen mit Stationenlernen

Fund- stelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
1/1/4	An der Heilpädagogischen Schule noch nie angeboten	Ankerbeispiel: Eh, in der Institution Z. keine. Ich habe früher im Regelkindergarten Stationenlernen gemacht. An meiner jetzigen Arbeitsstelle habe ich noch nie Stationenlernen gemacht (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass als LP in der HPS keine Erfahrungen mit Stationenlernen vorhanden sind</i>).
3/1/4		Bis jetzt habe ich das in meiner Klasse noch nie angeboten. Früher in der Regelschule habe ich das oft gemacht. Die Schüler haben das immer ganz gerne gemacht. Aber hier nein, bis jetzt noch nie.
2/1/4	An der Heilpädagogischen Schule schon angeboten	Das habe ich auch schon gemacht. Zum Beispiel beim Thema Post.
2/1/5	Schwierigkeiten	Ankerbeispiel: Die Schwierigkeit finde ich, die Stationen so zu machen, dass die Kinder die Stationen selber bearbeiten können. Weil es kann ja nicht bei jeder Station eine erwachsene Person sein, die sie anleiten können. Aber von den Kindern her, sie machen es sehr gern, vor allem wenn es einen Plan gibt, wo man ankreuzen kann, was man schon alles gemacht hat. Und sie arbeiten auch gerne selbstständig (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die die Schwierigkeiten beim Stationenlernen ansprechen</i>).
4/1/3	Sehr wenig Erfahrung mit dem Stationenlernen	Ankerbeispiel: Hm, also nicht so viel. Ich habe diese Form schon bei anderen Lehrpersonen gesehen und es hat mich dort beeindruckt. Aber selber habe ich es noch nicht so oft angeboten (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass Stationenarbeit noch fast nie angeboten wurde</i>).

Kategorie 3: Was hält dich davon ab, Stationenlernen anzubieten?

Fund- stelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
1/1/5	Heterogenität innerhalb der Klasse als Schwierigkeit	Ankerbeispiel: Einfach die Schwierigkeiten, die es gibt, dass alle mitmachen können, dass wirklich etwas sein muss, dass jedes Kind auf seinem Niveau etwas machen kann. Das braucht viele Überlegungen dazu, und das habe ich im Moment noch nicht angepackt. Ist noch schwierig zu sagen, aber mich dünkt es noch schwierig, für Kinder auf unterschiedlichem Entwicklungsstand etwas zu machen, wo eben für jedes gut ist. Ich finde es eine schwierige Aufgabe (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die sich auf die Heterogenität als Schwierigkeit beziehen</i>).
3/1/6		3/1/6: Von meinen fünf Schülern ist jeder auf einem anderen Niveau. Wie mache ich das dann beim Stationenlernen? Fünf Aufgaben mit fünf individuellen Niveaustufen? Dann kann ich die Sachen doch gerade individuell anbieten, finde ich. Die einzelnen Aufgaben kann ich schon machen. Aber die Unterrichtsform Stationenlernen, die würde bei mir nicht gehen.
4/1/4		Ja eben, ich habe eine sehr heterogene Klasse. Für wen mache ich dann die Stationen? Wenn ich es anbiete, dann nur, wenn nicht alle Schüler im Klassenzimmer sind, also eher so die gleich starken. Sonst wird es extrem kompliziert.
2/1/6	Mangelnde Selbstständigkeit der Lernenden als Schwierigkeit	Ankerbeispiel: 2/1/6: Die Schwierigkeit finde ich, Aufgaben zu finden, die sie selbstständig lösen können. Es braucht wahnsinnig viel Vorarbeit, zum alle Stationen so vorbereiten, dass die Kinder sie alleine bearbeiten können. Und das muss ich ehrlich sagen, das schaffe ich nicht, bei jedem Thema so zu machen. Von dem her ist es praktischer, wenn ich jedem Erwachsenen sein Material geben kann, das er mit seiner Gruppe durchführt. Also ist sicher der grosse Aufwand der Hauptgrund (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die sich auf die mangelnde Selbstständigkeit der Schüler beziehen</i>).
3/1/5		Ich glaube nicht, dass meine Schüler so weit sind, dass ich ihnen Stationenlernen anbieten könnte. Damit meine ich, dass sie nicht die ganze Übersicht haben, die es dazu braucht. Vielleicht ein oder zwei Schüler könnten das schon. Aber die anderen wären einfach damit überfordert, dass sie jetzt etwas auswählen können und dann am Platz selber bearbeiten müssen. Ich muss sowieso fast für jeden meiner Schüler die Aufgaben individuell bereitstellen

Kategorie 4: Erfahrungen mit auf dem Markt erhältlichen Werkstätten

Fund- stelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
1/2/1	Aus Werkstätten nur punktuell Aufgaben herausgepickt	Ankerbeispiel: Ich habe eigentlich nie eine vom Markt genommen und gemacht. Ich habe daraus etwas genommen und gemacht , oder die Kinder dazu hingeführt, aber halt einzeln oder auch einzelne Stationen oder Posten (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass punktuell Aufgaben herausgepickt wurden</i>).
3/2/1		Ich habe schon öfter solche Werkstätten angeschaut. Die tönen immer sehr gut. Und ein paar habe ich auch schon angeschafft. Meine Erfahrung ist die, dass ich von diesen Werkstätten immer sehr wenig gebrauchen kann. Eigentlich fast nichts. Also kaufen tue ich sicher keine mehr.
4/1/6		Oft schaue ich auch die Werkstätten für den Kindergarten an. Die bieten mir am meisten Ideen. Manchmal sind sie etwas zu kleinkindlich. Aber oft setze ich Ideen daraus gleichwohl um.
2/2/1	Werkstätten sind nur bedingt brauchbar	Ankerbeispiel: Dass die mehr oder weniger unbrauchbar sind für uns (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass die Werkstätten mässig brauchbar sind</i>).
4/1/5:		Wenn wir ein neues Thema vorbereiten, schaue ich mir an der PH die Werkstätten immer an. Ein paar habe ich mir auch schon angeschafft. Aber meist bin ich etwas enttäuscht. Schon die Werkstätten für die Unterstufe sind für mich nicht einsetzbar. Sie haben viel zu viel Schrift drin.

Kategorie 5: Was macht es schwierig, auf dem Markt erhältliche Werkstätten zu verwenden?

Fund- stelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
1/2/2	Grosser Aufwand beim Aufbereiten der Aufgaben	Ankerbeispiel: Ich müsste bei vielen etwas herausnehmen oder anpassen, und damit habe ich eigentlich fast gleich viel Arbeit, wie wenn ich mir selber Stationen ausdenke (Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass der Aufwand gross ist).
2/2/2	Knackpunkt Schriftsprache	Ankerbeispiel: Weil sie sehr textlastig sind. Auch die für 1.-Klässler bestehen fast nur aus Text. Manchmal gibt es Sachen vom Kindergarteniveau, das man am ehesten noch brauchen kann. Aber dort ist es häufig so, dass es viele Anleitungen drinhat, aber das Material muss man dann gleichwohl selber herstellen. Also ein riesiger Aufwand. Quasi so machen, dass man es anwenden kann im Unterricht (Kodierregel: sämtliche Aussagen, die sich auf die Schriftsprache als Schwierigkeit beziehen).
3/2/2		Die Werkstätten sind extrem auf Schriftsprache ausgelegt. Das können meine Schüler aber nicht. Und so kann ich herzlich wenig davon gebrauchen.
4/2/1		Wie schon gesagt: Es ist viel zu viel Schrift drin, überall muss man lesen und dann setzen die Werkstätten auch ein zu hohes Wissen voraus, finde ich. Unsere Schüler verfügen nicht über so viel Wissen, finde ich. Aber am meisten stört halt schon das viele Geschriebene.
1/2/3	Es passt nie (zu Kindern, zum Thema)	Ankerbeispiel: Ja, ich habe noch nie eine Werkstatt angeschaut und gedacht, die passt mir jetzt gleich auf meine Kinder, die passt zum Thema und so weiter (Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass die Aufgaben nie passen).
3/2/3	Knackpunkt Lebensalter/Entwicklungsalter	Ankerbeispiel: Ich habe schon etwas von den Kindergartenwerkstätten gebraucht. Aber da habe ich dann eher ein schlechtes Gewissen, weil ich doch eine Oberstufenklasse unterrichte (Kodierregel: sämtliche Aussagen, welche die Problematik Lebensalter/Entwicklungsalter ansprechen).

Kategorie 6: Vorgehen beim Anbieten von Stationenlernen

Fund- stelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
1/2/4	Faktor Entwicklungsalter der Schüler	Ankerbeispiel: Überlegung ist: Wo stehen die Kinder? (Kodierregel: sämtliche Aussagen, die sich beim Anbieten von Stationenlernen auf das Entwicklungsalter der Schüler beziehen).
2/2/3		Schon so, dass ich etwas nehme, das schon vorhanden ist, und dann das so anpassen dass unsere Kinder das lösen können.
3/2/4		Ja, eben, anbieten tue ich die Stationenarbeit ja im eigentlichen Sinne gar nicht. Manchmal nehme ich aber eine Idee aus einer Werkstätte und passe es dann für meine Schüler an. Aber das mache ich eher wenig. Es braucht für mich fast gleich viel Zeit, wie wenn ich die Aufgaben für meine Schüler von Grund auf selber zusammenstellen würde.
4/2/2		Wie gesagt, oft habe ich es noch nicht gemacht. Aber ich mache es schon so, dass ich mir die Ideen hole und dann die Aufgaben für meine Schüler anpasse. Es gibt einfach extrem viel zu tun. Das hält mich wohl davon ab, Stationenlernen anzubieten.
1/2/5	Faktor Zeit bei der Materialbeschaffung	Ankerbeispiel: Überlegung ist: Kann ich das Material in einigermaßen nützlicher Zeit beschaffen? (Kodierregel: sämtliche Aussagen, die sich auf den Faktor Zeit beziehen)
1/2/6	Faktor Lernziele der Schüler	Ankerbeispiel: Überlegung ist: Was sollen die Kinder lernen? (Kodierregel: sämtliche Aussagen, die sich auf den Faktor Lernziel beziehen)
2/2/4	Bestehende Aufgaben nur einzelnen Schülern anbieten	Ankerbeispiel: Teilweise habe ich es auch schon so gemacht habe, dass ich gewisse Stationen nicht verändert habe, und die konnten dann nur die Schüler lösen, die schon lesen und schreiben können. Einfach auch der Einfachheit halber, damit ich nicht alle Stationen anpassen muss (Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass die Stationen nur einzelnen Schülern angeboten wurden).

Kategorie 7: Geforderte Lesekompetenzen beim Lösen der Stationen

Fund- stelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
1/2/7	Bilder lesen	Ankerbeispiel: Also was sie sicher können müssen, ist, das Bild an etwas zuordnen . Also Bild einem Gegenstand zuordnen (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die sich auf die geforderte Lesekompetenz Bilder lesen beziehen</i>).
2/2/5		Bilder und Piktogramme vorwiegend, bei einzelnen Aufgaben noch einzelne Wörter, aber dort gibt es ja immer zwei Varianten also mit Bildern und mit Text.
3/2/5		Du hast viel mit Bildern, also Fotos, oder auch Piktos gemacht.
2/2/6	Piktos lesen	Ankerbeispiel: Bilder und Piktogramme vorwiegend , bei einzelnen Aufgaben noch einzelne Wörter, aber dort gibt es ja immer zwei Varianten also mit Bildern und mit Text (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagenm die sich auf die geforderte Lesekompetenz Piktos lesen beziehen</i>).
3/2/6		Du hast viel mit Bildern, also Fotos, oder auch Piktos gemacht.
1/2/8	Ganzwörter lesen	Ankerbeispiel: Wörter lesen du hast alle Stationen so gemacht, dass man das noch nicht können muss, oder es gibt auch schwierigere und einfachere Varianten (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die sich auf die geforderte Lesekompetenz Ganzwörter lesen beziehen</i>).
2/2/7		Bilder und Piktogramme vorwiegend, bei einzelnen Aufgaben noch einzelne Wörter , aber dort gibt es ja immer zwei Varianten also mit Bildern und mit Text.
3/2/7		... manchmal, ja, da hast du noch ein paar Wörter drin. Bei diesen Aufgaben hat es aber immer auch eine einfachere Variante mit Bildern. Also richtig lesen muss man nie.
4/2/3	Lösen der Aufgabe ohne Lesen möglich	Ankerbeispiel: Also ich finde, dass man die Aufgaben ohne Schrift lesen lösen kann (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass die Stationen ohne Schrift lesen gelöst werden können</i>).

Kategorie 8: Betreffend Lesen: Sind die Aufgaben von Lernenden im präoperativen Bereich lösbar?

Fundstelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
1/2/9	Sind von Lernenden im präoperativen Bereich lösbar	Ankerbeispiel: Es können also auch Kinder mit dieser Werkstatt arbeiten, die noch nicht lesen können (Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass kein Schrift lesen erforderlich ist).
1/3/1		Ich habe das Gefühl, ich könnte jede Station so machen, ohne dass sie lesen müssten.
2/2/8		Ja.
3/2/8		Aber du fragst ja wegen den Präoperativen. Also von denen könnten die Aufgaben betreffend des Lesens glaub alle lösen. Ja, ich glaube schon. Es ist ja alles mit Bildern und Pikos. Und dann hast du noch Ganzwörter. Aber da kann man ja auch die einfachere Variante wählen. Ja, meine Schüler könnten das sicher.
4/2/5		Nein, die einzelnen Aufgaben sind sicher gut zu lösen. Klar könnte man es immer anders anbieten. Aber ich finde deine Variante gut. Ich mache es ähnlich. Ich mache die Aufgaben auch mit Bildern oder mit Piktos. Einzelne Ganzwörter oder Buchstaben sind auch immer dabei. Die Schüler sollen ja auch damit konfrontiert werden. Aber hauptsächlich doch auf der bildlichen Ebene.
4/2/4	Lesen der Aufgabenstellung als Hindernis	Ankerbeispiel: Wie schon gesagt, lösen können sie die Aufgabe ohne lesen zu können. Aber irgendjemand muss ihnen vorher erklären, was sie zu tun haben. Viele der Stationen sind sicher selbstsprechend. Aber bei einigen braucht es schon noch eine Erklärung. Das finde ich auch das Schwierige, dass die Schüler dann noch wissen, was sie wo machen müssen. Vielleicht ist es auch das, was mich vom Stationenlernen abhält. Man müsste fast einen Fotoplan machen, dass sie dann noch wissen, was sie zu tun haben. Aber ich habe mir das nie so genau überlegt (Kodierregel: sämtliche Aufgaben, die aussagen, dass zum Lesen und Verstehen der Aufgabenstellung Lesekompetenzen nötig sind).

Kategorie 9: Betreffend Kognition/Niveau: Sind die Aufgaben von Lernenden im präoperativen Bereich lösbar?

Fundstelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
1/3/2	Einige Stationen von Lernenden im präoperativen Bereich nicht lösbar	Ankerbeispiel: Ich könnte mir vorstellen, dass es Stationen gibt, wo es einfach nicht geht, wo das Kognitive nicht ausreicht, um die Aufgabe zu lösen. Aber ich denke, da kann man wieder einen Schritt zurückgehen, zu einer anderen Station und das aufbauen (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass einige Stationen von Lernenden im präoperativen Bereich eher nicht gelöst werden können</i>).
2/3/4		Was mir noch aufgefallen ist, meine Schüler können nicht gut zeichnen, und die Aufgaben mit Zeichnen sind schwierig. Lösung: Piktos vorgeben, die sie kleben können. Oder Piktorauswahl geben und sie kreisen ein, was sie zum Beispiel gegessen haben.
2/2/9	Breiter Bereich innerhalb präoperativer Phase abgedeckt	Ankerbeispiel: Also ich finde es sehr gut, dass man viel selber probieren und machen kann, also das Handelnde. Und gleich auch, dass man weiterführende Aufgaben mit Bilder legen oder so machen kann. Gewisse Schüler würden wohl beim Handeln stehen bleiben, weil das schon reicht, aber ich finde es gut, dass es gleichwohl für die anderen weitergeht. Also es kommen viele Sachen vor mit 1:1-Zuordnung, mit Abzählen, also ich habe das Gefühl dass ein breiter Bereich abgedeckt ist, der in diesem kognitiven Bereich möglich ist (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass ein breiter Bereich innerhalb des Präoperativen abgedeckt ist</i>).
3/3/1	Stationen von Lernenden im präoperativen Bereich lösbar	Ankerbeispiel: Ja, ich meine schon. Die Schüler haben ja bei jeder Station etwas zu tun. Hier müssen sie ein Gericht herstellen, dort etwas sortieren und da wiederum etwas probieren. Es ist bei jeder Station eine Handlung dabei, finde ich. Du bietest bei einigen Stationen noch ein Arbeitsblatt als Ergänzung an. Das würde ich wohl weniger machen. Meine Schüler haben eher Mühe damit. Aber das Handeln, doch, das gefällt mir (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass die Stationen von Lernenden im präoperativen Bereich lösbar sind</i>).
4/2/6		Ja, ich finde schon, dass sie gut lösbar sind. Es ist ja überall viel Handlung dabei. Man kann ausprobieren, ordnen, legen und so weiter. Es gibt viel zu tun. Ich finds auch gut, dass die Schüler viele Lebensmittel ausprobieren können. Also ich finde schon, dass es machbar ist.

Kategorie 10: Betreffend Kognition/Niveau: Eigene Erfahrungen beim Anpassen von Aufgaben auf präoperatives Niveau

Fund- stelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
1/3/3	Nur Handeln reduziert auf das Üben von Fingerfertigkeiten	Ankerbeispiel: Manchmal, wenn man es aufs Handeln runterbricht, dann bleibt es auf der Handlungsebene. Dann üben sie Fingerfertigkeiten und nicht das Kognitive (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die eine Reduktion auf Fingerfertigkeiten ansprechen</i>).
2/3/1	Möglichkeiten zur Anpassung sind themenabhängig	Ankerbeispiel: Ist so. Also es kommt fest auch aufs Thema darauf an. Also Ernährung ist sicher ein gutes Thema, es hat viel mit Selber-Erfahren und Ausprobieren zu tun. Aber ich finde, es gibt Themen, die extrem schwierig sind zum Herunterbrechen, aber wo die Kinder eben auch interessiert sind. Zum Beispiel beim Thema Ritter fand ich es schwierig, den Stoff auf die Handlungsebene herunterzubringen. Gewisse Sachen sind unmöglich zum Herunterbrechen. Aber Themen, die näher am Körper sind, eignen sich sehr gut (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass das Herunterbrechen auf die Handlungsebene sehr themenabhängig ist</i>).
3/3/2	Herunterbrechen auf präoperative Stufe ist eine Schwierigkeit	Ankerbeispiel: Das ist sicher so. Manchmal merke ich erst während des Unterrichts, dass ich zu hoch eingestiegen bin und meine Schüler vom Kognitiven her einfach noch gar nicht so weit sind. Das ist ein Hauptthema unserer Arbeit, finde ich, die Inhalte für den Unterricht auf die Handlungsebene herunterzubringen. Manchmal, so finde ich, gelingt es mir. Manchmal auch nicht. Ich bin da oft ziemlich unsicher (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die das Anpassen der Aufgaben auf das präoperative Niveau als Schwierigkeit benennen</i>).
4/3/1		Ja, das ist schon so. Beim Thema Essen ist es vielleicht noch einfach. Aber bei vielen anderen Themen habe ich auch schon aufgegeben. Es gibt Themen, die wären interessant, aber ich schaffe es einfach nicht, die auf die Handlungsebene zu bringen. Kann sein, dass die Themen dann auch zu kompliziert sind für unsere Schüler. Aber immer nur Körper und Kochen geht auch nicht. Also ich bin immer wieder froh um Anregungen. Man muss immer die Augen offen haben. Manchmal sieht man es auf den ersten Blick einfach nicht. Aber ich habe wirklich Schwierigkeiten damit.

Kategorie 11: Beurteilung betreffend Komplexität der Aufgaben

Fundstelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
2/3/2	Komplexität der Aufgaben ist passend	Ankerbeispiel: Also ich denke, zum die eigentliche Aufgabe auszuführen, reicht es (Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen dass das Vorwissen zum Lösen der Aufgabe reicht).
2/3/5		Ich glaube schon. Zum Teil bräuchten sie noch etwas Vorwissen, beispielsweise bei der Ernährungspyramide. Aber sonst, denke ich, dass sie es könnten.
3/3/4		Ich meine, dass bei diesem Thema das Vorwissen von den meisten Schülern sicher da ist. Aber die anderen Aufgaben ja ich denke schon, dass sie die bewältigen könnten.
4/3/2		Also bei vielen Stationen finde ich, dass ihr Vorwissen reicht. Essen tun ja alle, und so ist das Thema sehr lebensnah. Es kommt sicher dann auf die Familie an, ob ein Kind ein Lebensmittel kennt oder nicht. Unsere Schüler haben sicher nicht so viel Vorwissen wie andere Schüler, die in diesem Alter bereits alleine einkaufen gehen und das Sortiment in den Läden ein wenig kennen. Aber bei deinen Stationen finde ich, ist nicht so viel Vorwissen nötig.
1/4/1	Komplexität bei einigen Aufgaben an der oberen Grenze	Ankerbeispiel: Eh, mit den Milchprodukten und Nahrungsketten muss es vorher einmal gehört haben, ja, und begriffen haben, dass es die Aufgaben auch wirklich lösen kann. Ich müsste das Thema sicher noch vorbehandeln. Zum Beispiel die Ernährungspyramide. Ich denke auch an Begriffe wie süß und sauer. Das müsste ich zuerst üben (Kodierregel: Sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass etwas Vorwissen vorhanden sein muss).
3/3/3		Einige Dinge setzen sicher ein hohes Vorwissen voraus. Gerade das mit der Ernährungspyramide dünkt mich ziemlich schwierig. Meine Schüler hätten da eher Mühe damit. Aber ich finde schon, dass es auch einmal etwas abstrakt sein darf. Wie gesagt, die Ernährungspyramide wäre ihnen sicher zu abstrakt.
2/3/3	Komplexität der Handlungsplanung als Schwierigkeit	Ankerbeispiel: Eine Schwierigkeit ist sicher, bis man erklärt hat, und dass sie im Nachhinein noch wissen, dass sie dann bei der Ausführung noch wissen, was sie machen müssen. Die Komplexität der einzelnen Aufgabe ist gut machbar. Aber schwierig ist sicher die Handlungsplanung, um zu wissen, wie muss ich die Aufgabe überhaupt angehen. Die Durchführung ist einfach, aber sie brauchen oft eine Anleitung, wie sie mit der Aufgabe umgehen können (Kodierregel: sämtliche Aufgaben, die die Schwierigkeit bei der Handlungsplanung ansprechen).

Kategorie 12: Vorgehen beim Anpassen von Aufgaben auf die passende Komplexität

Fundstelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
1/4/2	Komplexität herunterbrechen	Ankerbeispiel: Ich würde Übungsgelegenheiten schaffen und mit dem Kind zusammen herausfinden, wo steht es und dann heruntergehen bis dort, wo ich das Gefühl habe, es kommt etwas <i>(Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass die Aufgaben heruntergebrochen werden).</i>
3/3/5		Oft staune ich, wie weit runter ich gehen muss, dass ich meine Schüler wirklich ansprechen und motivieren kann. Bei einigen meiner Schüler muss es schon recht nahe am Körper und an ihrer Welt sein, damit sie sich dafür begeistern können. Wenn das Herz dabei ist, ist auch der Schüler dabei. Und wenn ich eine Aufgabe genügend vereinfacht habe, dann sind die Schüler in der Lage, sie auszuführen. Das Ganze ist oft eine Gratwanderung und ein Ausprobieren.
2/3/6	Personelle Unterstützung bieten	Ankerbeispiel: Die einfachste Variante ist mehr Unterstützung geben. Dass noch eine erwachsene Person mitmacht und mithilft. Als Vorbild. Das ist die praktikabelste Variante <i>(Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass mehr personelle Unterstützung geboten wird).</i>
2/3/7	Vorbereitete Umgebung/ Handlungspläne	Ankerbeispiel: Und sonst dass ich Handlungspläne erstelle etc. Oder auch mit dem Material, dass ich bei einigen schon den Anfang der Arbeit vorgebe, und die anderen machen alles selber <i>(Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass die Umgebung vorbereitet wird (Handlungspläne etc.).</i>
4/3/3	Ist abhängig von der Aufgabe	Ankerbeispiel: Ich muss mir ja überlegen, was muss das Kind können, dass es diese Aufgabe lösen kann? Welches Vorwissen muss es haben? Bei einigen Aufgaben hilft es, wenn ich mehr Unterstützung biete. Manchmal macht am Schluss aber die Lehrperson fast mehr als der Schüler, und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Es kommt halt drauf an, ob ich will, dass genau diese Aufgabe gelöst wird, oder ob ich vom Vorwissen des Schülers ausgehe. Ich finde, es braucht immer beides. Man kann nicht immer nur beim extrem Einfachen bleiben. Manchmal muss man auch mehr Unterstützung geben und etwas Komplizierteres machen <i>(Kodierregel: sämtliche Aussagen, die sich nicht auf eine Möglichkeit zur Anpassung beschränken).</i>

Kategorie 13: Erlernen von Handlungen und über das Handeln lernen, Beurteilung der Stationen

Fund- stelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
1/4/3	Vor allem Handeln ist gefordert	Ankerbeispiel: Ich glaube, dass du die Stationen auf die Handlungsebene genommen hast. Ich denke, bei den meisten ist es dir gelungen, dass sie etwas machen können (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass die Stationen vorwiegend auf der Handlungsebene sind</i>).
2/3/8	Aufgaben lassen Handeln und Denken zu	Ankerbeispiel: Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass die Aufgaben vieles zulassen. Einige handeln nur, und die anderen, bei denen macht es etwas im Kopf, die erkennen, dass zum Beispiel ein Joghurt zehn Würfelzucker hat. Es ist beides möglich. Bei handelnden Aufgaben sind die einen mit dem Handeln selber beschäftigt und bei den anderen macht es noch etwas. Mit handelnden Aufgaben ist beides möglich. Wenn man noch mehr Denken reinnehmen möchte, könnte man noch metakognitives Gespräch reinnehmen (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass sowohl das Erlernen von Handlungen wie auch das Lernen über die Handlung möglich ist</i>).
3/3/6		Ja, ich glaube schon, dass sie lösbar sind. Du hast ja überall Handeln dabei. Bei einigen dreht es sich sehr wahrscheinlich nur um die Handlung. Andere werden wohl noch etwas mehr mitnehmen. Aber das kann man nicht gross steuern. Das hängt von der Entwicklungsstufe ab.
4/3/4		Es ist überall viel Handeln dabei. Jeder Schüler nimmt dann wohl etwas anderes heraus. Für die einen steht die Handlung im Vordergrund, und sie wissen nicht so recht, was sie machen, oder sehen die Zusammenhänge nicht. Wenn die Handlung dem Schüler qualitativ etwas bringt, wenn er dabei seine Handlungskompetenzen verbessert, finde ich das gut. Es darf aber nicht nur das sein. Der Schüler muss über die Handlung auch etwas lernen. Ich finde, deine Stationen bieten viel auf dieser Ebene.

Kategorie 14: Welche Repräsentationsebenen haben die Stationen?

Fundstelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
1/5/1	Enaktiv	Ankerbeispiel: Die Stationen, die ich vor mir habe, sind mit konkreten Gegenständen ... <i>(Kodierregel: sämtliche Aussagen, die das Vorhandensein der enaktiven Repräsentationsebene ansprechen)</i>
3/4/2		Du bietest Aufgaben an, die sie handelnd mit konkreten Gegenständen oder auch bildlich oder zeichnerisch lösen können.
4/4/1		Also ich finde, bei deinen Stationen ist viel mit konkreten Gegenständen möglich.
1/5/2	Ikonisch	Ankerbeispiel: ... der bildlich/zeichnerisch lösbar <i>(Kodierregel: sämtliche Aussagen, die das Vorhandensein der ikonischen Repräsentationsebene ansprechen)</i>
3/4/3		Du bietest Aufgaben an, die sie handelnd mit konkreten Gegenständen oder auch bildlich oder zeichnerisch lösen können.
4/4/2		Oft bietest du auch etwas mit Bildern an.
2/4/1	Keine Schrift (symbolische Repräsentationsebene) notwendig	Ankerbeispiel: Also ich habe das Gefühl, dass es dir gelungen ist. Es hat ja nirgends Text. Man kann alle Stationen ohne Schrift machen <i>(Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass zum Lösen der Stationen die symbolische Repräsentationsebene nicht nötig ist).</i>
3/4/1		Ich finde es gut, dass du fast vollständig auf Lesen und Schreiben verzichtest. Die käuflichen Werkstätten sind ja vollständig auf Lesen und Schreiben aufgebaut. Deshalb sind sie für uns so wenig brauchbar.
4/4/3	Ohne symbolische Repräsentationsebene Station nicht brauchbar	Ankerbeispiel: Ich glaube, das ist einer der Knackpunkte. Dass man alles vom Lesen und Schreiben wegnimmt. Oft ist eine Aufgabe dann schon gestorben und nicht mehr machbar, weil Lesen und Schreiben die Hauptaufgabe war. Beim Thema Ernährung ist das vielleicht etwas anders, weil man alles ja ausprobieren kann und eben auch viel Handlung möglich ist. Bei abstrakteren Themen ist das sicher schwieriger <i>(Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, die Hauptaufgabe vieler Stationen das Lesen und Schreiben ist).</i>

Kategorie 15: Zielpublikum

Fund- stelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
2/4/3	Unterstufe	Ankerbeispiel: Gewisse Sachen kann man schon in der Unterstufe anbieten (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass die Stationen auf der Unterstufe einsetzbar sind</i>).
2/4/2	Mittelstufe	Ankerbeispiel: Mittelstufe. Also wirklich. Aber gewisse Sachen brauchen schon ein gewisses Alter (Milchprodukte, Fett). (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass die Stationen auf der Mittelstufe einsetzbar sind</i>)
2/4/4	Oberstufe	Ankerbeispiel: Aber gewisse Sachen kann man sicher auch auf der Oberstufe machen. Zum Beispiel die gesunde Ernährung (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass die Stationen auf der Oberstufe einsetzbar sind</i>).
1/5/3	Für alle Stufen	Ankerbeispiel: Man kann gegen oben offen, absolut (<i>Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass die Stationen auf allen Stufen einsetzbar sind</i>).
3/4/4		Ich würde die jetzt meinen Schülern schon noch anbieten. Ein paar Stationen hat es sicher dabei, die eher für jüngeres Publikum sind. Aber das würde wohl am meisten mich stören. Meine Schüler stören sich nie daran, wenn etwas eher kindlich ist. Da habe ich schon die meisten Probleme damit. Also ich sage man kann sie auf allen Stufen anbieten.
4/4/4		Also für meine Mittelstufenklasse würde es passen. Ein paar Sachen sicher auch für jüngere oder auch ältere Schüler. Eigentlich kann man es für alle anbieten. Ich würde es einfach ausprobieren. Also kleinkindlich finde ich nichts davon.

Kategorie 16: Weitere Ideen für Stationen

Fund- stelle	Codes	Aussage inkl Ankerbeispiel und Kodierregel pro vergebenen Code
1/5/4	Thema Fett	Ankerbeispiel: Zum Beispiel das Thema Fett, wegen dem Übergewicht (Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass Stationen zum Thema Fett angeboten werden könnten).
1/5/5	Gesundes Essen	Ankerbeispiel: Also die Auswirkung vom Essen. Vitamine zum gesund bleiben etc. Warum isst man überhaupt? Warum sind Früchte gesund? (Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass Stationen zum Thema gesundes Essen angeboten werden könnten)
4/4/6		Oder man könnte auch noch ansprechen, wieso man überhaupt isst.
2/4/5	Fünf Sinne	Ankerbeispiel: Zum Beispiel das Riechen könnte man noch reinnehmen (Kodierregel: sämtliche Aussagen, die mitteilen, dass Stationen zum Thema Fünf Sinne angeboten werden könnten).
4/4/5		Beim Thema Ernährung könnte man ja noch extrem viel reinnehmen, das ist schier grenzenlos finde ich. Ich könnte mir noch vorstellen, dass man es irgendwie mit den Sinnen verbinden könnte. Also, zum Beispiel, dass man beim Essen mit verschiedenen Sinnen isst.